

Verwaltung
Der Gemeinderat lädt ein

Dorfleben
Aktive Kirchgemeinden

Diverses
Ein Stachel im Fleisch

thema:
Stammtisch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Im Januar verwöhnen wir Sie wieder
mit unseren feinen Röstigerichten.

Lutzenberger Maskenball 2023

Freitag, 24. Februar, ab 20.00 Uhr

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

Ihre
Coiffeuse

Authentisch & Kreativ

Hairstudio Madeleine

bitte mit Voranmeldung

071 553 34 93

078 230 60 33

madeleine.bauer@gmx.ch

Engelgass 347, 9426 Lutzenberg

reha lutzenberg

reha-lutzenberg.ch

WIR
SIND
VELO.

zweirad-signer.ch

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76

www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

malergeschäft palatini ag

www.palatini-ag.ch

Farbkonzepte und Umsetzung

Wienacht-Tobel und Steinach T 071 393 81 42

St. Gallen T 071 277 44 67

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Unteres Rheintal

Jetzt

Beratungstermin
vereinbaren

„Schaffen wir Mehrwert durch
gegenseitiges Vertrauen.
Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt.“

Elfi Rhomberg, Individualkundenberaterin

... und Gasthäuser gehörten in den «guten alten Zeiten» hier wie anderswo meistens untrennbar zusammen. Doch das ist vorbei, wie ich bei meinen Recherchen zu diesem Thema bestätigt fand, nachdem ich vom «fokus» gebeten worden war, als betagter Einwohner dazu einen Text zu verfassen.

Ich konzentrierte mich dabei auf Lutzenberg und machte mich in erster Linie bei Experten wie dem früheren Gemeinde-Chronisten R. Niederer, dem einstigen Wienächtler Posthalter und Kantonsrat W. Würzer und dem Wirte-Ehepaar B. und B. Barmettler kundig.

Während meiner Jugendzeit Mitte des letzten Jahrhunderts konnten die Einwohner (Einwohnerinnen taten es allein kaum je) aus einer Fülle von Gasthäusern bzw. Wirtschaften und Beizen auswählen: Krone, Waldegg, Hirschen, Hohe Lust, Anker (Hof, Brenden, Haufen), Rebstock, Bahnhof, Post, Felsenberg, Alpenblick, Treichli, Helvetia, Landegg (Wienacht-Tobel). Übrig geblieben sind nur zwei: Hohe Lust und Treichli. Die Verschwundenen wurden oft zusammen mit einem Kleingewerbebetrieb geführt, etwa einer Bäckerei oder einer Metzgerei. Informelle Stammtische gab es wohl in allen; bekannt ist jener des einstigen Einwohnerversams, an Stelle der in anderen Gemeinden anzutreffenden Lesegesellschaften, der in der Hohen Lust situiert war. Dort kommen noch heute an jedem ersten Dienstagabend eines Monats einige wenige zusammen, wie mir Wirt Beat sagte. Redefreudige Wienächtler treffen sich hingegen jeden Don-

« Wie weit wurde Gemeindepolitik an den Stammtischen gemacht? »

nerstag ab 18 Uhr im Gasthaus Station in der Schwendi (auf dem Boden von Heiden gelegen). Der Zusammenhang zwischen den beiden getrennten Gemeindeteilen ist weiterhin relativ locker, von den politischen und schulischen Aspekten mal abgesehen. Das seit einigen Jahrzehnten um sich greifende Wirtshaus-Sterben ist vor allem die Folge von technischen Neuerungen: Fernsehen, ab etwa 1950/60 und Internet, ab etwa 1990/2000. Letzteres gestattet es am gesellschaftlichen Austausch Interessierten, sich bequem vom Sofa aus auf den diversen «social media»-Kanälen wie Facebook, WhatsApp usw. auszutauschen (gerne auch anonym ...). Dazu kam vor etwa zehn Jahren das Rauchverbot in Gaststätten, was viele Tabakfreunde vertrieb. Die Covid 19-Pandemie, ab März 2020, bedeutete einen weiteren tiefen Einschnitt, dessen Folgen noch heute zu spüren sind.

Wie weit wurde Gemeindepolitik an den Stammtischen gemacht? Als Nichtteilnehmer vermute ich: ganz erheblich. Wer gut reden konnte, profilierte sich in kleinem Kreis, gewann Anhänger. An den Gemeindeversammlungen wurde oft das Ergebnis von Stammtischrunden vorgetragen.

Ist also ein Verlust politischer und sozialer Art festzustellen? Ich meine: ja, denn man kommt in den Gemeinden viel weniger als früher zusammen, tauscht sich weniger aus. Beizufügen ist, dass gerade in Neubauquartieren wie z. B. im Hof, den ich am besten kenne, obwohl ich jahrzehntelang anderswo im Inland bzw. Ausland wohnte, das Kommen und Gehen der Einwohner und Einwohnerinnen sich im Vergleich zu früher stark beschleunigte: Man kennt seine Nachbarn weniger gut als früher, im Extremfall gar nicht mehr. Neuzuzüger bleiben, wenn überhaupt, oft in ihren Herkunftsvereinen; die meisten sind sowieso Pendler, Pendlerinnen. Wir können also feststellen: Das soziale Netz ist im Laufe der Zeit löchriger geworden.

«The times, they are a-changing...» (Zitat: Bob Dylan)

Walter Künzler

Impressum

Redaktion Werner Schluchter, Peter Schalch, Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana, Doris Herzig
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Doris Herzig

Wienächtler Stamm

Die Idee des Wienächtler Stamm entstand vor über zehn Jahren nach einer Hauptversammlung der Flurgenossenschaft durch Felix Lutz sel. Rund zehn bis fünfzehn Einwohner aus Wienacht trafen sich daraufhin regelmässig einmal im Monat im Restaurant Treichli zum gemütlichen Beisammensein. Ab Frühjahr 2019 wechselte man zwischen dem Treichli und dem Restaurant Station ab. Leider nahmen immer weniger Einwohner am Höck teil, worauf beschlossen wurde, den Stamm im Jahr 2020 nicht mehr durchzuführen. Im Gespräch gab es aber immer wieder Stimmen, die es schade fanden den Höck auszusetzen und so wurde beschlossen, den Höck im Restaurant Station – auch als «Statiönli» bekannt – in der Schwendi, weiterzuführen.

Werner Hengartner, seit erster Stunde dabei, kreierte einen Flyer und hängte ihn an mehreren Stellen in Wienacht auf, um Leute an den Tisch zu holen. Was sehr erfreulich anlief, wur-

Samstags-Treff auf dem Bauernhof

Vergangenen November durften Adeline und Peter Züst das 5-jährige Jubiläum ihres innovativ umgestalteten Landwirtschaftsbetriebs feiern. Wo früher Milchkühe standen, stehen heute die kleinen schwarzen Dexter-Rinder im Stall. Oder anders herum: Statt Milch wird heute Fleisch produziert und dies von der Aufzucht, über die eigene Verarbeitung, bis hin zum Verkauf direkt ab Hof.

Da der professionell eingerichtete Raum für die Fleischverarbeitung nicht als Verkaufsraum genutzt werden darf, entstand unter der kreativen Regie von Adeline Züst das Atelier-Boutique-Café mit dem Namen «Pique und Bluescht». Die Bezeichnung weist auf die Leidenschaft von Adeline Züst als Farmerfloristin hin, denn für sie gibt es nichts Erfüllenderes als natürlich gewachsene Blumen aus dem Garten zu pflücken und diese in einer schönen Vase zu arrangieren.

Das Boutique-Café mit dem gemütlichen Ambiente und dem grossen Tisch für die Gäste, ist mit ausgesuchten Dekoartikeln liebevoll dekoriert. Vieles davon steht zum Verkauf und kann je nach Saison mit Gewächsen aus dem Garten oder anderem Schmuck ergänzt werden. Das Café, nach dem Motto «klein aber fein», bietet verschiedene Kaffee-Variationen und köstliche Kleingebäcke an.

Geöffnet ist das «Pique und Bluescht» jeweils am Dienstag Nachmittag (14.00 – 17.00 Uhr), Mittwoch und Samstag (09.00–11.30 Uhr). Der Samstagvormittag hat sich dabei zum eigentlichen Treffpunkt entwickelt, wo sich KundInnen zum Abholen der vorbestellten Fleischartikel, oder Nachbarn und weitere Gäste ganz einfach zu einem feinen Kaffee treffen. Viele KundInnen und Gäste kommen immer gerne wieder. Von einem «Stammtisch» zu sprechen wäre aber nicht treffend. Wir nennen es daher einfach den gemütlichen Samstags-Treff bei Adeline und Peter Züst.

www.piqueundbluescht.ch

Peter Schalch

de dann bald durch Corona jäh unterbrochen. Nach dieser entbehrensreichen Zeit kehrten die Wienächtler wieder zurück an den Stamm. Seither treffen sie sich in kleiner Gruppe jeden ersten Donnerstag im Monat zum Höck. Manchmal sind sie nur um die fünf, manchmal um die zehn Personen, wie beim letzten Stamm und vereinzelt auch schon mehr.

Auf die Frage, was ein Stamm eigentlich sei, antwortet Werner Hengartner: «Ein Stamm ist, bei dem man

sich Zeit für sich und das Gegenüber nimmt. In einer schnelllebigen Zeit wie heute für einen Abend eine Entschleunigung, die uns allen guttut». Deshalb möchten sie die Treffen weiterführen und hoffen, auch neue Gesichter bei sich begrüssen zu dürfen, worüber sie sich natürlich sehr freuen würden.

Der Wienächtler Stamm findet jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 18.00 Uhr, im Restaurant Station in der Schwendi statt.

Sabrina Obertüfer

Die allmonatliche Runde in der ‹Hohen Lust›

Ein Stammtisch erfüllt eine wichtige Funktion in der Gesellschaft: Er gibt weltanschaulichen Halt, ein Gefühl des Miteinanders und der Zusammengehörigkeit. Wichtig sind dabei das gemütliche Beisammensitzen und das Führen von Gesprächen über teils Belanglosigkeiten, jedoch vor allem über unterschiedlichste Aktualitäten aus Politik, Wirtschaft, Sport usw. Stammtische haben sehr viel mit Tradition, Verwurzelung und Heimat zu tun.

Seit wann das Treffen der ehemaligen Behördenmitglieder Elsbeth Gähler, Madeleine und Hanspeter Tobler, Karl Ruppner und Rolf Niederer im Restaurant Hohe Lust als ‹Lutzenberger Stamm› betitelt wird, ist den Pensionären nicht mehr bekannt. Die Runde trifft sich schon seit ihrer damaligen Aktivzeit regelmässig dort. Die Initiative zu einem ‹Stammtisch› kam vor etwa 10 Jahren mit dem Hintergrund, eine Gesprächsplattform für EinwohnerInnen zu Themen kommunalpolitischer Angelegenheiten in beiden Ortsteilen zu schaffen, da keine Lesegesellschaften oder politische Parteien in Lutzenberg aktiv sind.

Es wird nur noch kommuniziert, aber nicht mehr mit den Leuten geredet.

Hanspeter Tobler erinnert sich, dass der ‹Lutzenberger Stamm› anfangs auch von jüngeren Semestern und hin und wieder von Behördenmitgliedern besucht wurde. Aktuell treffen sich vor allem noch die obengenannten Pensionäre allmonatlich, jeweils am ersten Dienstag des Monats in der ‹Hohen Lust›. Heutzutage fristet die Stammtischkultur leider ein Mauerblümchen-Dasein. Junge Leute dafür zu begeistern ist sehr schwierig. Kommuniziert wird über's Internet, auch zu politischen Angelegenheiten, wo man sich Informationen zur Bildung einer eigenen Meinung per Mausclick holen kann. Fazit: Es wird nur noch kommuniziert, aber nicht mehr mit den Leuten geredet. Dies sieht auch die Stammtischrunde so: ‹Die Gemeindebehörde sollte hier aktiv werden und auch selber über ihre Geschäfte besser informieren›. Gerade die aktuellen Bautätigkeiten, oder das Thema ‹Wohnen im Alter› würden genug Anlass dazu geben. Diskutiert wird jedoch

«Für mich ist der Stammtisch auch das Wartezimmer beim Tierarzt. Überall ist Stammtisch, wo Menschen aus verschiedensten Gründen ins Gespräch kommen. Zuerst redet man über den Hund und die Katz, dann über's Wetter aber irgendwann auch über Politik, das find ich toll.»

Gerhard Polt, Münchner Humorist

nicht nur über Politik am ‹Lutzenberger Stamm›. Themen wie Familie, Gesundheit und auch der Sport dürfen nicht fehlen. Spielte doch gerade am selben Abend die Schweizer Fussball-Nati an der Weltmeisterschaft, deren Ausgang bereits Geschichte ist.

Peter Schalch

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre
des Gemeindehauses Heiden
Zeit: ab 17.00 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 4. Januar 2023
- Mittwoch, 1. Februar 2023
- Mittwoch, 1. März 2023

IPV – Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt. Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2023** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Verkauf und Vermietung von Badefässern

bade-fass.ch

079 608 17 68

• Wienacht-Tobel / Lutzenberg

• umgebungs-arbeiten.ch

Gartenbau aus Leidenschaft

Energiegesetz ab 1. Januar in Kraft

Per Jahresbeginn treten in Appenzell Ausserrhoden die Teilrevisionen des Energiegesetzes und der Energieverordnung in Kraft. Mit den Teilrevisionen werden die energetischen Anforderungen an Gebäude und haustechnische Anlagen dem heutigen Stand der Technik angepasst. Appenzell Ausserrhoden leistet damit einen wichtigen Beitrag an die Erreichung der Energie- und Klimaziele.

Peter Meier wird neuer Leiter des Amtes für Volksschule und Sport

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Peter Meier zum Leiter des Amtes für Volksschule und Sport gewählt. Er wird seine neue Aufgabe auf Schuljahresbeginn 2023/2024 als Nachfolger von Dominik Schleich übernehmen.

Grundstücksinformationen mit einem Klick

Im Ausserrhoder ÖREB-Kataster, dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, sind jetzt alle 20 Gemeinden digital aufgeschaltet. Mit wenigen Klicks können die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen eines Grundstücks damit übers Web abgerufen werden. In den kommenden Jahren wird der Kataster laufend mit weiteren Themen und Funktionen ausgebaut. Befindet sich ein Grundstück in einer Grundwasserschutzzone? Ist ein Grundstück mit Altlasten belastet? In welcher Bauzone befindet sich ein Grundstück? Welche Mindestabstände gelten? Antworten darauf können nun neu direkt unter www.oereb.ar.ch abgerufen werden.

Regierungsrat legt die Parameter für die individuelle Prämienverbilligung 2023 fest

An der Dezembersitzung hat der Kantonsrat im Rahmen des Voranschlags 2023 für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 34,25 Millionen Franken genehmigt. Davon bezahlt der Bund 19,14 Millionen Franken; 15,11 Millionen Franken übernimmt der Kanton.

Das Care Team AR/AI sucht Verstärkung

Wir laden interessierte Personen zum Informations-Anlass 2023 ein. Informationen zum Care Team AR/AI und zur Veranstaltung finden Sie unter www.ar.ch/careteam.

Anmeldepflicht für Unternehmen

Natürliche Personen sind verpflichtet, jede selbständige Erwerbstätigkeit im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Einwohneramt der entsprechenden Gemeinde zu melden (Art. 1 VO über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern). Falls Sie ein Geschäft führen und dieses bis heute dem Einwohneramt nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, dies nachzuholen.

Juristische Personen im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind in jedem Fall dazu verpflichtet, ihr Unternehmen beim Handelsregister zu melden. Bei einem jährlichen Rohumsatz von CHF 100 000.00 oder mehr sind auch Einzelunternehmen beim kantonalen Handelsregisteramt, Herisau, meldepflichtig. Ausgenommen davon sind unter gewissen Umständen die sog. «freien Berufe» (z. B. Ärzte, Rechtsanwälte, Landwirte). Eine Eintragungspflicht unabhängig vom Rohumsatz kann auch durch Normen des Bundesrechts oder des kantonalen Rechts ausserhalb der Handelsregisterverordnung vorgeschrieben sein (z.B. Bankengesetz, BG über die kollektiven Kapitalanlagen).

Die Grundlage dazu finden Sie in Art. 931 OR (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de#art_931).

Vakanzen

Gemeinderat

- 1 Sitz
Aufgrund des Austritts von Robert Piffraeder aus dem Gemeinderat Lutzenberg wird auf die Amtsperiode 2023–2027 ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht.

Eine interessante, spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit im Gemeinderat wartet auf Sie. Gestalten Sie die Zukunft der Gemeinde Lutzenberg aktiv mit.

Kommissionen

Ab sofort sind in folgenden Kommissionen folgende Vakanzen neu zu besetzen:

- 1 Sitz
Bau- und Umweltschutzkommission
 - 1 Sitz
Betriebskommission Wasserversorgung
- Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bei der Gemeindeschreiberin, Simona Maiorana, 071 886 70 82, simona.maiorana@lutzenberg.ar.ch.

Gemeindekanzlei

«Typografie ist Teil
unseres Ganzen».

Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.

TypoRenn
Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
079 335 08 03
prenn@typorenn.ch

Gesamterneuerungswahlen 2023

Das Amtsjahr 2019 – 2023 endet per 31. Mai 2023. Aus diesem Grund finden im Frühjahr 2023 die Gesamterneuerungswahlen der Amtsperiode 2023–2027 statt.

Für die neue Amtsperiode sind folgende Sitze neu zu besetzen:

Gemeinderat Lutzenberg

1 Sitz als GemeindepräsidentIn
6 Sitze im Gemeinderat

Geschäftsprüfungskommission Lutzenberg

1 Sitz als PräsidentIn
2 Sitze als Mitglied

Kantonsrat

2 Sitze im Kantonsrat

Abstimmungstermine

1. Wahlgang: 16. April 2023
2. Wahlgang: 14. Mai 2023

Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt als gewählt «Stille Wahl» (Art. 39 Gesetz über die politischen Rechte). Ein zweiter Wahlgang findet somit nur statt, sofern keine Stille Wahl stattfindet.

Sämtliche Ratsmitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Nicht amtliche Wahlzettel; Druck durch Gemeindekanzlei

Die Gemeindekanzlei bietet an, nicht amtliche Wahlzettel auf eigene Kosten drucken zu lassen und diese über den ordentlichen Versand der Wahlunterlagen den Stimmberechtigten zustellen zu lassen.

- Wer davon Gebrauch machen möchte, muss den Wahlzettel bis spätestens Montag, 6. März 2023, 12.00 Uhr, der Gemeindekanzlei anmelden.
Die Kanzlei benötigt folgende Angaben:
Name und Vorname, Beruf oder Amt, Telefonnummer sowie die vollständige Adresse.
- Der Druck kann auch selber organisiert werden.
Es sind auch hier die Vorschriften bezüglich Farbe und Format zu berücksichtigen! Die Abgabe dieser Wahlzettel hat bis spätestens 17. März 2023, 10.00 Uhr, an die Gemeindekanzlei zu erfolgen.
- Die Kosten für den Druck und den Versand sind durch das Komitee oder den/die Auftraggeber/in zu bezahlen, da sie nicht mit Steuermitteln finanziert werden dürfen (Art. 33 Abs. 2 und Art. 34 GPR (Gesetz über die politischen Rechte)).
- Es sind die Vorschriften bezüglich Farbe und Format zu berücksichtigen!

Die Gemeindekanzlei steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

Gemeindekanzlei

Der Gemeinderat lädt ein

Neujahrsbegrüssung 2023

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Gerne möchten wir mit Ihnen auf das neue Jahr 2023 Ausschau halten, den Austausch pflegen und am

Freitag, 6. Januar 2023, um 19.00 Uhr
im Schützenhaus, Gitzbüchel 187, 9426 Lutzenberg

mit Ihnen anstossen.

Deshalb laden wir Sie zur Neujahrsbegrüssung ein und hoffen, dass sich möglichst viele Personen aus allen Weilern der Gemeinde zu diesem geselligen Anlass einfinden.

Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich der *Gemeinderat Lutzenberg*.

Mitwirkung für unsere Zukunft – Save the date!

Der Gemeinderat Lutzenberg hat 2020 die Einwohnenden der Gemeinde Lutzenberg zu einem Strategieworkshop eingeladen, an welchem die Meinungen und Ideen in Bezug auf die Lutzenberger Zukunft hätten eingebracht werden können. Coronabedingt konnte dieser dann leider doch nicht stattfinden.

Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten in neuer Gemeinderats-Konstitution wieder aufgenommen. Der Gemeinderat freut sich, dass er Sie erneut zum gemeinsamen Zukunftsworkshop in Form eines Dorf-Cafés einladen darf.

Der Workshop mit der Bezeichnung **«Perspektive Lutzenberg»** findet am **Samstag, 4. März 2023 in der Turnhalle Gitzbüchel, Lutzenberg** statt. Bitte reservieren Sie sich dafür einen Zeiträumen von ca. 8.30–14.00 Uhr.

Wir werden Sie zeitnah über das Detailprogramm und die Anmeldeformalitäten informieren. Nehmen Sie teil und haben Sie Einfluss auf die Gestaltung unserer schönen Gemeinde. Der Gemeinderat freut sich schon, Sie am 4. März 2023 begrüssen zu dürfen.

Gemeindekanzlei

Termine für die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen 2023

12. März 2023

Eidgenössische Volksabstimmung
Kant. Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)

16. April 2023

Kantonale Gesamterneuerungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Gesamterneuerungswahlen
(1. Wahlgang)

14. Mai 2023

Kommunale Gesamterneuerungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

18. Juni 2023

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

22. Oktober 2023

Eidgenössische Wahlen
evtl. Kantonale Volksabstimmung

26. November 2023

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung
Kommunale Abstimmung

Gemäss Art. 42 bis, Abs. 2, des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden bis spätestens 30. November schriftlich mitzuteilen. Aufgrund der Gesamterneuerungswahlen sind in diesem Jahr keine schriftlichen Rücktritte einzureichen.

Allfällige Rücktritte aus Kommissionen auf Ende des Amtsjahres 2022/2023 per Ende Mai 2023 sind bis 31. Januar 2023 schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Gemeindekanzlei

Markantes Wahrzeichen in Lutzenberg

Zur Geschichte des Hauses hält Eugen Steinmann im Buch «Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden/Bezirk Vorderland» kurz und bündig fest: «Das Gebäude wurde für die Bezirke Haufen und Brenden im Weiler Gitzbuel in den Jahren 1868/69 als Schul- und Gemeindehaus erbaut. Seit 1966 dient es ausschliesslich als Gemeindehaus.»

Wohnungen erhalten Balkone

Nebst den Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung umfasst das Gebäude auch zwei Wohnungen, die bereits früher renoviert worden sind. Werner Schluchter: «Diese werden im Zuge der Renovation mit Balkonen aufgewertet, die südseitig angegliedert werden.»

Bereits weitgehend abgeschlossen ist die Neugestaltung des Vorplatzes. Durch den bereits getätigten Abbruch des alten Feuerwehrhauses neben dem Gemeindehaus, wird eine ansprechende Gestaltung des Gesamtareals möglich.

In Lutzenberg gibt es als einziger Gemeinde im Appenzellerland kein Kirchengebäude. Die wichtige Rolle als Wahrzeichen kommt damit dem Gemeindehaus zu, das derzeit einer umfassenden Sanierung unterzogen wird.

Peter Eggenberger

Fassaden- und Dachsanierung Gemeindehaus – ein Bauupdate

Gerüst und Schutznetze prägen aktuell das Fassadenbild unseres Verwaltungsgebäudes. Es ist unübersehbar, die Bauarbeiten rund um die Fassaden- und Dachsanierung sind im vollen Gange.

Ende September 2022 wurden mit der Montage des Gerüsts, die Bauarbeiten an unserem Gemeindehaus gestartet. Begonnen wurde mit den Abbrucharbeiten des Daches, der Fassade als auch des alten Feuerwehrgebäudes. Aufgrund der ungenügenden Isolationswerte und der ungenügenden Winddichtigkeit in den Büro- und Wohnräumen, wurde die Gebäudehülle mittels Aufdoppelung der Dämmstärke auf den neusten Stand gebracht. Auch das Dach hat eine neue Eindeckung erhalten und die Fenster sowie deren Fensterbänke wurden ersetzt.

Aktuell werden die Eternit-Rundschindeln zugeschnitten und an die Fassade angebracht. Da es sich beim Gemeindehaus um ein geschütztes Einzelobjekt handelt, gelten an die Material- und Farbwahl erhöhte Gestaltungsvorschriften. Bau- und Kulturdenkmäler werden als herausragende bauliche Objekte von besonderem kulturellen Zeugniswert betrachtet.

Ein angepasster Umgang mit der ursprünglichen Substanz ist die Voraussetzung um das Schutzziel zu erreichen. Deshalb wurde der Farbton in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege bestimmt. Um die Wichtigkeit dieses Objektes, als auch dem historischen Kontext gerecht zu werden, wurde eine kräftigere Farbe gewählt. Es handelt sich um einen traditionellen Rot-Ton des Eternitfarbfächers. Gemäss Bauprogramm dauern die Arbeiten an der Fassade bis im März 2023 an. Der definitive Abschluss der Sanierung ist im April 2023 vorgesehen.

Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg

Seniorentaxi für alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Jahrgang 1953

Liebe Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Lutzenberg

Seit 1. Januar 2023 können die Einwohnerinnen und Einwohner mit Jahrgang 1953 vom Angebot des Seniorentaxis Gebrauch machen. Das Angebot besteht seit 1. Juli 2013 und soll zur Verbesserung und Erhaltung Ihrer Mobilität beitragen. Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, dass die älteren Einwohnerinnen und Einwohner, trotz ländlicher Umgebung möglichst mobil bleiben können.

Sie können den persönlichen Fahrausweis direkt bei der Gemeindeverwaltung Lutzenberg beziehen. Dieser Fahrausweis berechtigt Sie, das Seniorentaxi für max. 8 Einzelfahrten pro Monat zu nutzen.

Der Preis pro Fahrt beträgt CHF 5.–. Räumlich ist das Angebot auf 10 km Fahrweg beschränkt. Sie können direkt vor Ihrer Haustüre einsteigen und werden an Ihr Wunschziel chauffiert.

Es stehen Ihnen zwei Vertragspartner zur Auswahl, je nach Ziel Ihrer Reise:

- Blitz-Taxi, Heiden, Telefon 071 891 50 50
(für Fahrten im Bereich Appenzeller Vorderland, Rheineck und Umgebung)
Montag bis Freitag, ab 6.00 bis 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag, 24 Stunden durchgehender Betrieb
- Funk-Taxi Bereiter, Rorschach, Telefon 071 841 55 55
(für Fahrten im Bereich Rorschach, Rheineck und Umgebung)
Montag bis Sonntag, 24 Stunden durchgehender Betrieb

Die Nutzung des Angebots steht all jenen offen, welche einen persönlichen Fahrausweis über die Gemeinde bezogen haben, im 70. Lebensjahr sind oder jünger – sofern ein ärztliches Attest vom Arzt über eine Behinderung vorliegt.

Gemeindekanzlei

Wasser – die Grundlage allen Lebens

Ohne Wasser ist kein Leben auf der Erde möglich. Es ist das wichtigste Lebensmittel für Menschen, Tiere und Pflanzen. Wasser bedeutet Leben und Wachstum. Mit unzähligen Seen, Flüssen und Bächen, sowie Gletschern und Firnen verfügt die Schweiz über einen wertvollen Vorrat an Wasser. Für diesen Reichtum gibt es allerdings keine unbeschränkte Garantie. Deshalb ist ein bewusster Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser unerlässlich.

Trinkwasserqualität

Die Trinkwasserqualität wird in der Gesetzgebung exakt umschrieben und muss höchsten Anforderungen genügen. Das Wasser muss frei von Krankheitserregern sein. Gutes Trinkwasser ist farb- und geruchlos, klar, frei von schädlichen Substanzen und Mikroorganismen und weist einen guten Geschmack auf. Diese, in der Lebensmittelgesetzgebung geforderten Qualitätsziele, werden in der Gemeinde Lutzenberg mit konstant guten Resultaten erreicht.

Im Rahmen der Selbstkontrolle sind im vergangenen Jahr über 24 Wasserproben zur bakteriologischen und eine Probe zur chemischen Überprüfung an das

interkantonale Labor nach Schaffhausen gesendet worden. Zudem untersuchte der Lebensmittelinспекtor des Kantons App. AR sechs Wasserproben in Lutzenberg. Alle diese Kontrollen bestätigen die einwandfreie Wasserqualität. Auf Anfrage erteilt Ihnen die Wasserversorgung gerne genauere Auskünfte.

Wasserbeschaffung im Jahr 2021

In Lutzenberg werden rund 600 Abonnenten/Haushalte mit Trinkwasser versorgt. Der Wasserverbrauch ist im Jahr 2021 mit 80'248 m³ gegenüber dem Jahr 2020 mit 83'466 m³ um ca. 3,9 % gesunken. Der spezifische Wasserverbrauch lag bei rund 170 Litern pro Einwohner und Tag. Somit ist dieser weiterhin wesentlich tiefer als der schweizerische Mittelwert von knapp 300 Litern. Das ist insbesondere auf das Fehlen von wasserintensiven Industrie- und Gewerbebetrieben zurückzuführen.

Im Jahr 2021, welches eher ein nasses und kaltes Jahr war, lag der Anteil Seewasser bei ca. 60 % (Vorjahr ca. 80 %) gegenüber 40 % (Vorjahr 20 %) eigenem Quellwasser.

In der Aufbereitungsanlage Plätzli wird das Quellwasser mittels einer UV-Anlage nachbehandelt und fliesst anschliessend in die Versorgungsleitung der Druckzone Reservoir Fuchsacker.

Die Wasserversorgung empfiehlt nach längeren Abwesenheiten und in heissen Sommern (wie dem Vergangenen) die Wasserbezugsstellen einige Sekunden laufen zu lassen, bis das Wasser merklich kühler wird. Somit wird erreicht, dass der Inhalt der Liegenschaftsleitung ausgetauscht wird und frisches Trinkwasser fliesst.

Reines Wasser ist die erste und wichtigste Medizin der Welt.

Handänderungen (970a ZGB) September bis November 2022

19. 10. 2022

Sprenger Adrian Richard, Berneck, und Sprenger Jutta Paulina, Wittenbach, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 21. 12. 2017) an Löffler Christoph, Steinach, Stockwerkeigentum Nr. S5165, ¹⁴⁷/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 335, Engelgass 392

27. 10. 2022

Hafner Peter Angelo, Lutzenberg (Erwerb 21. 11. 2011, 8. 7. 2014) an Richner Hans, Lutzenberg, und Richner Ursula, Lutzenberg, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 124, 1098 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 510, Hof

Geburt

• Züst, Alyssia

geboren am 6. September 2022 in Herisau AR, Tochter des Züst, Sven und der Züst, Claudia, wohnhaft in Lutzenberg

Todesfall

• Lutz, Felix

gestorben am 26. Oktober 2022 in Grabs SG, geboren 1965, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel AR

Bewilligte Projekte September bis November 2022

- Bäumlin AG, Tobelmüli 119, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 1, Tobelmüli 119, Lutzenberg
- Bäumlin AG, Tobelmüli 119, 9426 Lutzenberg
Ersatz Ölheizung, Parz. Nr. 336, Tobelmüli 464, Lutzenberg
- Jöhl Rita, Hauptstrasse 25, 9323 Steinach
Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 318, Hof 397, Lutzenberg
- Jahnig Fredi und Stauder Isolde, Weinstrasse 4, 9445 Rebstein
Projektänderung, Einbau Cheminée, Parz. Nr. 308, Hof 864, Lutzenberg
- Tobler Reinhard, Gitzbüchel 193, 9426 Lutzenberg
Abbruch und Neubau Garage, Parz. Nr. 101, Gitzbüchel 394, Lutzenberg
- Kersten Nicolas, Hof 668, 9426 Lutzenberg
Neubau Gartenmauer, Parz. Nr. 122, Hof, Lutzenberg
- von Bresinski Bernhard und Bär Monika, Tanne 55, 9405 Wienacht-Tobel
Projektänderung, Kellerabgang und Diverses, Parz. Nr. 932, Kapf 848, Wienacht-Tobel
- Biedermann Hanspeter und Antje, Blatten 491, 9426 Lutzenberg
Neubau Gewächshaus, Parz. Nr. 370, Blatten, Lutzenberg
- Boxler Erich, Quellenstrasse 3, 9323 Steinach
Ersatz Fenster, Parz. Nr. 74, Haufen 215, Lutzenberg
- Hampl Karl und Conte Elsbeth, Gheldweg 6, 5023 Biberstein
Umbau Wohnhaus, Neubau Carport, Parz. Nr. 695, Wienacht 19, Wienacht-Tobel
- Rey Stefan und König Caroline, Hellbüchel 599, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 428, Hellbüchel 599, Lutzenberg
- Hau Klaus, Gstell 736, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe mit Erdsonde / Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 887, Gstell 736, Lutzenberg
- MiSta GmbH, Haufen 753, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 81, Haufen 201, Lutzenberg
- MiSta GmbH, Haufen 753, 9426 Lutzenberg
Sanierung Fenster und Läden, Parz. Nr. 81, Haufen 201, Lutzenberg
- SASCH Immobilien, Staatsstrasse 207, 9463 Oberriet
Abbruch und Neubau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 317, Gupfen 149, Lutzenberg
- Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Neubau Halbunterflur-Anlage für Hauskehricht, Parz. Nr. 227, Brenden, Lutzenberg
- Vetsch Juana, Buhofstrasse 64b, 9424 Rheineck
Neubau Sichtschutzzaun, Parz. Nr. 960, Brenden 860, Lutzenberg
- Gantenbein Ponnadu Bettina, Vorderbrenden 365, 9426 Lutzenberg
Neubau Aussenkamin, 2 Holzöfen, Parz. Nr. 261, Vorderbrenden 365, Lutzenberg
- Kersten Nicolas und Vivien, Hof 668, 9426 Lutzenberg
Einbau Ofen mit Abgasanlage, Parz. Nr. 122, Hof 668, Lutzenberg
- Dietrich Bruno und Verena, Hellbüchel 518, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 385, Hellbüchel 518, Lutzenberg

Alt und Jung waren beim Klausbesuch im Seniorenwohnheim Brenden

Der Samichlaus besuchte die Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenwohnheim Brenden. Die Bevölkerung von Lutzenberg und Umgebung wurde am 6. Dezember 2022 ebenfalls zum Adventsfenster mit Chlausbesuch ins Heim eingeladen. Der Einladung folgten eine grosse Erwachsenen- und Kinderschar.

Schön, dass die Normalität zurück ist! Nach zwei Jahren ohne Chlausbesuch, freuten sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenwohnheim Brenden ganz besonders auf diesen Abend. Zur Einstimmung durften sie einen Tag zuvor ihren eigenen Grittibenz herstellen den sie dann am Chlaustag zum Frühstück geniessen konnten. Kurz vor 17.00 Uhr versammelten sich alle im Speisesaal und warteten gespannt auf den besonderen Besuch der wenig später mit polternden Schritten und kräftigem Schellen eintrat. Mit dem Bischofsstab, der fast zu gross für den niedrigen Speisesaal war, beehrten der Samichlaus mit dem Schmutzli die Seniorinnen und Senioren. Nach der Begrüssung bekundete der Samichlaus mit empathischen Worten, wie schwer doch die vergangenen zwei Jahre im Heim gewesen sein mussten und erkundigte sich bei den Anwesenden wie es ihnen ergangen sei? Er gab zu bedenken, dass es auch für das Personal keine leichte Aufgabe gewesen sei und bat um einen Applaus. Nun standen aber wieder die Bewohnerinnen und Bewohner im Fokus. Mit Unterstützung vom Samichlaus, dem Schmutzli und dem Personal sangen alle zusammen ein paar Lieder bevor jede Bewohnerin und jeder Bewohner persönlich ein Samichlaussäckli überreicht bekam. Nachdem sich der Besuch verabschiedet hatte gab es für die Heimbewohner eine feine Gerstensuppe zum Znacht.

Samichlaus, Gerstensuppe und Schlangenbrot

Der Chlaus und sein Schmutzli blieben aber noch im Heim und besuchten in der festlich geschmückten Halle die wartenden Kinder und Erwachsenen, welche anlässlich des Adventsfensters der Einladung ins Seniorenwohnheim folgten. Es war eine erfreuliche Anzahl Gäste die bereits eingetroffen war und sich an die gedeckten Tische setzte. Der Samichlaus erzählte eine Geschichte eines Jungen der alles hatte und zeigte dazu Bilder aus einem Buch. Er wünschte sich, dass die Men-

schen sich weniger mit den Handys beschäftigen und wieder mehr miteinander unternehmen würden. Zum Beispiel sich zu einem gemeinsamen Gesellschaftsspiel treffen oder der Besuch im Altersheim. Nach diesen Worten lud er die Kinder ein nach vorne zu kommen um dem Schmutzli und ihm ein Sprüchli vorzutragen und ein Chlaussäckli entgegenzunehmen. Dazu liess sich die grosse Kinderschar nicht zweimal bitten.

Aus der Heimküche gab es für Gross und Klein nebst Getränken eine feine Gerstensuppe mit Wienerli. Vor der Halle waren drei Feuerschalen aufgebaut, sowie Stecken und Teig für das Schlangenbrot bereitgestellt. Für Ungeübte gab es wertvolle Tipps von anderen Gästen und Robert Stone, der das Feuer bewachte. Der Wunsch vom Samichlaus nach dem Miteinander wurde hier unkompliziert umgesetzt.

Das Team vom Seniorenwohnheim Brenden bedankt sich beim Samichlaus und dem Schmutzli sowie bei allen Gästen für ihr Kommen. Die Heimbewohner und das Personal wünschen Ihnen geschätzte fokus-Leserinnen und Leser, alles Gute und ein gesundes 2023. Wir freuen uns jederzeit über Ihren Besuch.

Alexandra Sonderegger

Ausflug Windisch

Am 29. September 2022 sind wir als Mittelstufe mit dem Zug nach Windisch in den Kanton Aargau gefahren. In der Schule hatten wir das Thema Römer und sind deswegen nach Windisch den Ausflug machen gegangen.

Wir hatten uns um 07:15 Uhr am Bahnhof in Rheineck getroffen. Wir sind dann mit dem Zug nach Zürich und dort umgestiegen. Als wir in Windisch ankamen, durften wir direkt dort Zmittag essen. Danach haben wir gestartet. Alle haben so eine Art Handy bekommen.

Auf dem Weg gab es immer wieder einen Posten, wo man eine kurze Geschichte über die Römer hören konnte. Als wir draussen herumließen, sahen wir eine Kampfarena und konnten eine spannende Geschichte darüber hören. Das Ziel von diesem Postenlauf war, dass wir den goldenen Adler von der römischen Legion wieder finden. Am Schluss haben wir alle diesen Adler wieder gefunden. Wir sind ca. um 16:30 Uhr wieder in Rheineck angekommen. Der Tag in Windisch war sehr spannend und wir haben sehr viel über die Römer gehört und gesehen.

Priscilla Sutter, 6. Klasse

Laternenumzug

«Mini Laterne hani selber gmacht und gang mit dere bald i di dunkel Nacht. Lücht mis Flämmli hell, dass es nümme dunkel isch. Lücht mis Cherzli chlii, dass i gseh, wo du bisch.»

Am 10. November 2022 sind die Kindergartenkinder und die Schulkinder (1. - 3. Klasse) mit ihren selbst gebastelten Laternen durch das Dorf spaziert. Neben den musikalischen Darbietungen der Kinder hat der Frauenverein mit seinen warmen Speisen und Getränken für einen schönen Abend gesorgt.

Sonja Nikolussi

Musical

«Der kleine Kerl vom anderen Stern»

1. bis 3. Klasse Unterstufe Lutzenberg

Die Geschichte

Ein kleiner Kerl lebt auf einem anderen Stern. Als er durchs Weltall fliegt, geht ihm der Sprit aus. Deshalb landet er auf der Erde. Auf der Suche nach Treibstoff verirrt er sich. Er begegnet Affen, Fischen und Möwen. Sie helfen ihm sein Raumschiff wieder zu finden.

Highlights der Kinder

- Ich war eine Möwe. Es war cool. Ich habe die Discokugel cool gefunden (Manuel).
- Mir hat alles gefallen. Ich war ein Vogel. Die Discokugel war schön (Anja).
- Das Musical hat viel Spass gemacht. Ich musste nämlich Joah einen Floh aus dem Ohr holen und ich habe mit Jannis auch noch gesungen (Serafino).
- Ich fand es toll, dass ich im Raumschiff fliegen durfte. Ich bin stolz auf mich, weil ich allein gesungen habe (Jonas).
- Ich hatte Spass beim Tanzen. Ich stand in der mittleren Reihe. Ich spielte Xylophon (Norina).
- Das Proben mit der ganzen Unterstufe habe ich am besten gefunden. Wir hatten viel Spass (Layla).
- Am besten gefallen hat mir, dass der Hai die Fische verfolgt hat. Ich war eine Erzählerin (Yael).
- Das Licht von Andreas Volk hat mir besonders gut gefallen (Emil).

Kitaalltag als Traumberuf

Meine Oma hat mich in die Kita Zwerglihuus Thal gebracht. Eine Erzieherin hat uns die Tür geöffnet und hat mir gesagt, in welche Gruppe ich gehen kann. Sie sagte, dass ich bei den Rumpelzwerger sein darf und hat mich dann durchs ganze Haus geführt. Eigentlich war das ein ganz normaler Wohnblock. Dann ist die Erzieherin der Rumpelzwerger gekommen und hat mir gesagt, dass ich zu den Kindern kann. Die Kinder haben mich nur angeschaut und sind dann weggelaufen, doch als ich mich auf den Boden setzte, kam ein Mädchen namens Amelie zu mir in den Schoss und kuschelte mit mir. Im Morgenkreis wurde ich vorgestellt und wir gingen dann spazieren. Beim Spazieren sahen wir einen Regenwurm. Wir sind durch Thal gegangen und sahen bei der Baustelle dem Kran zu. Als wir wieder in der Kita waren, gab es Znüni und alle haben sich darauf gestürzt.

Um 11.45 Uhr gab es Mittagessen, und zwar Spaghetti Bolognese. Das Essen war das beste, das ich je gegessen habe. Als Dessert gab es Gurken. Um 12.15 Uhr haben wir die Kleinen ins Bett gebracht. Die, die nicht mehr schlafen, haben mit uns im Wohnzimmer gechillt. Sophie hat eine CD ausgewählt.

13.15 Uhr: Die ersten waren wach, also haben wir gebastelt, gespielt und gekuschelt. Ein paar Jungs gingen mit mir und zwei Leiterinnen ins Gumpi. Das Gumpi ist ein Schutzraum, den sie umgebaut haben zu einem Turnraum. Dort konnte man rutschen, Höhlen bauen, turnen, klettern und schaukeln. Es hatte auch einen grossen Gymnastikball und viele kleine Fussbälle, mit denen man aufeinander schießen konnte. Die Kinder sind da unten rumgetobt und haben sich Höhlen gebaut. Ab und zu gingen wir etwas trinken. Die Trinkflasche eines Jungen kippte über das Handy einer Erzieherin. Ich hab's bemerkt, zum guten Glück war das Handy noch funktionsfähig.

15.50 Uhr: Wir gingen wieder hoch zur Kita. Die Kinder spielten noch mit mir und ich sah auf die Uhr und wusste, dass ich jetzt dann gehen muss. Ich spielte noch weiter mit den Kindern, bis die ersten Mams und Paps kamen. Sie holten ihre Kinder ab, sagten tschüss und vielen Dank für den schönen Tag. Um 17 Uhr sagte auch ich den Kindern tschüss und dass ich morgen nicht mehr kommen werde. Ich verabschiedete mich auch von den Leiterinnen und zog mich an. Draussen im Garten warteten schon meine Mama mit meinen Geschwistern.

Am besten gefiel mir, dass ich mit den Kindern so viel schmusen konnte, wir spazieren gingen, die Kinder mich akzeptiert haben, ich eine Leiterin war und der ganze Rest. Danke liebes Zwerglihuus!

Amy

Zukunftstag im Vaduzer Medienhaus

Ich durfte am Zukunftstag ins Vaduzer Medienhaus. Zuerst war ich, wie wahrscheinlich auch die anderen, noch nervös. Aber je länger wir im Medienhaus waren, desto wohler fühlten wir uns. Wir bekamen einen Presseausweis mit unserem Namen. Uns wurde die Firma gezeigt und danach gab es eine Sitzung. Anschließend durften wir Gipfeli essen, und ein Mann namens Patrick zeigte uns, wie man eine Tagesschau macht, wie eine Zeitung entsteht, wie man Fake News von echten Neuigkeiten unterscheiden kann und viele anderen Sachen. Dann haben wir erfahren, was wir sonst noch machen: Wir durften eine Tagesschau gestalten! Es gab Gruppen, die verschiedene Aufgaben bekommen haben. Eine Gruppe hat Interviews gemacht und mit der Kamera gefilmt und dann die Videos geschnitten. Eine andere Gruppe hat in den benachbarten Firmen geschaut, wie dort der Zukunftstag ist, und eine Gruppe hat geforscht, was der Zukunftstag eigentlich ist. Wir bekamen auch noch einen Zmittag: Pizza und zum Dessert Glace. Ein wenig später haben wir noch Videos gemacht, wo sich alle vorstellen. Dann war der Tag im Vaduzer Medienhaus schon fast vorbei. Ich fand es ein bisschen schade, dass

wir keine Geschichten schreiben durften, aber ansonsten hat mir alles gefallen. Ich finde es auch cool, dass unsere Tagesschau auch auf YouTube ist. Wir bekamen auch Geschenke und durften noch Fragen stellen. Ich finde, ins Vaduzer Medienhaus zu gehen lohnt sich.

Leonie

Betriebszentrale der Migros Ostschweiz

Ich war mit meinem Vater in der Betriebszentrale der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Am Donnerstagmorgen musste ich um 5.30 Uhr aufstehen, damit wir rechtzeitig in Gossau waren. Als erstes waren wir noch kurz im Büro, danach sind wir in die Werkstatt gegangen. Wir mussten die Hebebühne holen, um sie zu kontrollieren. Ich durfte mit der Hebebühne fahren. Das war mega cool. Als wir ganz nach oben fuhren, waren wir etwa 5 Meter in der Höhe. Danach sind wir ein paar Sachen anschauen gegangen. Als erstes waren wir bei den Robotern. Die Roboter waren wie grosse Arme, die die Kisten stapelten. Dann rollten die Kisten auf eine Palette und die Palette fuhr weg. Danach gingen wir in die Verladehalle. Dort wurden die Paletten in die Lastwagen eingeladen. Ich durfte dort selber Stapler fahren. Nach der Znünpause ging ich mit allen anderen Kindern auf einen Rundgang. Unter anderem haben wir auch die Wäscherei angeschaut. Um 11.30 Uhr gingen wir zum Mittagessen. Danach fand der Mini-Kassenkurs statt. Dort durfte man an einer richtigen Migros-Kasse verkaufen und einkaufen. Am Schluss bekamen wir noch ein Geschenk. Als Letztes konnte ich noch mithelfen, automatische Kleiderbügel zu reparieren.

Besonders gut gefallen hat mir am Zukunftstag das Staplerfahren und die Roboterarme. Speziell war für mich, dass ich so früh aufstehen musste. Am liebsten wäre ich am Freitag nochmals mitgegangen.

Levina

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

...frisch vom Dorf! für Ihre
täglichen Einkäufe

Fondue Parade

- ▶ frisches, fixfertiges Chäsfondue hausgemacht
- ▶ 10 Sorten zur Auswahl
- ▶ einfache und rasche Zubereitung

- ▶ ohne Zugabe von Zusatz-Stoffen
- ▶ gekühlt mehrere Wochen haltbar
- ▶ ein Genuss!

Raclette Experte

- ▶ 20 Sorten zur Auswahl
- ▶ frisch geschnitten
- ▶ Platten

Ravioli

- ▶ hausgemacht
- ▶ grosse Auswahl
- ▶ ohne E-Stoffe

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:
Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

24h Service

www.langenegger-heizungen.ch • Natel: 079 407 26 34

Hier könnte Ihr Inserat stehen.

Auskunft: Hans Künzler, Gemeinde Lutzenberg
Telefon 071 886 70 81
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg Telefon 071 880 00 20
9424 Rheineck Telefon 071 880 00 21

• Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
• Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Hafen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

ELEKTRO FREI

RHEINTAL AG

Starkstrom - Schwachstrom - Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altsätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

Festlicher Gottesdienst in Buechen

Am 4. Dezember 2022 zogen Vize-Dekan Pfr. Lars Altenhöscher, Pfrin. Barbara Köhler, Pfr. David Last sowie Karin Last feierlich in die Buechner Kirche ein. Umrahmt von Orgelklängen, dem Gesang des Kirchenchors Buechen und unter der Leitung von Robert Berchtold, fand der Festgottesdienst anlässlich der Amtseinsetzung statt. Karin Last, seine Frau, wurde ebenfalls an diesem Morgen als Sozialdiakonin der Kirchengemeinde eingesetzt.

Eine Gemeinde am Bodensee

Die Vakanz zwischen der Pensionierung von Pfr. Klaus Steinmetz und Pfr. David Last hat arbeitsmässig gezeigt, dass unsere Kirchengemeinde nicht mehr als zwei getrennte Kreise betrachtet werden kann. In den nächsten Jahren werden viele Herausforderungen auf uns zukommen. Mit einer Reduzierung der Stellenprozente für Pfarrpersonen sehen wir uns besser gerüstet für einen kontinuierlichen und leider unausweichlichen Mitgliederschwund.

Wir sind dankbar für alle Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, die unsere Kirchengemeinde weiterhin finanziell unterstützen und uns ermöglichen, die Liegenschaften zu erhalten oder gar zu verbessern, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen und vor allem, ein breitgefächertes Angebot an Gottesdiensten und Anlässen anzubieten.

Haben Sie ein Anliegen oder eine Anregung an die Kirchenvorsteherchaft?

Neu finden Sie auf unserer Homepage rechts unter ‚Veranstaltungen‘ jeweils die Daten der nächsten Sitzungen Ihrer Kivo. Wenn Sie ein Anliegen oder eine Anregung in eine Sitzung einbringen möchten, wenden Sie sich bitte in schriftlicher Form an das Sekretariat: sekretariat@evang-thal-lutzenberg.ch oder per Post: Evang. Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg, Tobelmülstrasse 9, 9425 Thal.

Verstärkung gesucht!

Mit dem Ausscheiden von Melanie Tobler Dudler wurde ein Sitz in der Kivo frei. Die Voraussetzungen für dieses Ehrenamt sind: Mindestens 18 Jahre alt, Mitglied der Evang. Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg, Aufwand pro Woche variabel nach Engagement, aber mindestens 2 Stunden, Sitzungen am Abend müssen möglich sein. An der Kirchgemeindeversammlung vom 12. März 2023 kann die Wahl erfolgen, mit Amtsantritt zum 1. Juli 2023. Bei Fragen kann man sich an jedes Kivo-Mitglied (auch die Pfarrpersonen sind von Amtes wegen Mitglieder) oder das Sekretariat wenden.

Kirchenkonzert mit Chor und Trio

Am Sonntag, 22. Januar 2023, um 17 Uhr, konzertiert der Kirchenchor Thal-Lutzenberg zusammen mit den im Trio Ambiente vereinten Berufsmusikern Thomas Kräuchi, Julia Kräuchi und Rahel Zellweger im Chor der Kirche Thal, und Pfrin. Barbara Köhler verbindet die Musik mit passenden Texten. Zur Aufführung gelangen mehrere Chor- und Instrumentalwerke, so die Deutsche Messe von Gottfried Heinrich Stölzel, einem bedeutenden Komponisten des Spätbarocks.

Ein weiteres Chorwerk ist eine Neukomposition von Thomas Kräuchi, die auf dem bekannten «Ein feste Burg ist unser Gott» basiert. Der zweite Teil jenes Konzertprogramms ist auf März 2023 geplant.

Familiengottesdienst am 29. Januar 2023

Das Team freut sich, Klein und Gross zum Familiengottesdienst um 9.30 Uhr in der Buechner Kirche zu begrüßen. Wir hören und erleben die Geschichte vom verlorenen Schaf und werden musikalisch begleitet von Andrea Zeller & Cornel Pana.

Weltgebetstag

Wir feiern 2023 den Weltgebetstag am 3. März 2023 in der Kirche Altenrhein. Die Feier beginnt um 9 Uhr mit einer Liturgie aus Taiwan unter dem Motto: «Ich habe von eurem Glauben gehört».

Suppentag in Buechen

Pfr. David Last und der Pfarreibeauftragte Klaus Heither freuen sich, zum ökumenischen Gottesdienst einzuladen: Sonntag, 26. März 2023 um 10.30 Uhr in der kath. Kirche Buechen. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Chor «Euphonic» und anschliessend findet der Suppentag statt.

Evang. Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg

KGH Thal: Di und Do 9-11 und 14-17 Uhr
KGH Buechen: Do 14-17 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
www.evangel-thal-lutzenberg.ch

Einladung zum Winterzauber

**18. Februar 2023, ab 17.00 Uhr
in Wienacht bei der
«Schweizer Familie-Feuerstelle».**

Der Verkehrsverein lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner zum gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer ein und offeriert allen Anwesenden einen Imbiss mit Getränk.

Bei Regen oder starkem Wind findet der Anlass nicht statt.

Bilden Sie wenn möglich Fahrgemeinschaften.

Bitte parkieren Sie Ihr Auto bei der Signalisation. Bei der Feuerstelle ist keine Parkmöglichkeit vorhanden.

Sollten sich die Corona-Vorschriften verschärfen, wird die Durchführung den Vorschriften angepasst oder abgesagt.

Wir freuen uns jetzt schon auf einen zauberhaften Anlass mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern, guten Gesprächen und Begegnungen!

Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg

Kath. Pfarrei Thal

Sternsingen / Haussegnung 2023

Da sich in den letzten Jahren im Verhältnis zu unserem grossen Pfarregebiet wenige Sternsinger:innen gemeldet haben, wurde der Besuch von Adresse zu Adresse für die Wenigen immer herausfordernder. Um den Kindern eine schöne Erfahrung zu ermöglichen und auch Jüngere zu motivieren, wurde das Sternsingen neu organisiert. Die Sternsinger:innen sind vom Montag, 2. Januar 2023 bis Mittwoch, 4. Januar 2023 jeweils von 16.30–20.00 Uhr unterwegs, bringen Segen in die Häuser und bitten um eine Spende für Kinder in Indonesien und weltweit. Für einen Besuch der Sternsinger kann man sich nicht anmelden.

Wer eine Haus- und Wohnungssegnung durch Tibor Veres im Zeitraum vom 5.–8. Januar 2023 wünscht, kann sich beim Sekretariat per Mail oder telefonisch bis am Mittwoch, 4. Januar 2023, 9.00–11.00 Uhr, anmelden.

Am Sonntag, 8. Januar 2023, feiern wir um 8.45 Uhr einen Sternsinger-Dankgottesdienst.

Jugendgottesdienst 1912

Am Sonntag, 15. Januar 2023, findet um 19.12 Uhr, in der Kirche Thal ein Jugendgottesdienst mit guter Musik und kurzen Texten statt.

Jugendanlässe

Info bei Daniela Schmid, 079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch

Kirche Kunterbunt

Ein Nachmittag für die ganze Familie mit Spiel und Spass, erleben und geniessen. Dieses Mal, am Sonntag, 22. Januar 2023, sind wir von 14.00–17.00 Uhr bei der Feuerwehr im Buriel. Anmeldung bis 19. Januar 2023.

Snow-Day am 4. Februar 2023

Mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus verschiedenen Kirchgemeinden unserer Region gehen wir Snöben und Skifahren. Informationen und Anmeldung bis 25. Januar 2023 bei Daniela Schmid, 079 284 20 19 oder Ladina Kamber, 079 886 00 30 (die Teilnehmerzahl ist begrenzt).

Sportnacht / alle ab der Oberstufe

Am 14. Januar sowie am 4. März 2023 organisieren die katholische und evangelische Jugendarbeit zusammen jeweils eine Sportnacht. Infos und Anmeldung bei Daniela Schmid, 079 284 20 19 oder Ladina Kamber, 079 886 00 30.

Komm zum Zmittag / Dienstag, 17. Januar 2023

Mittagessen für alle Oberstüfler im Pfarreiheim Thal. Anmeldung bis Montagabend bei D. Schmid.

Eat & play / alle ab der dritten Klasse

Zmittag, Spiel und Spass im und ums Pfarreiheim. Dortiger Treffpunkt am Mittwoch, 25. Januar 2023, direkt nach der Schule. Anmeldung bis 24. Januar 2023.

meet & chill / Oberstufenschüler:innen

Einladung zum chillen im Jugendchäller Buechen am Freitag, 27. Januar 2023 von 18.00–20.00 Uhr.

Bunte Vögel

Fotos: Kindergarten Lutzenberg

Bildseite

Nebelgedanken

Dieser Nebel. Wie ein Band der Traurigkeit, das die Natur zu verschlucken scheint. Ein Band aus allen nicht gelebten Träumen, Versäumnissen, falschen Entscheidungen und Taten, die mir bleischwer im Magen liegen.

Diese Stille. Drückend, wenn ich doch eigentlich so laut wie möglich schreien möchte.

Dieser Weg. Steinig. Und bestimmt schmerzhaft. Denn ich habe keine Schuhe an.

Ich. Regungslos im Nichts.

Das Schreien einer Krähe begleitet meine Gedanken in das Endlose. Ich stelle mir vor, mitzufiegen und schliesse meine Augen.

Dieser Nebel. Wie ein Band umschlingt er mich und gibt mir Halt. Ein Band aus allen Erfahrungen, genutzten Chancen und Taten, die mich stolz machen.

Diese Stille. Befreiend, denn ich höre endlich meinen eigenen Herzschlag. Ich lebe. Ich bin noch da.

Ich öffne meine Augen.

Dieser Weg. Er ist noch immer steinig und ich bin noch immer barfuss. Vorsichtig trete ich auf den ersten Stein. Ich spüre weiches Moos unter meinem Fuss und ich sehe etwas Blaues über dem Nebelband – den Himmel? Ich trete auf den zweiten und den dritten Stein. Immer höher, bis ich endlich über dem Nebel bin. Eine wunderbare Weitsicht zeigt sich mir. Hell, freundlich und einladend. Das Moos kitzelt mich an meinen Füßen und lässt mich weitergehen.

Ich. Endlich aufgebrochen ins Alles. Ins Alles Mögliche.

Ich. Endlich ich.

Sabrina Obertüfer

Samstag, 14. Januar 2023

Sarganser Hüeneri

Vermol – Lutzenboden – Alpstutz – Riet – Tamonsvorsäss – Punkt – Löcher – Gletti – Vermol

Distanz: 9.1 km Zeit: 5 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 08:30 h 7320 Sargans, Bahnhof

Rückreise: 16:05 h 7320 Sargans, Bahnhof

Anmeldung bis Samstag, 7. Januar 2023 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 077 522 09 11

Mittwoch, 25. Januar 2023

Zubi – Winterwanderung

Herisau – Büel – Nieschberg – Waldstatt – Rechberg – Belch – obere Säge

Distanz: 11,8 km Zeit: 3 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 10:30 h 9100 Herisau, Bahnhof

Rückreise: 16:00 h 9100 Herisau, Alpsteinstrasse, Zubi AG

Anmeldung bis Montag, 23. Januar 2023 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 749 36 55

Sonntag, 29. Januar 2023

«Den Säntis im Blick»

Schwägalp Passhöhe – Chräzerenpass – Pflingstboden – Hinderfallenchopf – Vorder Chlosteralp – Ennetbühl Dorf

Distanz: 10,6 km Zeit: 6 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08:23 h 9107 Schwägalp, Postautohaltestelle Passhöhe

Rückreise: 16:43 h 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag, 26. Januar 2023 über die Homepage, per E-Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 669 75 40

Samstag, 4. Februar 2023

Schneeschuhwanderung zwischen Gonten und Urnäsch

Jakobsbad – Eugst – Wasserhöttli – Lauftegg – Osteregg – Urnäsch

Distanz: 11,4 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09:30 h 9108 Jakobsbad, Haltestelle

Rückreise: 15:45 h 9107 Urnäsch, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 2. Februar 2023 über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 078 836 61 90

Sonntag, 19. Februar 2023

Winterwanderung:

Zum Sonnenuntergang auf den Gäbris

Gais – Sommersberg – Gäbrisseeli – Oberer Gäbris – Gais

Distanz: 10,2 km Zeit: 3 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 14:00 h 9056 Gais, Bahnhof

Rückreise: 18:50 h 9056 Gais, Bahnhof

Anmeldung und Auskunft

bis Freitag, 17. Februar 2023

über die Homepage, per E-Mail an

margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 749 36 55

Montag bis Donnerstag,

27. Februar – 2. März 2023

Schneeschuhtage im Val Medel

Curaglia, das erste Dorf am Lukmanierpass wenn man von Disentis her kommt, ist ein toller Ausgangspunkt für Schneeschuhtouren in alle Richtungen.

Hier finden wir den perfekten Schnee und eine abwechslungsreiche Landschaft für schöne Touren!

Unterkunft: Unterkunft in einem gemütlichen Hotel mit gutem Komfort im Doppelzimmer mit Dusche/WC und Halbpension.

Besonderes: Eine frühe Anmeldung sichert deinen Platz, die Platzzahl ist beschränkt.

Mehrtageswanderungen werden vom Wanderleiter privat organisiert. Der VAW vermittelt lediglich den Kontakt zum Wanderleiter, kann aber in keinem Fall für allfällige Schäden haftbar gemacht werden.

Anmeldung bis Sonntag, 19. Februar 2023

über die Homepage, per E-Mail an

urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 660 24 92

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch

Ein Stachel im Fleisch des Vorderlandes

«Die Schliessung des Spitals Heiden war das einschneidenste Ereignis im Berichtsjahr. Die Region Vorderland verlor 180 Arbeitsplätze, wobei rund 130 direkte Kündigungen ausgesprochen werden mussten», heisst es im neuen appenzellischen Jahrbuch. Geblieben ist ein Stachel im Fleisch des Vorderlandes, der noch lange schmerzen wird.

Die seit 1854 erscheinenden appenzellischen Jahrbücher sind von historischer Bedeutung, erinnern sie doch in konzentrierter Form an alle massgeblichen Ereignisse in beiden Kantonen, den Bezirken und Gemeinden. So auch die eben erschienene Ausgabe 2022, die prägnant sämtliche relevanten Fakten des Vorjahres festhält.

Chronist für die Region Vorderland ist der Oberegger Historiker David Aragai. Zur Spitalschliessung schreibt er: «Für die Bevölkerung im Appenzeller Vorderland, die nun ihr Spital verliert, ist die Schliessung ein grosser Verlust punkto medizinischer Grundversorgung.»

Notfallbetrieb nur noch zu Bürozeiten

Zu den Verlierern der Spitalschliessung gehören auch zahlreiche Zulieferer und Dienstleister des Spitals, und mit dem im Untergeschoss eingerichteten Restaurant «Sternen» mit grossem Aussenbereich ging zudem ein beliebtes öffentliches Restaurant verloren.

«Wegen vieler vorzeitiger Kündigungen und sinkender Behandlungszahlen wurde die stationäre Abteilung des Spitals bereits Ende Juli 2021 geschlossen. Ein ambulanter Notfallbetrieb blieb bis Ende Jahr zu Bürozeiten bestehen. In der Folge sahen sich Hausärztinnen und Hausärzte der Region mit einer Mehrbelastung konfrontiert», schreibt Aragai weiter.

Altersgerechtes Wohnen in Lutzenberg: Überbauungsplan lag öffentlich auf

Das stattliche, an bester Aussichtslage im Grünen gelegene und über eine eigene Postauto-Haltestelle der Linie Heiden – Rheineck verfügende Seniorenwohnheim im Lutzenberger Ortsteil Brenden ist in die Jahre gekommen. Die Betriebsbewilligung für das Heim in dieser Form läuft 2025 aus. Seit längerem befasst man sich in der tiefstgelegenen Gemeinde des Appenzellerlandes mit einem Nachfolgeprojekt, das in jeder Hinsicht heutigen Bedürfnissen entspricht. Bis zum 11. Dezember 2022 lag der Überbauungsplan «Altersgerechtes Wohnen Brenden» öffentlich auf.

Wechselvolle Geschichte

Ursprünglich war das Lutzenberger Seniorenwohnheim ein herrschaftliches Fabrikantenhaus. «Es wurde Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut», schreibt Historiker Eugen Steinmann im Band Vorderland der Buchreihe «Kunst- und Denkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden». Am 28. Oktober 1850 ging die Liegenschaft käuflich an die Gemeinde über. In der Folge wurde ein Armen- und Waisenhaus für Frauen und Kinder eingerichtet, während die Männer im benachbarten kleineren Gebäude mit Walmdach untergebracht wurden. Mitte der 1970er Jahre wurden beide Gebäude umfassend erneuert, und seither erfolgten verschiedentlich weitere bauliche und betriebswirtschaftliche Verbesserungen.

Die Betriebsbewilligung für das Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg läuft 2025 aus. Mit dem öffentlich aufgelegten Überbauungsplan konkretisiert sich jetzt das Projekt «Altersgerechtes Wohnen».

Peter Eggenberger

Neues Kapitel Ambulatorium

Die Gründung des Spitals Heiden erfolgte 1874. David Aragai: «Die Einrichtung wurde als Bezirkskrankenhaus mit grossem Aufwand der Vorderländer Trägergemeinden (inklusive Oberegger) ins Leben gerufen und betrieben, bevor sie 1993 kantonalisiert

wurde.» Mit dem von Dr.med. Thomas Langer, Wolfhalden, initiierten und Anfang Juli 2022 eröffneten medizinischen Ambulatorium Heiden wurde in der Geschichte des Vorderländer Spitals ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Peter Eggenberger

Eine wertvolle Dienstleistung im Vorderland

Der früher dem Spital angeschlossene Bestattungsdienst Vorderland ist heute eine wertvolle Dienstleistung des Betreuungs-Zentrums Heiden. Ein schlicht eingerichteter Raum der Stille bietet Angehörigen die Möglichkeit, von Verstorbenen in aller Ruhe Abschied zu nehmen.

«Der Bestattungsdienst ist unserer Institution angegliedert und erfüllt seine Aufgabe in allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Obereggen», sagt Ursina Girsberger, Leiterin des Betreuungs-Zentrums (BZ) in Heiden. Mit Simon Abderhalden, ausgebildeter Bestatter mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis und zertifizierter Trauerbegleiter, ist ein kompetenter und einfühlsamer Fachmann für den würdevollen Ablauf vom Tod einer Person bis zu deren Bestattung zuständig. Gleichzeitig ist Abderhalden Leiter des technischen Diensts im BZ.

Respektvoller Umgang mit Verstorbenen

«Jährlich wird unser Dienst mit 150 bis 180 Todesfällen konfrontiert. Mit einer Begleitperson suche ich das Haus einer oder eines Verstorbenen auf, wo die sorgfältige Einsargung erfolgt. Berührungsängste habe ich keine, aber grossen Respekt rund um den letzten Dienst für Einwohnerinnen und Einwohner aus unserer Region», sagt Simon Abderhalden. «Wir überführen den Leichnam ins BZ, wo wir im Erdgeschoss eine eigentliche Oase der Stille geschaffen haben. Hier können sich Angehörige der verstorbenen Person einfinden und in würdevollem Rahmen Abschied nehmen.»

Erdbestattungen sind selten geworden

Im BZ-Raum der Stille werden Verstorbene während fünf und in Ausnahmefällen bis zu sieben Tage aufgebahrt. Simon Abderhalden: «Auch die Überführung ins Krematorium in St.Gallen oder auf den gewünschten Gemeindefriedhof besorgen wir, wobei die Zahl der Erdbestattungen unter zehn Prozent gesunken ist.»

Informativer Leitfaden

Eine weitere BZ-Dienstleistung ist der gratis erhältliche Ratgeber «Leitfaden im Trauerfall». Die Broschüre informiert über das nötige Vorgehen bei einem Todesfall, aber auch über Trauerzirkulare, Leidanzeigen, Bestattungsformen und Urnen. Enthalten sind ferner wichtige Adressen wie lokale Pfarr- und Zivilstandsämter, Care-Team AR/AI, Trauerbegleitung, Selbsthilfegruppen und weitere.

Peter Eggenberger

Mit dem Bestattungsdienst Vorderland erbringen Ursina Girsberger, BZ-Geschäftsleiterin, und Simon Abderhalden eine wertvolle Dienstleistung.

Direkte Verbindung Heiden – Wienacht

Der kürzeste Weg von Heiden nach Wienacht führt über die Schwendistrasse. Herzstück dieser Strassenverbindung ist die gut hundert Jahre alte Mattenbachbrücke, die 2023 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt wird.

1863 entstand die Strasse von Heiden nach Thal. Als Abzweiger in westliche Richtung wurde 1920 die Schwendistrasse erstellt. 1923 erfolgte der Bau der steil aufwärts führenden Fortsetzungsstrasse bis Wienacht. Die Brücke über den Mattenbach ist mittlerweile in die Jahre gekommen und wird 2023 mit Aufwendungen von rund 540 000 Franken durch einen Neubau ersetzt.

Die zwischen Wienacht und Heiden gelegene Schwendi war einst ein belebter Weiler, den Lehrer Michael Rohner in seinem 1867 erschienenen Buch «Die Gemeinde Heiden» folgendermassen beschreibt: «Schwendi ist ein alter und ausgedehnter Weiler in einer sehr fruchtbaren und baumreichen Gegend. Die gesamte Häuserzahl beläuft sich auf 19, worunter zwei Wirtschaften...»

Bahnhof der Rorschach-Heiden-Bahn

Bereits 45 Jahre vor der Strassenverbindung erhielt Schwendi mit der 1875 eröffneten Rorschach-Heiden-Bahn einen kleinen Bahnhof. Von den erwähnten beiden Wirtschaften vermochte sich einzig das Restaurant Station zu behaupten. Es wird seit über 25 Jahren von Gaby Hafner-Graf mit Unterstützung von Walter Edelmann geführt und sorgt für Leben in der Schwendi.

Peter Eggenberger

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutzuckermessung)

Hotel Hohe Lust jeden Montag, ab 19.45 Uhr
Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung

Januar 2023

Woche 1

So–Fr 1. – 6. 1.	Primarschule/Kindergarten Schulferien
Di 3. 1. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 5. 1. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 6. 1. 19.00	Neujahrsapéro Schützenhaus, Gitzbüchel, Lutzenberg
Sa 7. 1.	Bau- und Umweltschutzkommission Christbaumabfuhr

Woche 2

Di 10. 1. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 11. 1. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung ehem. FW-Depot Wienacht

Woche 4

Di 24. 1. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Fr 27. 1. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hauptversammlung, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Sa 28. 1. 19.30	Musikverein Lutzenberg Lotto-Match, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Februar 2023

Woche 5

Do 2. 2. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
----------------	---

Woche 6

Di 7. 2. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 8. 2. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung ehem. FW-Depot Wienacht

Woche 7

Di 14. 2. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Sa 18. 2. ab 17.00 Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg
Winterzauber, Feuerstelle der Schweizer Familie

Woche 8

Do 23. 2.	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
Fr 24. 2. 20.00	Traditioneller Maskenball Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Woche 9

Di 28. 2. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	---

März 2023

Woche 9

Do 2. 3. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Sa 4. 3. 08.30	Gemeinde Lutzenberg Dorf-Café Turnhalle Gitzbüchel, Lutzenberg

Woche 10

Di 7. 3. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 7. 3. 20.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Vorversammlung, Kirchgemeindehaus Thal
Mi 8. 3. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung ehem. FW-Depot Wienacht

Sa/So 11./12. 3.	Abstimmungswochenende
So 12. 3. 11.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Kirchgemeindeversammlung Kirche Buechen (nach dem Gottesdienst)

Woche 11

Di 14. 3. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Woche 12

So 26. 3. 10.30	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Ökumenischer Gottesdienst mit Suppentag Kath. Kirche Buechen
-----------------	---

Verwaltung
Revidiertes Erbrecht

Kolumne
Geschenkte Zeit

Dorfleben
Neues Gewerbe

thema:
Waldbewohner

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

!!! Jetzt aktuell !!!
Feine Spargelgerichte

Frohe Ostern

Wir empfehlen uns für Familien-
und Gesellschaftsanlässe wie:
Konfirmationen, 1.Kommunionen,
Geburtstage, Hochzeiten, Muttertag,
Geschäftssessen, etc.

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

typoR'

«Typografie ist Teil
unseres Ganzen».

**Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.**

TypoRenn
Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
079 335 08 03
prenn@typorenn.ch

reha lutzenberg

reha-lutzenberg.ch

**WIR
SIND
VELO.**

zweirad-signer.ch

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

malergeschäft palatini ag

www.palatini-ag.ch

Farbkonzepte und Umsetzung

Wienacht-Tobel und Steinach T 071 393 81 42

St. Gallen T 071 277 44 67

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Unteres Rheintal

„Die Zukunft kann man am besten
voraussagen, wenn man sie selbst
gestaltet. Es ist mir eine Freude,
Sie bei der Gestaltung Ihrer Zukunft
zu unterstützen.“

Joyce Drach, Individualkundenberaterin

Jetzt

Beratungstermin
vereinbaren

Die Natur – das andere Schulzimmer

Liebe Leserinnen und Leser

Lernen findet im Schulzimmer statt. Sicher auch, aber nicht nur! Es gibt wunderbare Lernräume, die so viel zu bieten haben an Offensichtlichem, Verborgenen, Geheimnisvollem, Fragen aufwerfendem.

Dazu gehört die Natur, die uns so viel zeigen und vermitteln kann. Gerade in der heutigen digitalen Zeit wird es immer wichtiger, nebst dem obligatorischen Schulstoff unseren Kindern Naturerfahrungen zu ermöglichen. Durch diese Realanschauung draussen im Freien lernen Schülerinnen und Schüler nachhaltig, ohne viel zu üben oder repetieren zu müssen. Diese Erfahrungen gehen nicht so schnell vergessen und bleiben im Gedächtnis, da sie mannigfach vernetzt werden, mit Gefühlen, Erlebnissen, mit Wetterkapriolen, und vor allem mit den Menschen, mit denen man unterwegs ist.

Entdecken, erforschen, nachschlagen, beobachten, Fragen stellen, Vermutungen anstellen und Antworten erhalten, und diese mit dem Schulthema vergleichen, das ist das eine Wertvolle. Bei solchen Expeditionen in die Natur geschieht aber noch viel mehr. Man ist miteinander unterwegs. Es heisst Rücksicht nehmen, einander helfen und füreinander da sein, aushalten und vielleicht auch etwas durchbeissen.

So bietet das «Schulzimmer Natur» nicht nur Wissensangebote, sondern auch gemeinschaftliche und persönliche Erfahrungsräume und Begebenheiten, die bestanden und gelöst werden müssen, ganz im Sinne einer Lebensschule.

« Entdecken, erforschen,
nachschlagen, beobachten,
Fragen stellen,
Vermutungen anstellen
und Antworten erhalten. »

Exemplarisch erfahren Sie in dieser «fokus»-Nummer, wie die Klasse von Bernadette Weber dieses andere, bedeutende Schulzimmer nutzt und nach verschiedenen Waldbewohnern sucht.

Spannt man den Bogen in die Zukunft, ist es mit Sicherheit das Verständnis der Natur und deren Zusammenhänge, die mithelfen, beim Klimawandel und Klimaschutz die richtigen Entscheide zu treffen.

Und diese Weichenstellungen werden in der Zukunft von den Erwachsenen getroffen, die heute unsere Kinder sind. Wenn es uns gelingt, unsere Kinder für die Natur zu sensibi-

lisieren und sie mit deren Geheimnissen vertraut zu machen, ist das ein Investment für eine lebenswerte Zukunft.

So wünsche ich nicht nur unseren Schulkindern in Lutzenberg, dass sie die Natur immer wieder als Lernraum erfahren, gefüllt mit positiven Emotionen und Staunen über dieses Wunderwerk, sondern Ihnen allen.

*Peter Müller, Gemeinderat
Ressort Bildung*

Impressum

Redaktion Werner Schluchter, Peter Schalch, Sabrina Obertüfer,
Simona Maiorana, Doris Herzig
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Michael Herzig

«Einerseits nehmen zum Beispiel Zugvögel ihre Reise wieder auf», beginnt Michael Herzig. «Es gibt Vogelarten, die aus dem Norden zu uns kommen und hier überwintern.» Wiederum reisen viele einheimische Vögel über den Winter in den wärmeren Süden nach Italien, Griechenland oder in die Türkei. Im Frühling fliegen sie dann alle wieder nach Hause, bevor sie im Herbst wiederkommen resp. gehen. Es gibt jedoch auch Vogelarten wie der Storch, die mittlerweile gemerkt haben, dass unsere Winter milder geworden sind und sich hier während des ganzen Jahres gut Futter finden lässt. Sie nehmen die Reise nicht mehr auf sich und bleiben auch über die kalte Jahreszeit hier bei uns.

«Andererseits ist der Fellwechsel der Wildtiere ein klares Zeichen dafür, dass der Frühling da ist», erzählt Michael Herzig weiter. «Die Tiere sehen dann sehr struppig aus und wechseln ihre Farbe, wie zum Beispiel das Reh von grau in Richtung rot/braun.» Und auch die kleineren Wildtiere zeigen sich wieder. Der Igel tappst umher, die Frösche quaken und die Vögel zwitschern – die Natur scheint regelrecht zu erwachen.

Waldtiere unter Aufsicht

Was die Waldtiere im Winter machen, erzählen die Schulkinder auf der nächsten Seite. Doch was passiert, wenn die Temperaturen wieder steigen und die Tage länger werden? *Michael Herzig* ist nebenamtlicher Jagdaufseher im Kanton A.Rh. und erzählt, was im Wald los ist, wenn die Tiere den Frühling spüren.

«Besonders spannend ist es, wenn man Tiere aus dem letzten Jahr wieder erkennt», sagt der Jagdaufseher. So begegnet er immer wieder der gleichen Rehgruppe und es sei jedes Mal wieder interessant zu sehen, wie sich vor allem der Rehbock entwickle. Jährlich werfen die Böcke ihr Geweih ab und schieben ein neues nach. Dann ist das Geweih von einem gut durchbluteten Flaum, dem sogenannten Bast, überzogen, der die Tiere anfängt zu jucken, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Sie kratzen sich deshalb oft an Bäumen, um ihn loszuwerden.

Natürlich gehören zum Frühlings-erwachen auch die Jungtiere. Der Dachs bekommt früh Nachwuchs, während man Rehkitz eher im späteren Frühling sieht. Hier denkt man vor allem an die Jungtiere, die im hohen Gras sitzen und sich ganz klein machen, während der riesige Traktor sich ihnen nähert. «Mittlerweile retten wir die Rehkitze mit Drohnen», berichtet Michael Herzig. Die Bauern melden am Tag zuvor, dass sie mähen wollen. Am frühen Morgen, noch bevor der Traktor gestartet wird, fliegt eine Drohne mit einer Wärmebildkamera das ganze Feld ab. Dies muss so früh passieren,

damit das warme Rehkitz gut von der Kamera erfasst werden kann. Geortete Tiere legt man an den Feld- resp. Wald- rand unter eine Kiste, da sie sonst wieder davonrennen und sich erneut im Feld verstecken würden. Nach dem Mähen werden die Kleinen unter der Kiste hervorgelesen und die Mutter kann wieder zu ihnen. Übrigens sind Rehkitze in den ersten sieben bis zehn Tagen nach der Geburt völlig geruchlos. Ein Raubtier kann sie nicht riechen.

Auf die Frage, was denn wir Menschen für die Tiere im Wald tun können, antwortet Michael Herzig: «Wildtiere sind sehr robust und können sich gut an verschiedene natürliche Umstände anpassen. Es ist deshalb zu keiner Jahreszeit notwendig, sie zu füttern.» Es sei sowieso nicht gut, wenn wilde Tiere zu einfach an Futter kommen. Sie halten sich dann oft in bewohnten Quartieren auf, in denen zum Beispiel Katzenfutter im Garten zu finden ist, und können zum Problem werden. «Allgemeine Rücksichtnahme und ein respektvolles Miteinander sind das Wichtigste», schliesst Michael Herzig seine Erzählungen ab.

Sabrina Obertüfer

Tiere im Winter

Berichte der 1. und 2. Klasse

Waldbewohner

5

Wir haben das Thema «Tiere im Winter» in der Schule. Wir haben gelernt, wie die Tiere den Winter überleben. Wir waren mit 2 Frauen vom WWF im Wald. Uns hat das Thema sehr gut gefallen.
Norina und Chiara

Der WWF-Morgen

Der Schulbus hat uns nach Wienacht-Tobel gefahren. Dann sind wir in den Wald gegangen. Dort haben wir uns in zwei Gruppen geteilt. Und die eine Gruppe hat im Schnee Spuren gesucht und die andere Spiele gespielt. Und in der Pause haben wir Punsch getrunken und unseren Znüni gegessen. Dort hat es eine Schaukel und eine Holzwappe gehabt.
Marvin und Clara

Spuren im Winter

Die Frau hat uns Felle gezeigt und Geweihe. Sie hat auch noch Spuren gezeigt. Und wir mussten Spuren von Tieren suchen. Ich habe eine Fuchspur gefunden. Wir haben eine Höhle gefunden.
Manolo und Janis

Spiele im Wald

Wir haben Eichhörnchen gespielt und vier Nüsse versteckt. Dann mussten wir die Nüsse wieder finden. Die wir versteckt haben.
Riona und Lucien

Winteraktive Tiere

Der Fuchs ist winteraktiv. Der Hase hat ein sogenanntes Winterfell. Das Reh hat eine getarnte Farbe. Mit der Fellfarbe tarnen sie sich wie ein Baum. Der Schwan hat genug Federn um den Winter zu überstehen. Der Uhu ist winteraktiv.
Serafino und Elias

Winterruhe

Im Herbst sammelt das Eichhörnchen viele Nüsse und dann versteckt es die Nüsse. Wenn es Winter wird, geht es in seinen Kobel und schläft bis es Hunger hat. Dann geht es aus dem Kobel und holt sich aus seinem Versteck die Nüsse und frisst sie. Dann geht es wieder schlafen. Manchmal vergisst es die Verstecke aber meistens nicht. Und so geht es den ganzen Winter lang.
Rebecca und Ana Sophie

Winterstarre

Winterstarre im Sommer und im Herbst fressen sich die Prösche voll. Im Winter buddeln sie sich im Schlamm ein und halten Winterstarre. Sie atmen nicht viel und das Herz schlägt nicht viel. Im Frühling wachen sie wieder auf und fressen wieder.
Livio & Mariena

Winterschlaf

Bären, Siebenschläfer, Igel und Bartagamen machen Winterschlaf. Im Herbst fressen sie viel. Im Winter schlafen sie nur. Manche Tiere bereiten sich schon früh auf den Winter vor.
Aleksander, Lian, Josephine

Zugvögel

Zugvögel fliegen im Winter weg. Zu den Zugvögeln gehört zum Beispiel der Storch. Störche fliegen weg, weil sie bei uns zu wenig Nahrung finden und weil es bei uns zu kalt wird. Störche fliegen nach Afrika.
Fridolin und Liam

Standvögel

Standvögel sind Vögel die im Winter hier bleiben. Ein Vögel ist zum Beispiel die Braunkeule. Die Amsel bleibt auch bei uns. Die Standvögel fressen meistens von den Vögelhäuschen. Weil sie im Winter schlafen Nahrung finden.
Jonas+Nael

Endlich wieder raus ins Freie! Nach den grauen Wintertagen zieht es die Menschen in die Natur. Einer der wohl magischsten Orte, der sich jetzt grösster Beliebtheit erfreut, ist unser heimischer Wald. «Natur pur», wie es so schön heisst beim Anblick der mächtigen Bäume und beim Lauschen des Konzerts der zwitschernden Vögel.

Tatsächlich ist unser Wald in unserer stark beanspruchten Kulturlandschaft eine der natürlichsten und artenreichsten Landnutzungsformen – auch wenn ihn der Mensch über Jahrhunderte hinweg nach seinen Bedürfnissen geformt hat und regelmässig nutzt. Der Wald ist ein «Hotspot» der Biodiversität und kann bis zu 6000 Arten beherbergen – Vögel, Blumen, Moose, Pilze, Käfer usw.

Seit Oktober 2022 steht Kilian Motzer als Förster und Betriebsleiter der Forstkorporation Vorderland im Dienst der sechs Gemeinden, wozu auch Lutzenberg gehört. «fokus» hat ihn bei einem Baumschlag in Grub besucht, um uns seine Eindrücke zum Frühlingserwachen des Waldes zu schildern.

Nach dem eher schneearmen Winter könnte der Wald mehr Feuchtigkeit vertragen, klagt Kilian Motzer gleich zu Beginn. Die anhaltende Klimaerwärmung macht auch unserem Wald stark zu schaffen und wird uns auch in der Zukunft beschäftigen. Nichts desto trotz ist das alljährliche Naturschauspiel im Frühjahr ein besonderes Ereignis: Der Schwarzdorn mit seinen weissen Blüten ist eine der ersten sichtbaren Pflanzen im Wald, wozu sich entlang der Waldränder der sogenannte Krautsaum mit den weissen Busch-

Frühlingserwachen im Wald

Die ersten warmen Sonnenschein-Tage sorgen für eine sichtbare Veränderung des Waldes. In vielen Laubwäldern bilden sich unter den noch blattlosen Kronen grüne Teppiche und flinke Vögel bauen im Teamwork ihre Nester. Für Förster Kilian Motzer ist dieses alljährliche Schauspiel immer wieder unbeschreiblich.

windröschen (auch Bettseicherli genannt) und Leberblümchen bildet. In das Ganzjahresgrün der Nadelbäume mischen sich die jungen Blätter der verschiedenen Laubbäume. Wenn der Laubaustrieb der Bäume vollzogen wird und es danach dunkler wird im Wald, verschwinden auch die Frühblüher wieder, deren Existenz nur von kurzer Dauer ist. An den Südrändern der Wälder zeigen bald erste Kirschbäume ihre Blüten und verleihen dem Mischwald eine eigenwillige farbliche Note. Am Boden breiten sich Teppiche von Bärlauch aus, gefolgt von Huflattich, Veilchen, Maiglöckchen usw.

Die Vogelwelt im Wald

Aus der Vogelwelt haben z. B. Mäusebussard und Milan, sowie viele Kleinvögel, wie Meisen, Amseln, Specht usw. bei uns überwintert. Auch ehemalige Wegzügler, wie der Eichelhäher oder teilweise auch schon der Storch ziehen es vor, hier zu bleiben – Klimaerwärmung sei Dank. Schön zu beobachten und zu hören ist während der Paarungszeit die unermüdliche Aktivität beim Nestbau der Vögel und die anschliessende Aufzucht der Jungvögel.

Jeder Tag ist ein «Tag des Waldes»

Bei den forstwirtschaftlichen Tätigkeiten beginnt, nach den über die Wintermonate durchgeführten Holzschlägen für verschiedene Ausrichtungen, die Arbeit der Aufforstung mit der Pflanzung von Jungwald und Hecken.

Dies geschieht heutzutage, in Anbetracht der klimatischen Veränderungen, durch die Aufforstung mit klimaresistenten Bäumen, wie z.B. Douglasie. Der Ahorn ist einer der ersten Bäume, welcher bereits sehr früh im Jahr austreibt. Dies ist bei einem Holzschlag gut sichtbar, wenn das Holz im Rindenbereich bereits feucht ist. Aus diesem Grund werden Baumfällungen praktisch nur zu Zeiten ausgeführt, wenn die Bäume im «Winterschlaf» sind.

Der 21. März ist traditionell der «Tag des Waldes», den die Vereinten Nationen bereits in den 1970er Jahren als Reaktion auf die globale Waldvernichtung ins Leben gerufen hat, um auf eine nachhaltige Waldbewirtschaftung aufmerksam zu machen. Für Förster Kilian Motzer und sein Team ist dies Selbstverständlichkeit und tägliche Arbeit. Für ihn ist jeder Tag ein «Tag des Waldes».

Peter Schalch

Neue Eignungskarte für Wärmenutzung

Wärmepumpen mit Erdsonden haben sich als klimaschonende Alternative zu Gas- und Ölheizungen etabliert. Nun liegt die überarbeitete kantonale Eignungskarte für Erdwärmesonden vor. Diese zeigt, wo die Wärmenutzung aus dem Untergrund möglich ist. Neu sind sämtliche abgeteuften Bohrungen in der Karte ersichtlich. Die Karte dient als Planungsinstrument für Bauherren, Planende und Installateure.

Suchtberatung neu per WhatsApp möglich

Die Beratungsstelle für Suchtfragen bietet seit Januar 2023 Suchtberatungen per WhatsApp an. Die Fachstelle möchte so den Zugang zur Suchtberatung niederschwellig gestalten, um weitere betroffene Personen zu erreichen. Fragen zu Konsum oder Suchtverhalten können anonym oder mit Name per WhatsApp eingereicht werden.

Regierungsrat will weiterhin Anzahl Gemeinden reduzieren, die Diskussion aber öffnen

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat einen angepassten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden». Demnach sollen die bestehenden zwanzig Gemeinden zu drei bis fünf Gemeinden zusammengelegt werden. Die Diskussion darüber, welche der drei Varianten umgesetzt werden soll, wird später erfolgen. Der Regierungsrat will so die Diskussion um die künftige Anzahl Gemeinden öffnen.

Care Team AR/AI sucht Verstärkung

Viele Ereignisse und mehr Einsätze: Das Care Team von Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden will sich deshalb mit neuen Mitgliedern verstärken. Am 27. April 2023 findet in Herisau dafür ein Informationsanlass statt.

Unter www.ar.ch können Sie weitere Mitteilungen nachlesen.

Öffnungszeiten und Pikettdienst über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben, wie in den vergangenen Jahren, von **Gründonnerstag, 6. April 2023 ab 12.00 Uhr** bis und mit **Ostermontag, 10. April 2023** geschlossen.

Am Freitag nach Auffahrt, **19. Mai 2023**, sowie am Pfingstmontag, **29. Mai 2023**, bleiben die Büros der Gemeindeverwaltung ebenfalls **geschlossen**.

Während diesen Feiertagen wird für die Meldung von Todesfällen ein Pikettdienst bereit gestellt. Das Bestattungsamt ist über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage, sowie an Wochenenden unter der Telefonnummer 076 561 60 18 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Wir gratulieren

95. Geburtstag

Kellenberger-Bolt, Lilli

Tobel 487, 9405 Wienacht-Tobel
5. April 1928

80. Geburtstag

Spitzli, Eduard

Tan 27, 9405 Wienacht-Tobel
2. April 1943

Gähler-Spitzer, Elsbeth

Haufen 130, 9426 Lutzenberg
7. April 1943

Marti-Würzer, Verena

Tanne 47, 9405 Wienacht-Tobel
13. Juni 1943

Geburten

• Frei, Henrik Daniel

geboren am 30. November 2022
in Herisau AR, Sohn des Frei, Patric
und der Frei geb. Lüchinger, Annina,
wohnhaft in Wienacht-Tobel AR.

• Mehner, Fabio

geboren am 6. Dezember 2022 in
St. Gallen SG, Sohn des Mehner,
Roberto und der Mehner geb. Negrea,
Hannelore wohnhaft in Lutzenberg AR.

• Schiess, Mina

geboren am 31. Januar 2023
in Herisau AR, Tochter des Schiess,
René und der Schiess, geb. De Villa-
Gotter, Manuela, wohnhaft in
Lutzenberg AR.

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre
des Gemeindehauses Heiden
Zeit: ab 17.00 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 5. April 2023
- Mittwoch, 3. Mai 2023
- Mittwoch, 7. Juni 2023

Einbürgerung

Mit Beschluss vom Regierungsrat App. A.Rh. wurde **Fatima Koc** in das Landrecht von Appenzell Ausserrhoden aufgenommen. Mit der Aufnahme in das Landrecht wird gleichzeitig auch der Erwerb des Gemeindebürgerrechts von Lutzenberg (früherer Entscheid des Gemeinderats) und des Schweizer Bürgerrechts rechtswirksam.

Der Gemeinderat gratuliert zum Erwerb des Schweizer Bürgerrechts.

Gemeindekanzlei

Altersgerechtes Wohnen Brenden: Stand der Dinge

Das Seniorenwohnheim Brenden ist in die Jahre gekommen und genügt mittelfristig den Ansprüchen und Anforderungen an eine zeitgerechte Gesundheitsinfrastruktur nicht mehr. Die Gemeinde hat sich entschieden, das Seniorenwohnheim durch einen Neubau mit angegliederten Wohnungen, welche ein altersgerechtes Wohnen erlauben, zu ersetzen.

Der geplante Neubau und die Wohnungen wurden durch eine Immobilienentwicklerin erarbeitet und sollen, basierend auf einem verbindlichen Richtprojekt, durch einen Totalunternehmer/Betreiber finanziert, erstellt und betrieben werden.

Auf dem Areal des heutigen Altersheims Brenden sollen ein Ensemble aus einem Ersatzneubau des Pflegeheims mit Tagesstruktur sowie drei Mehrfamilienhäuser für altersgerechtes Wohnen realisiert werden. Das Bauland wird von der Gemeinde Lutzenberg im Baurecht abgegeben.

Im Zusammenhang mit dem Überbauungsplan «Altersgerechtes Wohnen Brenden» hat der Gemeinderat in Anwendung von Art. 46 ff. des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; bGS 721.1) den Überbauungsplan mit Sonderbauvorschriften vom 11. November bis 11. Dezember 2022 auf der Gemeindekanzlei und der Gemeindeforum öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen.

In Anwendung von Art. 48 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (bGS 721.1; Baugesetz; abgekürzt BauG) hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 9. Januar 2023 den Überbauungsplan «Altersgerechtes Wohnen Brenden» mit Sonderbauvorschriften und Planungsbeilagen erlassen und zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. Der Überbauungsplan samt Sonderbauvorschriften und Planungsbeilagen wurde im Publikationsorgan der Gemeinde Lutzenberg (Amtsblatt) ausgeschrieben und konnte während der Referendumsfrist auf der Website der Gemeinde Lutzenberg und auf der Gemeindekanzlei Lutzenberg eingesehen werden. Das fakultative Referendum wurde nicht ergriffen.

Am 10. Februar 2023 wurde der Kanton Appenzell Ausserrhoden, Departement Bau und Volkswirtschaft gemäss Art. 49 BauG um Genehmigung des Überbauungsplans «Altersgerechtes Wohnen Brenden» mit Sonderbauvorschriften und Planungsbeilagen ersucht. Die Genehmigung wurde im Vorprüfungsverfahren in Aussicht gestellt. Die Genehmigung des Überbauungsplans seitens Kanton stand bei Redaktionsschluss des «fokus» noch aus.

Gleichzeitig hat er mit Publikation vom 10. Februar 2023 im Amtsblatt des Kantons App. A.Rh. und vom 11. Februar 2023 im St.Galler Tagblatt Interessenten gebeten, ihr vollständiges Bewerbungsdossier unter Angaben von Referenzen bis Freitag, 3. März 2023 an die Gemeindekanzlei Lutzenberg einzureichen. Über die weiteren Erkenntnisse und Schritte wird der Gemeinderat in der nächsten «fokus»-Ausgabe berichten.

In einem nächsten Schritt wird der Gemeinderat eine Vorselektion vornehmen um sicherzustellen, dass der Totalunternehmer/Betreiber in der Lage ist, das ausgearbeitete Projekt gemäss den planerischen Vorgaben realisieren zu können. Anschliessend erfolgt eine Volksabstimmung, bei welcher die vom Gemeinderat empfohlenen Totalunternehmer/Betreiber zur Wahl vorgeschlagen werden.

Gemeindekanzlei

Bevölkerungsworkshop «Dorfcafé»

Über 40 Einwohnerinnen und Einwohner aus Lutzenberg und Wienacht haben am 4. März 2023 am Dorfcafé im Saal des Hotels Hohe Lust teilgenommen. Zu diesem Event lud der Gemeinderat ein, um zusammen mit der Bevölkerung seine bisher erarbeiteten Handlungsfelder und Strategien für die nächsten zehn Jahre zu diskutieren.

Nach einer Vorstellungsrunde präsentierte Maximilian Koch, Moderator von ecopol ag, einige Daten und Zahlen zur Gemeinde. Spannend waren die Pendlerbewegungen und die Gründe für das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum der Gemeinde. In den anschließenden Diskussionsrunden tauschten sich die Interessierten rege zu diversen Themen aus, so etwa zur Bildung im Dorf, dem Verkehr, der Gemeindeführung oder auch dem Gewerbe und der Landwirtschaft. Das dreistündige Diskussionskarussell ging wie im Fluge vorbei und endete mit einem feinen Apéro riche, offeriert von der Gemeinde. Die erarbeiteten Inputs werden nun durch die Mitarbeitenden von ecopol ag konsolidiert und so aufbereitet, dass sie Hinweise auf die bereits gemachte Arbeit des Gemeinderates geben. Themen werden geschärft oder ergänzt. Die Ergebnisse werden der Bevölkerung dann in der zweiten Jahreshälfte präsentiert.

Gemeindekanzlei

Igelstation Heiden

Eine Arbeitsgruppe von Heiden-Natur hat sich dem Thema Igel angenommen. Die kantonale Bewilligung für eine Igelstation liegt auf dem Tisch. Die Drahtzieherinnen, Doris Gehrig, Lisa Wüthrich und Brigitte Müller Pathle stellen sich in den Dienst des Igels. Sie werden unterstützt von Tierarzt Dr. J.ENZ.

Der Lebensraum des Igels ist durch Strassen und Siedlungen eingeengt. Es fehlt ihnen an Unterschlupfmöglichkeiten und das Nahrungsangebot schwindet mit dem zunehmenden Verlust der Biodiversität. «Wir wollen nicht nur kranke Tierchen aufpäppeln und dann wieder auswildern, wir wollen auch Haus- und Gartenbesitzerinnen, Gemeindeverantwortliche und Naturfreunde ermuntern, mitzuhelfen, die Lebensgrundlagen für den Igel zu verbessern.» Die Igelstation bietet vier Pflegeboxen im Gartenhaus an der Schützengasse 12, sowie mehrere Aussengehege an der Weidstrasse 10 und 19 an. **Igeltelefon: 076 303 94 10.**

Handänderungen (970a ZGB) Dezember 2022 bis Februar 2023

5. 12. 2022

Miral AG, in Widnau (Erwerb 19.10.2017, 19.5.2020) an Kouwenhoven Peter Walter, Balgach, und Kouwenhoven Claudia Theresia, Balgach, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 612, 318 m² Grundstücksfläche, und Liegenschaft Nr. 953, 927 m² Grundstücksfläche, Unterer Kapf

3. 1. 2023

Spitzer Karl, Kloten (Erwerb 30.9.1992) an Barmettler Barbara, Lutzenberg, selbständiges und dauerndes Recht Nr. 5067, Baurecht für den Wohnhausteil West mit Garage Nr. 681, Haufen

4. 1. 2023

Aemisegger Bruno, Lutzenberg (Erwerb 9.6.1995, 6.11.2000, 1.6.2004, 4.9.2007) an Aemisegger Bruno, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 79, 9943 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 208, Betriebsgebäude Nr. 209, Haufen, Liegenschaft Nr. 109, 11592 m² Grundstücksfläche, Schopf Nr. 769, Remise Nr. 803, Bildschachen, und Liegenschaft Nr. 311, 2572 m² Grundstücksfläche, Gitzbüchel

Wo ist mein Notfalltreffpunkt?

Liebe Einwohnerin, lieber Einwohner der Gemeinde Lutzenberg

Auch wenn wir uns hier sicher fühlen, können wir Ereignisse, die den geordneten Alltag unserer Gesellschaft auf den Kopf stellen, nicht ausschliessen. Deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein.

Wenn Ihr Telefon ausfällt, können Sie jederzeit beim Feuerwehrdepot den dort gut sichtbar angebrachten Alarmknopf drücken und die Feuerwehr alarmieren. Auf der Homepage der Assekuranz finden Sie mehr Informationen dazu. Sollte das Ereignis grösser werden und länger andauern, können die betroffenen Gemeinden zusätzlich und als Ergänzung Notfalltreffpunkte einrichten und betreiben. Jeder Gemeinde im Kanton steht mindestens ein Notfalltreffpunkt zur Verfügung.

Am Notfalltreffpunkt erhalten Sie Informationen und können Notrufe absetzen, um Einsatz- oder Rettungskräfte zu alarmieren. Auch können die Treffpunkte als Abgabestellen von Hilfsmaterial dienen. Die Betriebszeiten hängen vom Ereignis ab und können lokal unterschiedlich sein.

Die Notfalltreffpunkte sind in der ganzen Schweiz gleich gekennzeichnet und nach ähnlichem Muster aufgebaut. Ein Überblick und weitere Informationen bietet die Website www.notfalltreffpunkt.ch.

Gemeindewebsite lutzenberg.ch erneuert

Die Gemeinde Lutzenberg hat ihren Webauftritt technologisch erneuert. Die Informationen und Online-Dienste passen sich nun automatisch an den Bildschirm an. Kurz und praktisch auf dem Smartphone, bilderreich und attraktiv auf dem Bürobildschirm.

Ob zu Hause, unterwegs oder am Arbeitsplatz: Das Internet ist heute der Ort, wo wir uns informieren und Formalitäten erledigen wollen. Das gilt nicht nur fürs Shoppen und Reisen, sondern auch für Kontakte zur Gemeinde.

Technologisch wieder auf dem neusten Stand

Um den Online-Service weiterhin auf höchstem Niveau anbieten zu können, hat die Gemeinde vor Kurzem einen Technologiewechsel vorgenommen. Weil immer mehr Menschen auf dem Smartphone surfen, passen heute moderne Webauftritte ihren Inhalt an, je nachdem, auf welchem Gerät sie abgerufen werden. Die Gemeinde Lutzenberg hat nun auf eine neue Softwareversion gewechselt, die ein solch dynamisches Verhalten unterstützt. Jeder Inhalt wird je nach Gerät passend dargestellt (sogenanntes «responsives Design»).

Der neue Webauftritt ist jetzt auch vollständig SSL-verschlüsselt. Zwar waren alle Seiten mit Eingabefeldern schon seit Langem verschlüsselt und damit datenschutzkonform. Doch immer häufiger werden auch normale Informationsseiten verschlüsselt. Lutzenberg hat hier nun nachgerüstet. Konkret bedeutet dies, dass der Webauftritt nun auf <https://www.lutzenberg.ch> erreichbar ist, statt wie früher auf <http://www.lutzenberg.ch>.

Benutzerfreundlich verlinkt

Lutzenberg setzt für den Webauftritt auf eine Software der Firma Innovative Web AG (i-web). Die Firma ist Gemeinde- und eGovernment-Spezialistin. Zu den Stärken der Software gehört, dass sie mit einem semantischen Netz hinterlegt ist: Der Webauftritt kennt in gewissem Sinn seine Inhalte.

Der Vorteil für die Benutzerinnen und Benutzer: Die Inhalte sind auf verschiedensten Wegen intuitiv auffindbar. Zusammengehörende Inhalte sind miteinander verknüpft. Jede und jeder kann sich also auf seine eigene Art im Webauftritt vorwärtsklicken und gelangt zum gewünschten Ziel.

Gemeindekanzlei

Notfalltreffpunkte in Lutzenberg und der Region Vorderland App. A.Rh.

Ort	Bezeichnung	Strasse
Lutzenberg	• Schulhaus Gitzbüchel	Gitzbüchel 187/278
	• Schulhaus Tanne	Tanne 55
Grub	• Schulhaus	Dorf 315
Heiden	• Schulhaus Gerbe	Gerbestrasse 5
	• Kursaal	Seeallee 3
Rehetobel	• Gemeindezentrum	St.Gallerstrasse 9
Reute	• Schulhaus Dorf	Dorf 19
Wald	• Schulhaus, Pausenhalle	Dorf 388
Walzenhausen	• Mehrzweckanlage	Dorf 70
Wolfhalden	• Gemeindehaus	Dorf 36
	• Zivilschutzanlage Mühltoibel	Mühltoibel 1082

Revidiertes Erbrecht ist seit 1. Januar 2023 in Kraft

Die wichtigsten Änderungen im Überblick. Der Bundesrat entschied an seiner Sitzung vom 19. Mai 2021, das revidierte Erbrecht auf den 1. Januar 2023 in Kraft zu setzen. Mit diesem neuen, flexibler ausgestalteten, Recht können Erblasserinnen und Erblasser künftig über einen grösseren Teil ihres Nachlasses frei verfügen als bisher.

Seit dem Inkrafttreten des 110-jährigen, schweizerischen Erbrechts im Jahre 1912, haben sich die Lebensformen und -realitäten massgeblich verändert. Demgegenüber blieb das Schweizer Erbrecht fast unverändert und hat sich nur geringfügig an diese neuen Realitäten angepasst. Mit den per 1. Januar 2023 eingeführten Änderungen ist das Erbrecht an die seit dessen Erlass Anfang des 20. Jahrhunderts geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Erhöhung des durchschnittlichen Lebensalters und die vielfältigeren familiären Lebensformen, angepasst worden.

Die Hauptänderung der Erbrechtsrevision besteht in einer Verminderung des Pflichtteilsschutzes. Zu diesem Zweck sind die Pflichtteile der Nachkommen von drei Vierteln ihres gesetzlichen Erbteils auf die Hälfte reduziert und der Pflichtteilsschutz der Eltern ganz abgeschafft worden. Ein Pflichtteil besteht seit dem 1. Januar 2023 somit noch für Nachkommen, Ehegattinnen oder Ehegatten und eingetragene Partnerinnen oder Partner.

Gesetzliche Erben – gesetzliche Erbansprüche

Die gesetzliche Erbfolge gilt, wenn der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen hinterlassen hat, das heisst, wenn kein Testament oder Erbvertrag vorhanden ist. Gesetzliche Erben sind die Blutsverwandten und die Ehepartner bzw. die eingetragene Partner des Erblassers/der Erblasserin.

Ohne Vorkehrungen legt das Gesetz die Erbansprüche beim Ableben einer Person fest. Diese sogenannte «gesetzliche Erbfolge» bleibt unverändert. In erster Linie erben die Nachkommen des Erblassers/der Erblasserin, und zwar alle Nachkommen gleich viel. Ist noch ein/e (Ehe-)partnerIn vorhanden, gilt folgende gesetzliche Teilungsregelung: Überlebende Ehegatten, überlebende eingetragene Partnerinnen oder Partner und ihre Nachkommen erhalten sowohl unter dem alten als auch dem neuen Recht je die Hälfte des Nachlasses.

Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen, so gelangt die Erbschaft an den Stamm seiner Eltern. Dabei erhalten überlebende Ehegatten und überlebende Partnerinnen oder Partner, wenn sie mit Erben des elterlichen Stamms zu teilen haben, drei Viertel der Erbschaft. Hinterlässt der Erblasser weder Nachkommen noch Erben des elterlichen Stamms, so gelangt die Erbschaft an den Stamm seiner Grosseltern. Dabei erhalten überlebende Ehegatten und überlebende Partnerinnen oder Partner, wenn auch keine Erben des elterlichen Stamms vorhanden sind, die ganze Erbschaft.

Verfügungen von Todes wegen – die Verfügungsfreiheit

Mittels Testament oder Erbvertrag können Sie von der gesetzlichen Erbfolge abweichen und im Rahmen der Verfügungsfreiheit beispielsweise weitere Erben einsetzen oder regeln, wer welchen Anteil an Ihrem Nachlass erhalten soll. Bisher ging ein Grossteil des Nachlasses zwingend an die pflichtteilsberechtigten Familienmitglieder. Mit der Erbrechtsrevision werden diese Pflichtteile reduziert oder gar ganz abgeschafft.

Somit gilt neu ab 1. Januar 2023: Wer Nachkommen, den Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder den eingetragenen Partner hinterlässt, kann bis zu

deren Pflichtteil über sein Vermögen von Todes wegen verfügen. Wer keine der genannten Erben hinterlässt, kann über sein ganzes Vermögen von Todes wegen verfügen. Der Pflichtteil der Eltern ist ganz abgeschafft worden. Was bedeuten die Änderungen für Sie?

a) *Sie haben kein Testament verfasst:*

An der gesetzlichen Erbfolge ändert sich nichts. Ihr Nachlass vererbt sich gleich wie unter dem bisherigen Recht.

b) *Sie haben ein Testament verfasst:*

Je nach Familiensituation und Formulierung des Testaments kann das revidierte Erbrecht keine bis sehr starke Auswirkungen auf die Erbansprüche Ihrer zukünftigen Erben haben.

c) *Sie haben einen Erbvertrag abgeschlossen:*

Je nach Familiensituation und je nach der gewählten Formulierung des Erbvertrags kann das revidierte Erbrecht auch bei einem bestehenden Erbvertrag keine, bis sehr starke Auswirkungen auf die Erbansprüche Ihrer zukünftigen Erben haben.

Die Anpassung eines Erbvertrags bedarf der öffentlichen Beurkundung und der Mitwirkung aller Vertragsparteien.

Empfehlung:

Überprüfen Sie Ihre Nachlassregelung

Wir empfehlen Ihnen zu überprüfen, ob bzw. welche Auswirkungen das revidierte Erbrecht auf Ihre Erbfolge hat. Dies insbesondere, wenn Sie bereits mit einem Testament oder mit einem Erbvertrag Verfügungen getroffen haben.

«Goldener Schemel 2022» für die ARA Altenrhein

Der von der Heimatschutz-Sektion St.Gallen/Appenzell Innerrhoden vergebene «Goldene Schemel» wurde am Donnerstag, 16. Februar 2023, dem Abwasserverband Altenrhein übergeben. Diese Auszeichnung für besondere baukulturelle Leistungen lobt die sorgfältige Erweiterung der Kläranlage in der auch das Abwasser unserer Gemeinde gereinigt wird.

Das Abwasser von insgesamt 17 Gemeinden am östlichen Bodensee, im unteren Rheintal und im Appenzeller Vorder- und Mittelland wird in der ARA Altenrhein gereinigt. Strengere Gewässerschutzvorschriften machten die Erneuerungen und Erweiterung um die vierte Reinigungsstufe nötig.

Der Architekt suchte die Qualitäten des Bestandes und ergänzte sie mit Neubauten. Beton und Holz sind die verbindenden Elemente. Vorvergrautes einheimisches Lärchenholz kleidet die Bauten ein. – Für diese gestalterische Sorgfalt wird der Abwasserverband Altenrhein mit dem «Goldenen Schemel» ausgezeichnet.

Der Heimatschutz versteht sich als kompetenter Partner in der Debatte um Baukultur. Mit dem «Goldenen Schemel» verleiht die Heimatschutz-Sektion St.Gallen / Appenzell Innerrhoden einen alltagsnahen Preis.

Bewilligte Projekte Dezember 2022 bis Februar 2023

- Kersten Nicolas und Vivien, Hof 668, 9426 Lutzenberg
Einbau Ofen mit Abgasanlage, Parz. Nr. 122, Hof 668, Lutzenberg
- Kersten Nicolas, Hof 668, 9426 Lutzenberg
Neubau Carport mit Terrasse, Parz. Nr. 122, Hof 668, Lutzenberg
- Fachstelle Natur und Landschaft, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau
Neubau Amphibienweiher, Parz. Nr. 962/655/654, Krenne, Wienacht-Tobel
- Meier Nadine, Brenden 296, 9426 Lutzenberg
Ersatz Fenster und Türen, Parz. Nr. 225, Brenden 296, Lutzenberg
- Bickert Markus, Dorfhalde 150, 9426 Lutzenberg
Sanierung Westfassade, Parz. Nr. 116, Dorfhalde 150, Lutzenberg
- Walz Jérôme und De Martin Diana, Brenden 859, 9426 Lutzenberg
Neubau Gartenhaus und Umzäunung Grundstück, Parz. Nr. 959, Brenden, Lutzenberg
- Plantico AG, Herrenwisstrasse 20, 8180 Bülach
Nutzungsänderung, Einbau CBD-Hanf Anlage, Parz. Nr. 1, Tobelmüli 119, Lutzenberg
- Benz Karin, Wienacht 20, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung, Sanierung Kamin, Parz. Nr. 696, Wienacht 20, Wienacht-Tobel
- Schwaller Christine, Seebeli 67, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Schwedenofen durch Holz-Herd, Parz. Nr. 599, Seebeli 67, Wienacht-Tobel
- Langenegger Marco, Haufen 228, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpen, Parz. Nr. 40, Haufen 228, Lutzenberg
- Steiner Alfred und Regina, Büelachen 378, 9426 Lutzenberg
Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 940, Büelachen 378, Lutzenberg
- Schalch Peter und Gartner Cornelia, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 183, Oberbrenden 310, Lutzenberg
- Eugster Markus, Hof 708, 9426 Lutzenberg
Ersatz Wärmepumpe, Parz. Nr. 493, Hof 708, Lutzenberg
- Langenegger Marco, Haufen 228, 9426 Lutzenberg
Fassadenerneuerung, Parz. Nr. 40, Haufen 228, Lutzenberg
- Pro Natura St. Gallen-Appenzell, Lehnstrasse 35/Postfach 103, 9014 St. Gallen
Sanierung Weiher Seebeli, Parz. Nr. 604, Seebeli, Wienacht-Tobel
- Eggenberger Ernst, Tobel 87, 9405 Wienacht-Tobel
Sanierung und Absenkung Holzboden in Anbau Ost, Parz. Nr. 534, Tobel 87, Wienacht-Tobel
- Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais
Abbruch Scheune, Neubau Mehrfamilienhaus, Parz. Nr. 333, Haufen 145, Lutzenberg
- Eugster Josef, Unterer Kapf 9, 9405 Wienacht-Tobel
Befestigung Vorplatz, Parz. Nr. 613, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- Placereani Lucio und Cristina, Brenden 307, 9426 Lutzenberg
Dachsanierung und Neubau Solaranlage, Parz. Nr. 220, Brenden 307, Lutzenberg
- Meier Martin und Katharina, Hof 606, 9426 Lutzenberg
Neubau Lamellenpergola, Parz. Nr. 444, Hof, Lutzenberg
- Aemisegger Ruth, Grund 66, 9405 Wienacht-Tobel
Neubau zwei Einfamilienhäuser, Parz. Nr. 852, Grund 869 und 870, Wienacht-Tobel

Wir hatten im Englischunterricht das Thema Farben und Formen. Darum gingen wir ins Kunstmuseum Würth in Rorschach. Als wir im Gebäude drin waren, sah die ganze Klasse, dass wir alleine sind. Wir hatten eine Begleitperson von Würth. Anschliessend haben wir Grüppchen gemacht, um einen Auftrag zu erledigen. Jede Gruppe hat ein Couvert bekommen und dann ging's los. In jedem Couvert waren verschiedenfarbige quadratische Kärtchen drin. Die Kärtchen mussten wir zu einem Bild hinlegen. Wir achteten darauf, dass auch alle Farben, die auf den Kärtchen waren, auch auf dem Bild zu sehen sind. Kurz darauf, als alle fertig waren, mussten wir die Farben auf Englisch sagen und zeigen, wo die Farbe auf einem Bild zu sehen ist. Danach erzählte die Begleitperson noch etwas über das Bild. Wir sind dann, als es Zeit war, raus gegangen. Nach einer Weile waren wir wieder in der Schule. Aber wir hatten noch Unterricht, das fand glaube ich niemand cool. Trotzdem sind alle gut gelaunt nach Hause gegangen.

Anastasia, Michaya und Grace (4. Klasse)

Eislaufen mit der Unterstufe

Am 21. Februar 2023 besuchte die gesamte Unterstufe die Eishalle in Widnau. Für viele Kinder war es das erste Mal, dass sie sich mit Schlittschuhen fortbewegt haben. Das Gleiten auf schmalen Kufen ist herausfordernd, amüsant und vielseitig zugleich. Es war schön zu beobachten, wie sich altersdurchmischte neue Gruppen gebildet haben, wie viele Kinder aus sich «herausgekommen» sind und wie viel Spass die Kinder an der Bewegung auf dem Eis hatten.

Das Unterstufenteam

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Hospitationen

Einmal eine andere Schule besuchen, schauen, wie die Kollegen und Kolleginnen unterrichten, mit welchen Fragen sie sich beschäftigen – das haben die Lehrpersonen von Lutzenberg in diesem Schuljahr getan.

In verschiedenen Schulen im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben sie Unterrichte besucht und sind mit zahlreichen Ideen und interessanten Fragen zurückgekehrt. An einem gemeinsamen Arbeitsnachmittag wurden die Erlebnisse ausgetauscht und diskutiert. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie wir unsere Schule und unseren Unterricht optimieren können, eine gute Förderung für unsere Kinder aussehen kann und wie wir sie in eine grösstmögliche Selbstständigkeit begleiten können.

Wir haben auch festgestellt, dass die Schule Lutzenberg viel Positives bietet. Die Überschaubarkeit hat einen familiären Charakter und es ist möglich, mit allen Kindern der gesamten Schule Anlässe und Projekte durchzuführen. Das gibt eine Nähe zwischen den Kindern der einzelnen Stufen und sie profitieren vom altersdurchmischten Lernen. Unterricht wird von den Lehrpersonen gemeinsam vorbereitet und auch durchgeführt, was zu einer guten Qualität beiträgt. Der Austausch im Team ist eng, was der Förderung und Begleitung der Kinder zu Gute kommt. Die Eltern sehen wir als wichtige Bezugspersonen, welche uns gut unterstützen.

Einig sind wir uns darin, dass wir die Vorzüge in Lutzenberg schätzen und uns mit Freude und Engagement für eine gute Schule einsetzen!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Verbund Schulsozialarbeit Vorderland – neue Teammitglieder

Seit Sommer 2021 verfügen die Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden über ein gemeinsames Angebot im Bereich Schulsozialarbeit. Per Januar 2023 haben sich auch die Gemeinden Walzenhausen und Heiden angeschlossen, weshalb zwei neue Teammitglieder begrüsst werden dürfen.

Jessica Rietdijk-Ernst

wohnhaft in Grub AR, wird per 1. Februar 2023 mit einem 50 %-Pensum im neuen SSA-Team Vorderland arbeiten. Sie wird mit ihrem erprobten Wissen im Krisen- und Konfliktmanagement sowie der Präventions- und der offenen Jugendarbeit die Schule Walzenhausen und ab Anfang April 2023 auch die Schule Lutzenberg unterstützen.

Reto Scheiwiller

ergänzt das Team mit 80 Stellenprozenten. Der in Wolfhalden wohnhafte Sozialpädagoge bringt mit seiner langjährigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den verschiedensten Settings viel Erfahrung mit, welche er ab 1. April 2023 gerne mit der Schule Heiden und der Oberstufe Wolfhalden teilt. Als ausgebildete Führungskraft im Sozialwesen übernimmt Herr Scheiwiller überdies die Leitung des SSA-Teams Vorderland.

Die in den Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden bereits seit eineinhalb Jahren tätige Schulsozialarbeiterin, Martina Zürcher, sieht im April Mutterfreuden entgegen und wird ab Oktober 2023 das SSA-Team weiter unterstützen. Sie wird in den Gemeinden Wolfhalden und Grub AR arbeiten.

Der Gemeinderat heisst Jessica Rietdijk-Ernst und Reto Scheiwiller bereits jetzt herzlich willkommen.

Tagesstrukturen

Ich freue mich, dass Frau Sabine Kogler aus Lauterach seit Januar 2023 als Leiterin für unsere Tagesstrukturen angestellt ist. Sie hat schon in den Monaten zuvor Frau Elisabeth Althaus am Mittagstisch unterstützt. Wir haben Frau Kogler als aufgestellte und engagierte Frau kennengelernt, welche die Kinder bestens betreut. Wir heissen Frau Kogler an dieser Stelle herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Nothilfekurs In zwei Tagen zum Nothilfekursausweis

Der obligatorische Erste-Hilfe-Kurs für Führerausweiswerbende

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen. Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen das sichere Verhalten nach einem Verkehrsunfall oder einem medizinischen Notfall. Der Kurs beinhaltet unter anderem folgende Themen: Verkehrsunfall, Gefahren nach einem Verkehrsunfall erkennen, Alarmierung, Patientenbeurteilung und weitere Massnahmen, Reanimation BLS-AED. Der Unterricht vermittelt auf einfache Art viel praktisches Wissen und basiert auf den aktuellsten Richtlinien für Erste Hilfe.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Kursdatum: Freitag, 5. Mai 2023, 19.00–22.00 Uhr und
Samstag, 6. Mai 2023, 8.30–12.00 und 13.00–16.30 Uhr
Kursdauer: 10 Stunden
Kursort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 150.–
Anmeldung: www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59.

Mitgliederinnen gesucht

Die Gymnastikgruppe hat sich entschieden, neu unter dem Namen «Turnverein Lutzenberg Frauen» zu trainieren. Als polysportive Gruppe trainieren wir gemeinsam Kraft und Ausdauer, aber auch Spiel und Spass kommen nicht zu kurz. Unser Training findet jeweils am Donnerstag von 19.00 – 20.30 Uhr in der Turnhalle Lutzenberg statt. Über Neumitgliederinnen (ab 14 Jahren) würden wir uns sehr freuen. Bei Fragen steht Celina Bischof, Tel. 079 256 02 72 gerne zur Verfügung.

Turnverein Lutzenberg Frauen

Die leiseste WÄRMEPUMPE daheim testen? Wir kommen vorbei!

WÄRMEPUMPEN-HOTLINE:
071 855 51 11

M. Sturzenegger AG

Hof 387
Standorte:

9426 Lutzenberg Tel. 071 855 51 11
Lutzenberg • Rheineck • Heiden • Abtwil

info@m-sturzenegger-ag.ch
www.m-sturzenegger-ag.ch

M. STURZENEGGER AG

Öl- & Gasbrenner · Heizungen & Wärmepumpen

Notfälle bei Kleinkindern

Erste Hilfemassnahmen bei den häufigsten medizinischen Notfällen bei Kleinkindern: Ampel-Schema, Gefahren, Alarmieren, Patientenbeurteilung, allgemeines Vorgehen bei Notfällen, alarmierende Zeichen beim Kind sowie Kreislauf und Bewusstsein.

Der Kurs richtet sich nicht nur an Mütter und Väter, sondern auch an Grosseltern, Gotti und Götti, Babysitter (ab 12 Jahren); kurz, an alle Betreuer und Betreuerinnen von kleinen Kindern.

Kursdatum: Samstag, 29. April 2023,
9.00–12.00 / 13.00–16.00 Uhr

Kursdauer: 6 Stunden

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Kurskosten: CHF 140.–

Anmeldung: www.samariter-lutzenberg.ch/Kurse

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59.

«Es ist eine Bereicherung. Für die Menschen, denen ich behilflich bin. Aber auch für mein eigenes Leben.»

Rotkreuz-Fahrer

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

Rotkreuz-Fahrdienst
Menschlichkeit macht mobil

Möchten auch Sie mithelfen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell
071 352 11 50 | info@srk-appenzell.ch

Hauptversammlung

S+samariter
Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Unter dem Motto «Holz» fand die 52. Hauptversammlung des Samaritervereins Lutzenberg-Wienacht im Restaurant Hohe Lust in Lutzenberg statt.

Die Präsidentin Cony Künzler begrüßte die Anwesenden zur diesjährigen Hauptversammlung und zündete, zum Andenken an unser verstorbene Gründungsmitglied Martha Peter, eine Kerze an. Begonnen wurde mit dem Vorlesen des Austrittsschreibens des langjährigen und aktiven Mitglieds Arthur Tobler aus dem Verein. Dem gegenüber stand dieses Jahr ein Neueintritt von Julia Fasel, welche bereits einige Vereinsübungen besuchte und an der HV offiziell aufgenommen wurde.

Den Jahresrückblick begann die Präsidentin Cony Künzler mit den Worten «klopfen wir auf Holz», es geht uns gut, im Gegensatz zu vielen Menschen die 2022 ein Jahr mit Krieg, Vertreibung und Elend erleben mussten. Familien wurden getrennt und die Schweiz sah sich mit Flüchtlingen aus der Ukraine konfrontiert. In diesen Situationen waren auch die Samariter gefragt und die freiwillige Hilfe bei der Ankunft der Flüchtlinge sehr geschätzt.

Die Übungen und Einsätze konnten im Vereinsjahr in gewohnter Weise durchgeführt werden. Im Jahr 2022 ergaben sich stolze 254 Stunden Sanitätsdienst: Für die Firma Just und den Bergsprint in Walzenhausen, das Dorfturnier, den Sporttag und das Faustballturnier in Lutzenberg. Der Blutspende Anlass im Dezember in Heiden war leider nicht gut besucht und damit dieser Anlass weiter in Heiden durchgeführt werden kann, müssen wieder mehr Spender motiviert werden.

Auch die Kurse wurden rege besucht. 36 Jugendliche haben den Nothilfekurs besucht. Sogar 62 Zertifikate konnten für den BLS-Kurs ausgestellt werden. Cony Künzler bedankte sich am Ende ihres Jahresberichts bei allen engagierten Mitgliedern für ihre Zeit und Hilfe und bei der Gemeinde für ihre geschätzte Unterstützung.

Für das Budget 2023 sind keine grösseren Ausgaben geplant, da die Anschaffung neuer Einsatzkleider noch 2022 realisiert werden konnte. Zugestimmt wurde dem Antrag zu den Ausbildungskosten von Bianca Züst zur neuen Kursleiterin.

Die Vizepräsidentin Bianca Züst konnte an dieser Hauptversammlung viele Jubilare würdigen und beschenken. Für 50 Jahre aktive Vereinstätigkeit bekamen Arthur Tobler und Karl Ruppner Gutscheine. Andrea Thurnherr und Nicole Bischof wurden für 25 Jahre, Ursula Camenzind und Ursula Richner für 20 Jahre und Caroline Benz für 10 Jahre Vereinstätigkeit geehrt. Das sind zusammen 200 Jahre Vereinstätigkeit der sieben Mitglieder!

Ein Dankeschön ging auch an Urs Rechsteiner für die Organisation des Vereinsausflugs, welcher uns zum Baumwipfelpfad ins Neckertal geführt hat.

Mit dem Dank an die Mitglieder für ihren Einsatz und an die Gemeinde für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, beendete die Präsidentin die Versammlung.

Nicole Bischof
SV Lutzenberg/Wienacht

Herzmassage-Kurse

Der Komplettkurs für die grundlegenden Massnahmen zur Wiederbelebung
Im Kurs BLS-AED-SRC-Komplett erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung in unterschiedlichen Situationen.

Nebst dem theoretischen Teil wird im 3-stündigen Kurs die Herz-Lungen-Wiederbelebung an speziellen Puppen praktisch geübt. Auf abwechslungsreiche Weise trainieren Sie zudem in realistisch nachgestellten Szenen die BLS-AED-Massnahmen bei einem Herzkreislaufstillstand (BLS = Basic Life Support) sowie die Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatisierter externer Defibrillator). Der Kurs beinhaltet dazu folgende Themen: Erkennen und Beurteilen von Notfallsituationen inkl. Herzinfarkt und Schlaganfall, Problemlösung in Notfallsituationen, Bewusstlosenlagerung, Handlungsablauf gemäss «Algorithmus BLS-AED-SRC», Grundfertigkeiten-Training (Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation mittels AED).

Der Kurs richtet sich an alle interessierten Personen, die sich das Basis-Wissen für wiederbelebende Massnahmen aneignen möchten oder aus beruflichen Gründen müssen. Zwei Kursdaten stehen zur Auswahl:

Kursdatum:	Donnerstag, 4. Mai 2023, 19.30–22.00 Uhr oder Dienstag, 6. Juni 2023, 19.30–22.00 Uhr
Kursdauer:	3 Stunden
Kursort:	Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten:	Fr. 100.–
Anmeldung:	www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59.

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland

Am **Mittwoch, 28. Juni 2023**, von **17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Spendeaktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstsperer erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendentag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für das Engagement!

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
www.samariter-lutzenberg.ch
Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59

Ob Anlegen, Vorsorgen, Finanzieren,
Sparen oder Zahlen, wir helfen Ihnen, Ihre Ziele
zu erreichen: sgkb.ch/rheineck

Meine erste Bank. **St. Galler
Kantonalbank**

Mitglieder- versammlung 2023

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Spitex Am Alten Rhein, Rheineck, findet am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 19:30 Uhr im Ochsenaal an der Dorfstrasse 7, 9425 Thal statt. Es wird ein spannendes Impuls-Referat vorgetragen. Die Vereinsmitglieder erhalten dazu noch eine schriftliche Einladung.

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für Ihre
täglichen Einkäufe

Salatsauce

Hausgemachte Salatsaucen in den Varianten französisch, italienisch und die leichte nach Hansis Rezept.

Chäs-Spätzli

Frische Eier-Spätzli nach Hausmacherart und Sennhütte-Käsemischung für Spätzli mit Appenzeller oder Rässkäse – eine harmonische Delikatesse.

Chäsfladen

Feinste Käsemischung – mit Appenzeller oder Rässkäse – für einen urchigen Chäsfladen.

Jogurt

Hausgemachte Jogurt mit Früchte-Cocktail, sowie Café Crème.

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

24h Service

www.langenegger-heizungen.ch • Natel: 079 407 26 34

appenzeller pellets

wärme für morgen

www.appenzellerpellets.ch

START
FRÜHLING /
SOMMER
2023

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- **Autoglas** • **Unfallschäden** • **Rostschäden**
- **Spritzwerk** • **Oldtimer** • **Leihwagen**

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altsätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

HEKS – Hilfe für Erdbebenopfer

Am 6. Februar 2023 hatten zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Besonders prekär ist die Lage nun in Syrien, das sich nach einem fast zwölfjährigen Konflikt bereits in einer anhaltenden humanitären Krise befunden hatte. Das Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz – HEKS – wird die Bevölkerung über Partnerorganisationen vor Ort auch längerfristig beim Wiederaufbau von Infrastruktur und Wirtschaft unterstützen und bittet um Spenden.

Die Kirchenvorsteherschaft gab an der Sitzung vom Februar 2023, neben den bereits beschlossenen Kollekten für HEKS, weitere CHF 2 500 für die Erdbebenopfer zur Überweisung frei. Ein grosser Dank geht an die Gemeindemitglieder für ihre Solidarität mit den Betroffenen. Wer gerne selbst noch spenden möchte: IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1 mit dem Vermerk «Erdbeben Syrien».

Monatsrätsel

In den Schaukästen vor beiden Kirchen und Kirchengemeindehäusern hängt nun immer ein Monatsrätsel für alle Kinder bis 13 Jahre. Ein Blick lohnt sich! :-)

NuSch-Treff – unser neues Angebot

NuSch steht für «Nimm und Schenk». In dieser Stunde der Begegnung dürfen alle ein kleines Präsent mitnehmen und dieses dann im Laufe der Woche einem Menschen weiterschenken, der sich darüber besonders freuen würde. So wird der christliche Grundgedanke mit Leben gefüllt, dass wir von Gott Liebe empfangen und Liebe weitergeben an die Menschen in unserem Umfeld.

Der nächste NuSch-Treff findet am Mittwoch, 26. April 2023 um 9.30 Uhr im Café/Bäckerei Motzer, Buechbergstrasse 25, Thal, statt. Wir freuen uns auf Begegnungen mit bekannten und neuen Gesichtern. Infos bei Diakonin Karin Last, 079 265 22 08.

Grenzgänge zum Unser Vater

Im Vergleich zwischen dem Unser-Vater und der rätoromanischen Variante, dem Bap nos, zeigen sich die Besonderheiten dieses Gebets. Beständiges, kostenloses Angebot auf Anfrage, ab 2 Personen, Dauer ca. 1,5 Stunden, Anmeldung bei Pfr. David Last: pfarramt.buechen@evang-thal-lutzenberg.ch

Pfarramt Buechen geschlossen

Ferien vom 17.–23. April 2023, Vertretung Pfrin. Barbara Köhler, 071 886 45 35.

Gebet & Lobpreis am 12. Mai 2023

Die christliche Jugendarbeit (CJ) organisiert einen Abend für Jung und Alt, an dem Gebet und Lobpreis im Zentrum stehen. Treffpunkte: 19.30 Uhr bei der kath. Kirche in Rheineck oder 20.00 Uhr bei der Heilsarmee Rheineck. Auskunft: Ladina Kamber, 079 886 00 30, jugendarbeit@evang-thal-lutzenberg.ch

Ökumenischer Auffahrtsgottesdienst

im Bildschachen Lutzenberg am 18. Mai 2023, um 10.00 Uhr

Die Evangelische Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg und die Katholische Pfarrei Thal laden herzlich zum ökumenischen Auffahrtsgottesdienst mit dem Musikverein Lutzenberg ein. Geniessen Sie mit uns die herrliche Aussicht – das Beisammensein und die Bewirtung. Telefon 071 886 61 20 (kath. Sekretariat) gibt am Auffahrtsmorgen ab 08.00 Uhr Auskunft über den Durchführungsort.

Konfirmanden und Konfirmandinnen 2023

Daria Fuhrer – Marvin Giger – Nina Hautle – Finia Höhener – Gioia Mazzeo – Niklas Naeff – Ian Pezzoni – Jamiro Riemer – Tobias Tarnutzer – Chiara Brülisauer – Lars Capeder – Elias Mehnert – Lisa Niederer – Benjamin Roduner – Mika Schmid – Lia Fischer – Luca Schukraft

Wir halten nach alter Tradition Konfirmation am 4. Juni 2023 in Thal, um 10.00 Uhr, und in Buechen, um 09.30 Uhr.

Kirchengemeindeversammlung vom 12. März

Präsidentin Sandra Kling konnte 63 stimmberechtigte KirchbürgerInnen in der Buechner Kirche begrüßen, was einer Stimmbeteiligung von 3,73% entspricht.

Die Jahresrechnung 2022 mit einem ausgeglichenen Ergebnis wurde genehmigt, wie auch das Budget 2023, das ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis vorsieht sowie unveränderte Steuersätze von 28% für Thal und 0.72 Einheiten für Lutzenberg.

David Last aus Altenrhein wurde als Abgeordneter in die Synode gewählt und Laura Sarcinella aus Thal als Stimmzählerin für den Rest der Amtsdauer 2022–26.

Für den freien Sitz in der Kirchenvorsteherschaft konnte niemand gewonnen werden, somit bleibt dieser Sitz weiterhin vakant. Fühlen Sie sich angesprochen, unsere Kirchengemeinde mitzugestalten: Mindestens 18 Jahre alt, Mitglied der Evang. Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg, Aufwand pro Woche variabel nach Engagement, aber mindestens 2 Stunden, Sitzungen am Abend müssen möglich sein. Bei Fragen kann man sich an jedes Kivo-Mitglied oder das Sekretariat wenden.

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung finden Sie auf unserer Homepage www.evang-thal-lutzenberg.ch unter «Publikationen».

Seniorenausflug Lutzenberg 2023

Lindenberg/Oberstaufen (Allgäu)

Auch dieses Jahr organisiert der Senioren-Zmittag wieder einen Ausflug. Der Reisetag ist der Donnerstag, 11. Mai 2023. Die Abfahrtszeit um ca. 7.30 Uhr ist noch nicht definitiv festgelegt. Diese wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Ausflug führt uns nach Lindenberg (D), wo wir im Kesselhaus Kaffee und Gipfeli zu uns nehmen. Anschliessend besteht die Möglichkeit an einer Führung im Hutmuseum teilzunehmen oder das Städtchen Lindenberg zu erkunden. Die Kosten für die Museumsführung inkl. Eintritt betragen 10.– Euro.

Um 12:00 Uhr verlassen wir Lindenberg und fahren weiter nach Oberstaufen zum Mittagessen im Restaurant Hotel Adler. Die anschliessende Zeit steht zur freien Verfügung. Die Rückreise ist um 16:00 Uhr geplant, Ankunft in Lutzenberg ist um ca. 18:45 Uhr.

Die Kosten pro Person hängt von der Teilnehmerzahl ab und belaufen sich auf ca. CHF 55.– (bei einer Teilnehmerzahl von ± 30 Personen). Im Preis inbegriffen sind Carfahrt, Kaffee und Gipfeli im Kesselhaus, Mittagessen im Rest. Hotel Adler in Oberstaufen. Nicht inbegriffen sind Getränke, Dessert, Führung durch das Hutmuseum, Trinkgeld für den Fahrer.

Anmeldung bis spätestens Montag, 24. April 2023 an Fritz Beutler 071 888 10 85 (fritz.beutler@hispeed.ch), unter Angabe von Wohnadresse, Telefon-Nr., wenn vorhanden Mail-Adresse, Fleisch- oder Vegimenu und Besuch des Hutmuseums ja oder nein. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen beschränkt. *Fritz Beutler*

Kath. Pfarrei Thal

Erstkommunion, 30. April 2023, 10:00 Uhr

Folgende Kinder aus Thal, Lutzenberg und Wolfhalden empfangen ihre erste heilige Kommunion: Baumgartner Marc, Dobler Layla, Fässler Gian, Fiasché Loris, Frei Noémi, Giurgola Sofia, Haas Maximilian, Isepponi Lena, Koru Jay, Lopuch Colin, Lutz Andrin, Masiero Yael, Matz Melina, Schläpfer Leandra, Schulzki Ellen, Taverna Gian Andrea und Wagner Max. Allen Erstkommunionkindern wünschen wir ein unvergessliches Fest und Gottes Segen!

Ökumenischer Weingottesdienst am 11. Juni 2023

Noch ist der neue Wein nicht reif – doch unter dem Segen soll er reifen. So laden wir – die evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg und die kath. Pfarreien Thal-Lutzenberg, Altenrhein und Buechen-Staad herzlich ein zu einem ökumenischen Wein- & Winzer-Segensgottesdienst am 11. Juni 2023, um 10.00 Uhr, auf dem Weinberg. Wir danken Gott – segnen Winzer und Wein. Lassen Sie sich einladen zu einem Glas Wein oder zwei und... – wir freuen uns auf Sie. Pfrin. Barbara Köhler – Pfr. David Last – Pfarreibeauftragte Klaus Heither und Tibor Veres.

Seegottesdienst

Die kath. Pfarreien Thal-Lutzenberg, Altenrhein und Buechen-Staad feiern am Sonntag, 25. Juni 2023, 10:00 Uhr, einen Gottesdienst im Buebebdli Altenrhein. Die Musikgesellschaft Altenrhein-Staad umrahmt die Feier musikalisch.

Kirchenfest

Am Sonntag, 2. Juli 2023, feiern wir in einem Festgottesdienst um 10.00 Uhr unseren Kirchenpatron, den Hl. Ulrich. Martin Werlen, Abt des Klosters Einsiedeln, hält die Festpredigt.

Jugendarbeit

Info: Daniela Schmid, 079 284 20 19 / d.schmid@se-buechberg.ch

Jugendgottesdienst 1912: Am Sonntag, 2. April 2023 um 19:12 Uhr in der Kirche Thal findet der Jugendgottesdienst mit guter Musik, kurzen Texten und coolen Leuten statt.

meet & chill: Gehst Du in die Oberstufe? Möchtest Du Dich mit Gleichaltrigen treffen zum Plaudern, Spielen, Werwölfen, Tschütteln, Billardspielen? Dann komm ins meet & chill am Freitag, 28. April 2023, von 18–20 Uhr im Jugendchäller Buechen

Firmweg öffentliches Ja: 13 junge Menschen sagen im Gottesdienst vom 29. April 2023 «ja» zu unserem Glauben und der Kirche. Feiern sie mit uns um 18.00 Uhr in der Kirche in Rheineck.

Kinderbasteln: Für alle bastelfreudigen SchülerInnen ab der dritten Klasse: wir treffen uns am Mittwoch, 3. Mai 2023, von 14–17 Uhr im Pfarreiheim zum Basteln. Anmeldung bis Montagabend bei Daniela Schmid

Chinderfiir: Am Freitag, 5. Mai 2023 um 17.00 Uhr sind alle Kinder ab ca. 3 Jahre mit ihrer Bezugsperson zur Chinderfiir in die Kirche Buechen eingeladen. Wir hören eine Geschichte, singen und beten miteinander. Im Anschluss sind alle zum einfachen Znacht, zum Plaudern, Spielen und Basteln in den Pfarrsaal eingeladen.

Sommerparty: Alle OberstüfelerInnen sind am Samstag, 3. Juni 2023, herzlich zur Sommerparty in Altenrhein eingeladen. Wir treffen uns um 18.00 bei der Kirche. *meet & chill:* Treffen und «s'schö ha» heisst es beim «meet & chill» jeweils am letzten Freitag im Monat im Jugendchäller in Buechen, von 18.00–20.30 Uhr.

Weltreise: In der letzten Ferienwoche vom Dienstag, 8. bis Freitag, 11. August 2023 gehen wir wieder auf Weltreise. Bist Du dabei beim Spielen, Basteln, Rätseln, Lachen? Jeweils von 10–16 Uhr vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse.

Winterzauber Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg

Bei frühlingshafter Temperatur, folgte am Samstag, 18. Februar 2023 eine grosse Anzahl Einwohner und Einwohnerinnen der Einladung des Verkehrsvereins Wienacht-Lutzenberg zum 3. Winterzauber. Bei einer feinen Wurst mit Brot, Kuchen, Glühwein oder Punsch, wurde rege geplaudert, neue Kontakte geknüpft und gemütlich den Abend verbracht.

Die Speisen und Getränke wurden vom Verkehrsverein kostenlos an die Besucher abgegeben.

Den feinen Glühwein hat Frau Susanne Künemann vom Restaurant Treichli in Wienacht gemacht. Der war wieder sehr fein! In einem grossen Topf über dem Lagerfeuer haben wir diesen erwärmt.

Herzlichen Dank allen Einwohnern und Einwohnerinnen, die der Einladung nach Wienacht gefolgt sind und somit unseren Einsatz damit belohnen!

Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Bevölkerung auch an der Bundesfeier am 1. August 2023 in Wienacht zu begrüssen!

Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg
Claudia Bohner, Aktuarin

Vom nichts wollen und alles haben – ausser Zeit

Ich liebe Geburtstage. Es ist der einzige Feiertag im Jahr, den man – meistens – für sich alleine hat. Was ich an Geburtstagen nicht so mag? Die Geschenksuche. Alle meine Freunde wünschen sich <nichts> und <haben schon alles>. Wo kann man denn sowas kaufen?

In diesem Laden, in dem ich grade stehe, auf alle Fälle nicht. Hier hat es viel zu viel von <allem> und <brauch ich noch>. Links verstauben Tassen mit lustigen Sprüchen, rechts stehen Kerzen in allen möglichen Farben und vor mir duften Teesorten für jede erdenkliche Gefühlslage. Gibt es da etwa wirklich einen – «Grüezi, wiä chani enä behilflich si?» Eine sehr freundliche Verkäuferin unterbricht meinen mentalen Monolog. «Isch s Gschenk für än Maa oder ä Frau?»

Das Geschenk ist für einen Mann und es soll etwas Spezielles sein. Also schiebt sie mich in einen anderen Bereich des Ladens. Denn ... Männer mögen weder Tee noch Spruchtassen und erst recht keine Kerzen? Anscheinend. Männer mögen es offensichtlich vor allem dunkel. Derb, mit viel schwarzem Humor. Dürfen aber wiederum nur Männer mögen, denn im Frauenabteil leuchtet und riecht es wie auf einer Blumenwiese in einem Märchenfilm. Ich schiele rüber und sehe Schneewittchen klatschend zwischen den Regalen sitzen, umgeben von Vögeln, die ihr einen schönen Tag zuzwitschern.

«Also, zum Beispiel das do isch sehr beliebt.» Freudestrahlend hält mir die Verkäuferin ein Sackmesser unter die Nase. Puh. Ein Sackmesser. Ich bin überrumpelt von so viel Kreativität. «Oder so öpis?!» Eine Schürze. «Grillchef» steht drauf. Naja... «Oder vilicht so än luschtige Fläschöffner?» Jetzt beginnt sie schier ohne Punkt und Komma auf mich einzureden. Ihre Hände flitzen von einem Regal zum nächsten, ein Spassprodukt scheint lustiger zu sein als das andere und ich merke, wie mein natürlicher Schutzmechanismus einsetzt. Ich stelle auf Durchzug.

Plötzlich höre ich Gitarrenklänge aus der Box hinter mir. Eine altbekannte Melodie durchströmt meinen Körper, während mich der Rapper <Stress> bei <Billy FM> begrüsst. Sofort bin ich 17 Jahre alt und liege mit meinen Freunden am Strand von Brest, im Westen Frankreichs. Die Sonne geht gerade unter und aus dem portablen CD-Player (ja, wir waren echt cool) schmettert eben dieses Lied. Es riecht so wunderbar salzig und der Sand kitzelt sanft zwischen den Zehen. In meinem Kopf ist nur diese Melodie und in meinem Herzen die pure Freude, einfach nichts zu müssen, aber alles zu können, denn uns gehört die – «Und süss än Whisky i därä wunderschöne Fläschä? Da hend Männer amel no gern.»

Ich muss mich einen kurzen Moment sammeln. «I nämt gern ä Meeresbrise-Duftcherze», höre ich mich sagen und freue mich zutiefst auf mein spannendes, nach Meeresbrise duftendes Schaumbaderlebnis heute Abend. Meine Freunde brauchen eh <nichts> und <haben schon alles>. Ich schenke dem Geburtstagskind lieber etwas wirklich Kostbares. Zeit, in der wir Erinnerungen schaffen, an die wir noch lange gerne zurückdenken.

Sabrina Obertüfer

In Wienacht wird wieder Wein gekeltert

Im Unteren Kapf wurde in den letzten 18 Monaten gebaut. Entstanden ist eine neue, moderne Weinkellerei mit Verkaufs- und Eventraum.

Nach 15 Jahren zurück in Wienacht

Jens Junkert ist in Wienacht aufgewachsen. Die ersten Schritte im Weinbau machte er dank Ferienjobs. Nach bestandener Matur und einem Praktikumsjahr im Unterwallis studierte er an der Fachhochschule für Weinbau und Oenologie am Genfersee. Sein theoretisches Wissen hat er mit Praktika in Neuseeland, Frankreich und Österreich erweitert. Zurück in der Heimat, arbeitete er in verschiedenen Weinkellereien. Nun, mit gehörigem Rucksack, kehrt er zurück nach Wienacht.

Weinberge in nächster Umgebung

Seit dem 1. Januar 2022 ist Jens Junkert Pächter der Rebparzellen Sonnenhalde und Burgstock, die der Ortsgemeinde St. Margrethen gehören. Die Reben befinden sich zum grösseren Teil beim Restaurant Rössli Romenschwanden und zum kleineren Teil unterhalb der Burgruine Grimmenstein. Jens Junkert plant, die Rebanlagen kontinuierlich mit innovativen, neuen Sorten zu bestocken. Diese sollen im hiesigen Klima durch nachhaltigen Anbau qualitativ gute Erträge liefern. Nebst den Trauben aus St. Margrethen sollen im neuen Weingut in Wienacht auch eigene Trauben aus dem Appenzellerland verarbeitet werden. Der neue, terrassierte Reberg wurde im Frühjahr 2022 am Almendsberg in Walzenhausen mit resistenten Rebsorten bestockt. In zwei Jahren können die ersten Trauben geerntet werden.

Modernes Gebäude für die Zukunft

Nach langer und intensiver Suche konnte das letzte nichtbebaute Grundstück im Unteren Kapf erworben werden. Es ist ein Leuchtturm-Projekt in Bezug auf die

Nutzung von selbst erzeugter Energie und eines der modernsten Weingüter der Ostschweiz. Der Strom für den Eigenbedarf und weitere drei bis vier Haushalte wird mittels Photovoltaik auf dem Dach produziert. Eine Wärmepumpe heizt die Räumlichkeiten wie Büro, Garderobe etc. und erzeugt das benötigte Heisswasser. Das Regenwasser wird in einem Tank gesammelt und zur Bewässerung des Gartens und Reinigung von Geräten verwendet. Mit dieser Technik wird das Gebäude komplett unabhängig von Energie aus fossilen Brennstoffen.

Die beiden unteren Stockwerke wurden in Massivbauweise erstellt. Das Gebäude wurde so konzipiert, dass die Arbeitsabläufe optimal und ökonomisch durchgeführt werden können. Das Handling zur Verarbeitung der Trauben wurde im Detail geplant.

Im untersten Geschoss erfolgt die Anlieferung der Trauben und hier wurden bereits im Herbst 2022 die ersten eigenen Trauben abgepresst. Im ersten Stock stehen die Weintanks und im Barriquekeller die Eichenfässer, gefüllt mit den ersten Weinen.

Der Degustations- und Eventraum mit Panoramaterrasse und einmaliger Aussicht auf die Weinberge, das Appenzellerland sowie über den Bodensee kann auch für Anlässe gemietet werden.

Eröffnung der Weinkellerei am Wochenende vom 22. und 23. April 2023

Nun ist es soweit. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die ersten Weine abgefüllt. Zeit, die Tore zu öffnen.

Am 22. und 23. April 2023 sind neugierige und interessierte Weinliebhaber eingeladen die Lokalität zu besichtigen. Nebst Speis und Trank werden alle bereits erhältlichen Weine zur Degustation geboten. Das Team der Weinkellerei WeinWerk Wienacht AG freut sich auf viele interessante Begegnungen.

WeinWerk

Wienacht AG

Unterer Kapf 862
CH-9405 Wienacht

Eröffnung

Samstag, 22. April 2023, 10.00–19.00 Uhr
Sonntag, 23. April 2023, 10.00–16.00 Uhr

Weinliebhaber/innen
sind dazu herzlich eingeladen.

Degustation/Festwirtschaft

Gemeinsam mehr Spass haben

Der Mensch ist nicht zum allein sein geboren. Im Seniorenwohnheim Brenden freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner auf Gesellschaft, entweder zum Mitspielen oder als Gast zum Essen. Ebenfalls stehen noch freie Zimmer, teilweise mit Seesicht, bezugsbereit.

Abwechslung macht das Leben süss

Während an einem Januar-Nachmittag darüber sinniert wurde, was Glück ist und wo man es findet, überraschte ein waschechter, traditionell gekleideter Kaminfeger unsere BewohnerInnen. Mit einem Schoggi-Chämifeger überbrachte er sinnbildlich das Glück und stellte sich den wissbegierigen Fragen.

Im gleichen Monat begleitete eine Mitarbeiterin zwei Heimbewohner an einen Theaterbesuch nach Oberegg. Das Auswärtsgehen war eine willkommene Abwechslung.

Der Besuch von den Wolfs-Hüülern bot die Gelegenheit einer Fasnachtsparty. Einige der BewohnerInnen setzten sich Hüte auf oder legten Accessoires um. Gebannt wurde den schön-schrägen Tönen zugehört. Mit bekannten närrischen Hits wurde nach dem Guggen-Auftritt in kleinerer Runde weiter gesungen und gefeiert.

An vielen Nachmittagen unter der Woche nutzen unsere BewohnerInnen die Zeit für Gesellschaftsspiele. Da zurzeit nicht sehr viele Personen im Brenden wohnen, wären MitspielerInnen eine willkommene Abwechslung.

Wünschen auch Sie sich eine Abwechslung und hätten Lust auf einen Jass, ein «Eile mit Weile» oder ähnliches?

**Dann bitte kontaktieren Sie uns unter
Telefon 071 888 24 33.**

Wir freuen uns auf Sie.

Alexandra Sonderegger

20 Jahre <fokus> ...

...oder, worüber <fokus> im Jahre 2003 zu berichten wusste

Das Jahr 2003 bleibt bei vielen Lutzenbergern und Lutzenbergerinnen als das Jahr mit dem Rekordsommer in Erinnerung. Hitzerekorde und Trockenheit, wie vor über 50 Jahren nicht mehr, waren zu verzeichnen. Heute sieht man dieser Tendenz nicht mehr mit Freude, sondern mit grosser Ernsthaftigkeit entgegen. Hitzig ging es auch bei den Bundesratswahlen in Bern zu und her, wobei die Appenzell Innerrhoder Bundesrätin Ruth Metzler abgewählt wurde. Dies zu Gunsten von Hardliner Christoph Blocher und dem Appenzell Ausserrhoder Hans-Rudolf Merz.

Auch in den «Gemeinde-Infos», wie unser «fokus» damals noch hiess, wurde der Hitzesommer thematisiert, Andreas Butz schrieb: Den Sonnenschein haben wir über diese Wochen richtig aufgesogen – traurig über die Wärme und diese Menge Licht wird wohl niemand gewesen sein.

Nicht hitzig, aber mit viel Klamauf und Heiterkeit ging der bereits zehnte Maskenball im Restaurant Hohe Lust über die Bühne. Der Engel tanzte mit dem Teufel, Globi kam gleich mit seiner Familie und Alleinunterhalter Toni sorgte für eine grossartige Stimmung. Nicht zu vergessen sind die Lutzenberger «Lustgurken», welche mit spitzer Zunge über allerhand Gegebenheiten zu berichten wussten. Lydia Niederer wurde unter tosendem Applaus zur Ehrengurke gekürt.

Am 18. Juni 2003 wurden sämtliche Akten und Dokumente des Zivilstandsamts Lutzenberg nach Rehetobel gezügelt. Dies aufgrund der Zusammenlegung sämtlicher Vorderländer Zivilstandsämter zum neuen Zivilstandsamt Vorderland, ZAVLAR, in Rehetobel, welches seinen Dienst offiziell am 1. Juli 2003 aufnahm. Die Tendenz zur regionalen Zusammenarbeit hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt: Spitex-Dienste, Feuerwehr, Grundbuchamt, Bausekretariat. Werden wir in weiteren 20 Jahren Teil einer Gemeinde Vorderland sein?

Zum Tag der offenen Tür luden Vreni und Bruno Aemisegger aufgrund ihrer 20-jährigen Erfolgsgeschichte mit den Siloballen. Über 2000 Besucher folgten der Einladung nach Lutzenberg und wurden mit einem musikalischen, wie auch kulinarischen Programm durch die Gastgeber verwöhnt. Gemeindepräsident Erwin Ganz würdigte in seiner Ansprache die innovative Leistung des Familienbetriebs Aemisegger im Bereich der Landwirtschaft.

Dass es in unserer Gemeinde zwei Bahnstationen gibt, wissen die Lutzenberger seit Werner Dutler hier wohnt. Nebst dem Bahnhof in Wienacht-Tobel gibt es im Gemeindeteil Lutzenberg-Haufen den «Bahnhof Buck» in der Dorfhalde. Bahnhofsvorstand ist der Bähnler mit Leib und Seele, Werner Dutler himself. Dieser, als langjähriger Speisewagenkoch bei der SBB, hat sein Heim in einen Bahnhof mit Museum verwandelt. Züge verkehren dort höchstens in kleinem Masstab. Ein echtes Bahnhofschild, eine Uhr, Abfahrtsanzeige und sogar ein «unbewachter Bahnübergang» mit funktionierender Ampel und Akustiksignal zieren das Haus. Eine Dorfwanderung über den «Bahnhof Buck» ist auch heute noch ein schönes Erlebnis.

Lutz Weinbau lädt zur Herbst-Degustation, im Hotel Hohe Lust ist Metzgete angesagt, bei der St.Galler Kantonalbank arbeitet das Geld hart und die Gravag meldet, dass es höchste Zeit sei, auf Erdgas umzusteigen...

Peter Schalch

40 Jahre Lärchenheim Lutzenberg: Wertvolle Dienstleistungen fürs Dorf

1982 wurde in Lutzenberg das Rehabilitationshaus «Lärchenheim» eröffnet. Längst ist die anfänglich umstrittene Institution in der Gemeinde angekommen und mit dem Dorfladen samt integrierter Poststelle werden wertvolle Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbracht.

«In Lutzenberg nahm das von verschiedenen Kantonen finanzierte Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige «Lärchenheim» seinen Betrieb auf, das von Gebi Bischof geleitet wird», heisst es in der 1982er Ausgabe des Appenzeller Jahrbuchs. Nebst dem Ladengeschäft sorgen weitere Bereiche wie Bäckerei, Gartenbau, Werkstatt, Verwaltung und Betriebsunterhalt für ein vielseitiges Beschäftigungs- und Ausbildungsangebot, von dem nicht nur die Klienten, sondern auch die Einwohnerschaft der ganzen Region profitiert.

Ostschweizer Kantone als Trägerschaft

1978 erteilten die Ostschweizer Kantonsregierungen einer Arbeitsgruppe den Auftrag, Notwendigkeit und Möglichkeit zur Schaffung eines regionalen Behandlungszentrums für Drogenabhängige abzuklären. Auf der entsprechenden Grundlage bildete sich eine Trägerschaft mit den Kantonen beider Appenzell, St.Gallen, Thurgau und Schaffhausen sowie dem Fürstentum Liechtenstein. Als Standort für das 1982 eröffnete Zentrum wurde das ehemalige Töchterheim «Lärchenheim» in Lutzenberg bestimmt.

Umstrittener Pfarrer leitete Töchterheim

Das Töchterheim «Lärchenheim» im Lutzenberger Ortsteil Brenden wurde ab den späten 1940er Jahren vom Pfarrer-Ehepaar Huggler geführt. Heinz Huggler wirkte von 1942 bis 1947 als Pfarrer in Heiden, das er auf Druck einer starken Opposition verlassen musste.

Dazu das Appenzeller Jahrbuch: «Das Auftreten des Pfarrers gegen den in Heiden gastierenden bekannten Suggestionkünstler «Sabrenno» verunmöglicht in Zukunft ein gedeihliches Wirken in der Gemeinde, sodass Huggler zurücktreten soll.» Er demissionierte und übernahm das «Lärchenheim», in dem gemäss dem 1949er Jahrbuch gegen sechzig junge Frauen wohnten.

Die Integration ist das Reha-Ziel

Die vierzigjährige Geschichte des «Lärchenheims» ist von zahlreichen Veränderungen geprägt. Nebst baulichen Erweiterungen erfolgten auch in den Therapie- und Begleitkonzepten der Klienten immer wieder Anpassungen an neue Erkenntnisse und Gegebenheiten.

Ziel der heute von Monica Sittaro als Nachfolgerin von Peter Gut geleiteten Institution ist eine ganzheitliche Rehabilitation als Voraussetzung für die Integration in das berufliche und gesellschaftliche Leben.

Peter Eggenberger

«Offener Bücherschrank» im Quartier Brenden

Die Idee, gelesene Bücher zu verschenken oder zu tauschen ist nicht neu. Nur konnte man seine Bücher in Lutzenberg nicht rasch beim Quartier-Spaziergang mitnehmen und abgeben oder musste, wenn man am Wochenende Lust auf ein neues Buch hatte einen weiteren Weg auf sich nehmen. Nun ist ein neuer «Offener Bücherschrank» entstanden. Zu finden ist dieser im Brenden 298 bei Familie Lanz.

Carmen, Giulia, Lorena, Marwin und Rouven haben voller Vorfreude und Motivation gewerkelt und laden nun ganz herzlich dazu ein, Bücher zu bringen und zu holen.

Viel Spass dabei!

APPENZELER WANDER FESTIVAL

Wandern mit Naturerlebnis

Vom 9. bis 11. Juni 2023 findet in Hundwil das Appenzeller Wanderfestival statt. Es locken Angebote, die das Appenzellerland von den schönsten und aufregendsten Seiten erleben lassen. Jede Aktivität wird zur Entdeckungstour, und das Wanderdörfli sorgt für die spannende und genussvolle Ergänzung.

«Wo das Rundherum im Zentrum steht» lautet das Motto des Appenzeller Wanderfestivals. So bildet das Thema Wandern zwar den Schwerpunkt, was während des dreitägigen Festivals geboten wird, geht aber weit darüber hinaus. Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Areal rund um das Restaurant Bären im Hundwiler Dorfkern ein attraktives Angebot mit Workshops und Erlebniswanderungen. Ob Familien, passionierte Wanderer oder NaturliebhaberInnen: Unter den insgesamt 26 Aktivitäten hat es für jede und jeden etwas dabei. Da die Teilnehmerzahl für Workshops und Erlebniswanderungen beschränkt ist, lohnt es sich, die Aktivitäten frühzeitig via Webseite appenzeller-wanderfestival.ch zu buchen.

Ohne Vorbuchung jederzeit möglich ist der Besuch des Wanderdörfli. Der Eintritt ist frei. Hier präsentieren Aussteller aus den Bereichen Outdoorsport und Kulinarik ihr Angebot. Im Genussdörfli werden lokale Spezialitäten samt Durstlöscher serviert. Auf der Bühne sorgen Musikerinnen und Musiker aus der Region für Unterhaltung. Und das Hello Family Kinder-

Sommerlager der Jungschar Rheineck und Goldach

Mitten in der Nacht erhält der Chef des «Agentium Veritas» einen Anruf. Noch schlaftrunken nimmt er den Hörer ab und am anderen Ende der Leitung erwartet ihn die zitterige Stimme des Wissenschaftlers «Erfindo», der berichtet, dass seine neuste Entwicklung gehackt worden sei. Ein unbekannter Bösewicht war in sein System eingedrungen und hatte diverse Daten durcheinander gebracht. Durch diese Veränderungen verdreht sich die ganze Weltgeschichte und das Leben in der Gegenwart und Zukunft wird nicht mehr dasselbe sein.

Schlagartig wach erkennt der Chef der weltweit besten Agentenschule seinen Auftrag und ruft sämtliche Agenten und Agentinnen zusammen. Das Ziel ist klar, es muss wieder Ordnung in das System gebracht werden und es gilt den mysteriösen Bösewicht zu entlarven und gefangen zu nehmen. Jedoch ist diese Herausforderung nicht einfach, denn es liegen viele actionreiche Missionen und knifflige Rätsel vor ihnen. Doch wer sonst als die am besten ausgebildeten Schüler und Schülerinnen der «Agentium Veritas» wären geeignet für diesen Auftrag?

Sei auch du als Spezialagent/-agentin in diesem Lager mit dabei, gewinne gemeinsam mit uns kreative Spiele und feiere die Erfolge am Lagerfeuer. Neben unserer Mission gegen den bösen Unbekannten werden wir auch genügend Zeit für weitere tolle Aktivitäten haben. Egal ob Games im Wald, Fussball oder andere Sportarten, basteln, baden oder Bibellesen in der Zeltgruppe, für jede und jeden ist etwas dabei.

Wenn du nach den Sommerferien in die 2.–6. Klasse gehen wirst, freuen wir uns dich vom 16. 7.–21. 7. 2023 bei uns begrüssen zu dürfen und wenn du in die 8.–9. Klasse kommst, werden deine Spezialfähigkeiten vom 9. 7.–14. 7. 2023 benötigt. Frei wählen kannst du deine Teilnahme, wenn du die 7. Klasse besuchen wirst.

Sämtliche weitere Informationen, die Anmeldung und den packenden Trailer zu unserem Outdoor-Sommerlager findest du unter www.jungschar-rheineck.ch.

dörfli bietet den kleinen Besucherinnen und Besuchern Spiel und Spass.

Das Appenzeller Wanderfestival beginnt wie bereits bei der ersten Austragung im vergangenen Jahr am Freitag mit dem Schulklassentag. Tagsüber können sechzehn Ostschweizer Klassen von Aktivitäten rund ums Wan-

dern profitieren. Ab 17 Uhr steht das Genussdörfli dann mit Speis, Trank und Unterhaltung für alle offen.

Weitere Informationen unter appenzeller-wanderfestival.ch

Aktivitäten sind ab sofort buchbar.

Schwingfest-Stimmung in Obereg

Vom 7. bis 9. Juli 2023 findet in Obereg das Appenzeller Kantonal Schwingfest statt. Auf dem Sportplatz entsteht die Schwingarena für rund 2500 Zuschauer. Ein Festzelt für rund 1000 Personen auf dem Viehschauplatz ist das Zentrum des frei zugänglichen Festgeländes mit Fanmeile, Ständen und Public Viewing. Als Trägervereine fungieren die Musikgesellschaft Obereg und der Schwingclub Wolfhalden.

Bild: Lorenz Reiffler

Eröffnung mit Party-Abend

Bevor es um die Wettkämpfe im Sägemehl geht, wird das Schwingfest-Wochenende in Obereg am Freitag, 7. Juli 2023, mit einem Party-Abend eröffnet. Im Festzelt spielt die international bekannte Band «Fättes Blech» aus Deutschland. Die Aufgabe als Vorband übernimmt der Trägerverein Musikgesellschaft Obereg.

Tickets für den Party-Abend stehen auf der Veranstaltungswebseite zum Verkauf. Sitzplätze bereits jetzt sichern, per Online-Buchung über die Veranstaltungswebseite www.obereg2023.ch.

Schwingfest für die Bösen von morgen

Das Nachwuchsschwingfest vom Samstag, 8. Juli 2023, ist frei zugänglich. Rund 400 Jungschwinger aus der Ostschweiz kämpfen in der Schwingarena auf dem Sportplatz um die Titel in fünf Kategorien. Ihnen wird bereits typische Schwingfest-Stimmung geboten, dank breitgefächertem musikalischem Rahmenprogramm und Festwirtschaft.

Höhepunkt: das Appenzeller Kantonal Schwingfest

Anlässlich des Appenzeller Kantonal Schwingfests vom Sonntag, 9. Juli 2023, steigen rund 170 Schwinger in die Sägemehlringe. Für dieses Spektakel sind Tribünen- und Rasensitzplätze über die Webseite buchbar. Da diese besonders beliebt sind, empfiehlt sich die Nutzung des Vorverkaufs. In der frei zugänglichen Fanmeile beim Festzelt lässt sich gut flanieren, bietet sie doch zahlreiche Stände und eine Hüpfburg. Dank Public Viewing kann das Geschehen im Sägemehl auch dort mitverfolgt werden. Über das Schwingfest-Wochenende gilt von Heiden und Heerbrugg her nach Obereg und retour ein erweiterter Postauto-Fahrplan.

Helfende Hände gesucht

Für das Appenzeller Kantonal Schwingfest werden bis zu 400 Helferinnen und Helfer benötigt, welche über die drei Festtage zwischen dem 7. und 9. Juli, aber auch für den Auf- und Abbau der Schwingarena sowie der Fanmeile verschiedene Einsätze leisten. Auf der Webseite ist eine Buchungsplattform aufgeschaltet, über welche sich Freiwillige unkompliziert für Einsätze einschreiben können. Die Helferstunden werden in einen Geldbetrag umgerechnet und kommen den jeweiligen Vereinskassen zugute.

Dominik Dörig

APPENZELLER KANTONAL SCHWINGFEST 8.+9. JULI 2023 OBereg www.obereg2023.ch	FREITAG, 7. JULI 2023 GROSSE ERÖFFNUNGS-PARTY MIT DER MG OBereg, FÄTTES BLECH UND DJ CARLO	Gold-Sponsoren: 	
	SAMSTAG, 8. JULI 2023 APPENZELLER KANTONAL NACHWUCHSSCHWINGFEST FREIER EINTRITT	Silber-Sponsoren: 	
	SONNTAG, 9. JULI 2023 APPENZELLER KANTONAL SCHWINGFEST GROSSE FANMEILE MIT PUBLIC VIEWING		

Diverses

27

Dienstag, 4. April 2023 Wanderung mit sehbehinderten und blinden Menschen
Herisau – Rietwis – Altrich – Ruine Helfenberg – Isenhammer – Feldhof – Gossau
Distanz: 11,5 km Zeit: 3½ Std.

Anforderungen: tief
Treffpunkt: 13.00 h, 9100 Herisau, Bahnhof
Rückreise: 18.00 h, 9200 Gossau, Bahnhof
Um sofortige Anmeldung wird gebeten per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder Telefon 079 749 36 55

Ostermontag, 10. April 2023 Quer durchs Vorderland
Heiden – Rütegg – Riethof – Chindlistein – Gebertshöchi – Franzenweid Walzenhausen
Distanz: 13,6 km Zeit: 4 ¼ Std.

Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 9.30 h, 9410 Heiden, Bahnhof
Rückreise: 16.00 h, 9428 Walzenhausen, Bahnhof
Anmeldung bis Sonntag, 9. April 2023, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder Telefon 079 247 81 09

Samstag, 15. April 2023 Robert Walser zum Geburtstag
Mogelsberg Bahnhof – Eichmoos – Metzwil – Schwanden – Lichtensteig Bahnhof
Distanz: 10,6 km Zeit: 6 ½ Std.

Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 8:23 h, 9107 Schwägälp, Postautohaltestelle Passhöhe
Rückreise: 16.43 h 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle Dorf
Anmeldung bis Donnerstag, 26. Januar 2023 über die Homepage, per E-Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch oder Telefon 079 669 75 40

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Frauen	Do	19.00–20.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15
			Hausbesuche auf Anmeldung

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutzuckermessung)

Hotel Hohe Lust jeden Montag, ab 19.45 Uhr
Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung

April 2023

Woche 14

Di 4. 4. 13.30	Senioren-Spielnachmittag Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	---

Di 4. 4. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	--

Mi 5. 4. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung ehem. Feuerwehrdepot Wienacht
----------------------	---

Do 6. 4. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwende, Heiden
----------------	---

Fr 7. 4.	Karfreitag
----------	-------------------

Fr–Fr 7.–21. 4.	Primarschule/Kindergarten, Frühlingsferien
-----------------	---

Woche 15

Mo 10. 4.	Ostermontag
-----------	--------------------

Di 11. 4. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Do 13. 4. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr
Sa/So 15./16. 4.	Abstimmungswochenende

Woche 17

Mo 24. 4.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Frühlingsferien
-----------	---

Do 27. 4. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
-------------------	---

Sa 29. 4. ab 13.00	Musikverein Lutzenberg Landsgemeinderundgang Lutzenberg
--------------------	--

Sa 29. 4. 9.00–16.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Kurs Notfälle bei Kleinkindern, Schulhaus Gitzbüchel
----------------------	---

Mai 2023

Woche 18

Di 2. 5. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	--

Do 4. 5. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwende, Heiden
----------------	---

Do 4. 5. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Reanimationskurs, Schulhaus Gitzbüchel
----------------------	---

Fr 5. 5. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs 1. Teil, Schulhaus Gitzbüchel
----------------------	---

Sa 6. 5. 8.30–16.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs 2. und 3. Teil, Schulhaus Gitzbüchel
---------------------	--

Woche 19

Di 9. 5. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	--

Mi 10. 5. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. Feuerwehrdepot Wienacht
-----------------------	--

Do 11. 5. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr
-------------------	--

Do 11. 5.	Seniorentreff, Ausflug
-----------	------------------------

Sa/So 13./14. 5.	Abstimmungswochenende
------------------	------------------------------

Woche 20

Do–Mo 18.–29. 5.	Primarschule/Kindergarten, Pfingstferien
------------------	---

Do 18. 5.	Auffahrt
-----------	-----------------

Do 18. 5. 10.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, ökumenischer Auffahrtsgottesdienst, Bildschachen, Lutzenberg
-----------------	--

Sa 20. 5. ab 10.00	Musikverein Lutzenberg Ständlitour Wienacht
--------------------	--

Woche 22

Mo 29. 5.	Pfingstmontag
-----------	----------------------

Juni 2023

Woche 22

Di 30. 5.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Pfingstferien
-----------	---

Do 1. 6. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwende, Heiden
----------------	---

Sa 3. 6. 9.00–11.00	Bau- und Umweltschutzkommission Annahme Giftabfälle Gemeindesammelstelle Almendsberg Walzenhausen
---------------------	--

Woche 23

Di 6. 6. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	--

Di 6. 6. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Reanimationskurs, Schulhaus Gitzbüchel
----------------------	---

Fr 7. 6. 19.00	Musikverein Lutzenberg Abendständchen Hellbüchel, Lutzenberg
----------------	---

Woche 24

Di 13. 6. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Di 13. 6. 19.30–21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Vereinsübung mit SV Reute-Oberegg, Vereinsaal, Kirchplatz, Oberegg
-----------------------	--

Do 15. 6. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr
-------------------	--

Sa/So 17./18. 6.	Abstimmungswochenende
------------------	------------------------------

Woche 26

Mi 28. 6. 17.30–19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Blutspenden, evang. Kirchgemeindehaus Heiden
-----------------------	---

Do 29. 6. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
-------------------	---

Verwaltung
Neue Öffnungszeiten

Schule
«Schullogo erleben»

Dorfleben
39. Grümpeli

thema:
Lutzenberg hat gewählt

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für

Ihre täglichen Einkäufe

**Käse, regionale
Produkte und vieles
mehr**

Eine Auswahl unserer Serviceleistungen

- ✓ Lotto, Lose
- ✓ E-Cards, Prepaid-refill
- ✓ Kafi-Eggs
- ✓ Käse-, Fleisch-, Gemüse- und Apéroplatten
- ✓ Geschenkkörbe

Hausspezialitäten

- ✓ Salatsaucen
- ✓ Ravioli mit verschiedenen Füllungen, ohne E-Stoffe
- ✓ feinste Käseschnitten und Chäschrüchli
- ✓ Quick-Fondue fixfertig
- ✓ Jogurt mit Fruchtstückli

Sennhütte DIE POST

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

Ganzer Sommer
normale Öffnungszeiten!

WeinWerk

Wienacht AG
Unterer Kapf 862
CH-9405 Wienacht

SommerWein-Fest

Freitag, 4. August 2023, 16.00–20.00 Uhr
Samstag, 5. August 2023, 11.00–20.00 Uhr

Weinliebhaber/innen
sind dazu herzlich eingeladen.
Degustation/Festwirtschaft

www.wein-werk.ch

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

24h Service

www.langenegger-heizungen.ch • Natel: 079 407 26 34

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg Telefon 071 880 00 20
9424 Rheineck Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

ELEKTRO FREI

RHEINTAL AG

Starkstrom - Schwachstrom - Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altsätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

Neue Redaktionsleitung

Liebe Leserinnen und Leser

Ich freue mich, Sie heute gleich in zweifacher Hinsicht begrüßen zu dürfen: Zum einen als frisch gewählte Gemeinderätin und zum anderen als neue Redaktionsleiterin des «fokus».

Die Ausgabe, die Sie jetzt in Händen halten, habe ich redaktionell noch nicht zu verantworten – dies wird dann ab der nächsten «fokus»-Ausgabe im Oktober der Fall sein. Ich habe das Amt der Redaktionsleiterin von Gemeinderat Werner Schluchter übernommen, der diese Aufgabe interimsmässig übernommen hatte. Die restlichen Redaktionsmitglieder Peter Schalch, Doris Herzig, Simona Maiorana und Sabrina Obertüfer bleiben Ihnen aber wie gewohnt erhalten.

Mehr über mich erfahren Sie auf Seite 8. Ab Seite 5 stellt sich Ihnen ausserdem der gesamte Gemeinderat in neuer und nunmehr wieder vollständiger Konstituierung vor – ebenso die Geschäftsprüfungskommission unter Corinna Gutt (GLP) sowie die beiden neu gewählten Kantonsrätinnen Sandra Weiler (PU) und Sabrina Obertüfer (SP).

« Ins Gespräch kommen. »

Wir begrüßen es sehr, dass Sie uns in dieser «fokus»-Ausgabe als Ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter in der Gemeinde und im Kanton kennenlernen können. Gerne möchte ich Sie dazu einladen, mit uns ins persönliche Gespräch zu kommen. So findet beispielsweise am 6. November 2023 eine Öffentliche Orientierungsversammlung zum neuen Haushaltsbudget statt. Wir werden Sie im «fokus» und auf der Gemeinde-Homepage rechtzeitig nochmals über Ort und Zeitpunkt informieren.

Unsere Arbeit findet aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger häufig «hinter den Kulissen» statt. Manchmal führt dies dazu, dass man gar nicht so recht weiss, um was es eigentlich geht, und am Ende gar das Interesse ganz verloren geht – was sich dann in so tiefen Stimmbeteiligungen wie bei den letzten beiden Wahlen (28,77% respektive 17,3%) niederschlägt. Ein Phänomen, das nicht nur Lutzenberg betrifft: Die Wahlbeteiligungen sinken vielerorts. Dies ist eine betrübliche Entwicklung, weil sie das demokratische System auf Dauer schädigen und gefährden. Gerade die Schweiz mit ihrer breiten Basisdemokratie in Form der Volksabstimmungen bietet immer wieder Möglichkeiten für

einen regen Austausch zwischen Politik und Bevölkerung – umgekehrt ist das System aber auch auf das Engagement und die Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger angewiesen und lebt davon.

Wir möchten gerne unseren Teil dazu beitragen, den Austausch zu intensivieren, und hoffen sehr, dass dies Anklang findet.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe, in der Sie ausserdem wie immer die gewohnten Einblicke in Aktivitäten von Vereinen, Schule und dem Dorfleben allgemein finden.

Viel Spass beim Lesen – und geniessen Sie den Sommer!

*Antje Biedermann
Gemeinderätin und Redaktionsleiterin «fokus»*

Impressum

Redaktion Antje Biedermann, Peter Schalch, Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana, Doris Herzig
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Gemeindekanzlei

Kantonsrat

Der Kantonsrat ist die gesetzgebende Behörde. Das heisst, er erlässt Gesetze und Verordnungen. Zudem beaufsichtigt er die Regierung und die Verwaltung sowie die Geschäftsführung der Gerichte. Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden besteht aus 65 Mitgliedern. Jede Ausserrhoder Gemeinde hat das Anrecht auf mindestens einen Sitz im Parlament, die restlichen Sitze werden entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinden verteilt. Lutzenberg wird neu von zwei Amtsträgerinnen vertreten, wobei eine Amtsdauer – die sogenannte Legislaturperiode – vier Jahre beträgt. Danach werden die VertreterInnen wieder neu gewählt.

Die Kantonsräte und Kantonsrätinnen schliessen sich einer gleichgesinnten Fraktion an. Aus diesen werden Vertreter bestimmt, die in die ständigen Kommissionen aus verschiedenen Bereichen wie z. B. Finanzen, Bildung und Kultur oder Bau und Volkswirtschaft entsandt werden. Aufgrund der anstehenden Totalrevision der Kantonsverfassung wurde eigens dafür zusätzlich eine besondere Kommission gebildet. In der Regel tagt der Kantonsrat sieben Mal pro Jahr im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude in Herisau. Die Sitzungen finden montags statt und sind öffentlich.

Sabrina Obertüfer

Sie haben wie folgt gewählt:

Sabrina Obertüfer ^{SP} Kantonsrätin ^{neu}

Wer bin ich?

Ich bin 36 Jahre alt, Mutter von drei Jungs und wohne mittlerweile seit zehn Jahren in Wienacht. Seit drei Jahren arbeite ich als Erwachsenenbildnerin und habe letzten Januar die pädagogische Leitung der Deutschkurse der Stadt Rorschach übernommen.

Neben meiner Familie und meinem Traumberuf, liebe ich die Kunst. Ich spiele Klavier, singe und bin aktives Mitglied in einem Theaterverein. Mein «ich» hinter diesen Fakten, kennt die Leserschaft des «fokus» durch meine Kolumne. In meiner Brust schlägt das Herz eines Pfadi – Allzeit bereit! – mein Kopf denkt in mehreren Sprachen und meine Beine tanzen lieber durchs Leben, als dass sie rennen.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine Kandidatur?

Ich arbeite täglich mit Menschen, die aus verschiedenen Gründen weg von ihrer Heimat sind. Das erinnert mich immer wieder an mein Glück, in der Schweiz geboren zu sein.

Das Privileg, mich für Werte und Interessen zum Wohl unserer Gemeinschaft einsetzen und Einfluss nehmen zu können, wollte ich nicht ungenutzt lassen.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Zusammen mit anderen Kantonsratsmitgliedern möchte ich den Grundstein für ein zukunftsorientiertes Appenzell Ausserrhoden legen und die bestmögliche Lebens- und Wohnqualität für die Bevölkerung schaffen. Dabei sind mir persönlich Gleichheit und Fairness in allen Bereichen wichtig.

Sandra Weiler ^{PU} Kantonsrätin ^{neu}

Wer bin ich?

Ich bin ein unkomplizierter, neugieriger und motivierter Mensch. Mit meiner Familie lebe ich seit 13 Jahren im Gemeindeteil Wienacht.

Aufgewachsen bin ich in Herisau, wo ich die gesamte Kinder- und Jugendzeit verbrachte. Nach der Lehre als Bäcker-Konditorin zog es mich für einen Sprachaufenthalt nach England. Mit dem Engländeraufenthalt und der intensiven Ausbildung zur Grenzwächterin, konnte ich grosse und wertvolle Lebenserfahrungen mitnehmen. Nach einigen Jahren kehrte ich wieder ins Appenzellerland zurück, wo ich mich beruflich neu ausrichtete und die Zweitausbildung als Haushaltsleiterin absolvierte. Ich arbeitete an verschiedenen Stellen im Bereich Hauswirtschaft mit Leitungsfunktionen u. a. im Spital Heiden. Aktuell arbeite ich als Stv. Leiterin Hotellerie in einem Alters- und Pflegeheim.

Meine freie Zeit geniesse ich am liebsten zusammen mit meiner Familie beim Skifahren, Wandern, Kochen oder im eigenen Garten.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine Kandidatur?

Mein Beweggrund für die Kandidatur war, dass ich mit meiner vielfältigen Berufs- und Lebenserfahrung, der positiven Haltung gegenüber neuen Herausforderungen und der verwurzelten Verbundenheit etwas der Gesellschaft zurückgeben kann.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Ich setze mich für ein zukunftsorientiertes Appenzellerland ein.

Gemeinderat

Die Tätigkeiten eines Gemeinderats sind herausfordernd und bieten eine Fülle an Lebenserfahrungen. Für aussenstehende Personen ist es oft sehr schwierig, die Aufgabengebiete und den damit verbundenen zeitlichen Aufwand abzuschätzen, welcher ein solches Engagement mit sich bringt. Auch die Frage, ob man den Anforderungen in einer Exekutivbehörde, wie es der Gemeinderat ist, überhaupt gewachsen ist, verwirft oftmals anfänglich positive Gedanken, sich dafür zu bewerben.

Die Gemeinde ist in der Hierarchie des Schweizer Bundesstaates die kleinste Verwaltungseinheit. Im Rahmen von Bundes- und Kantonsverfassung ordnen und verwalten die Gemeinden, unter Aufsicht des Staates, ihre Angelegenheiten selbstständig. Der Gemeinderat ist das Führungs- und Vollzugsorgan der Gemeinde und wird durch das Volk gewählt. Die Aufteilung der Aufgaben innerhalb des Gemeinderats orientiert sich am Ressortprinzip. Daher werden die Aufgaben im Sinne einer Arbeitsteilung in Ressorts zusammengefasst und den Gemeinderatsmitgliedern als deren Verantwortungsbereich zugewiesen.

Die Verantwortung der Ratsmitglieder umfasst sachlich-inhaltliche wie auch finanzielle Aspekte. Die Zuteilung der Ressorts erfolgt zu Beginn der Legislaturperiode, aktuell Juni 2023. Der Gemeinderat funktioniert als Kollegialbehörde. Folglich sind die Ratsmitglieder gegenüber der Öffentlichkeit an einen gemeinsam gefällten Beschluss gebunden, auch wenn sie diesem nicht zugestimmt haben.

Tätigkeiten eines Gemeinderatsmitglieds

Im Vordergrund steht die Führung der eigenen Ressorts, nach den von der Gemeindebehörde im Rahmen der Gemeindeordnung festgelegten Vorgaben. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung unabdinglich. Die im Gemeinderat zu behandelnden Geschäfte aus dem eigenen Verantwortungsbereich müssen bis zur Entscheidungsreife vorbereitet werden, was zum Grossteil in einem Gremium von bereichsspezifischen Kommissionen, unter der Leitung des Ressortleiters (Gemeinderat) erarbeitet wird. Im Anschluss wird das Geschäft als Antrag an den versammelten Gemeinderat gestellt, welcher darüber befindet und das weitere Vorgehen beschliesst.

v.l.n.r.: Antje Biedermann, Tobias Grossenbacher, Werner Schluchter, Simona Maiorana, Peter Müller, Esther Albrecht, Rudolf Gantenbein, Eugen Kamber

Die regelmässige Teilnahme an den Gemeinderatssitzungen, welche in Lutzenberg allmonatlich stattfinden, sowie das Mitwirken an Gemeindeversammlungen und öffentlichen Anlässen wird vorausgesetzt. Dazu gehört, entsprechend dem Aufgabengebiet (Ressort), auch die aktive Mitarbeit in regionalen Vorständen, Arbeitsgruppen und wie schon erwähnt, Kommissionen.

Anforderungen für Mitglieder des Gemeinderats

Die formalen Voraussetzungen für ein Gemeinderatsmandat sind, dass eine Person über das Stimm- und Wahlrecht verfügt und in der Gemeinde Lutzenberg ihren Wohnsitz hat. Um die Aufgaben als Mitglied im Gemeinderat wahrnehmen zu können ist eine gute Allgemeinbildung, zeitliche Flexibilität, Teamfähigkeit und das Interesse an der Kommunalpolitik empfehlenswert.

Weitere Informationen

Website Gemeinde Lutzenberg,
Gemeindeordnung

Peter Schalch

Mehr zu den neu gewählten Gemeinderatsmitgliedern auf den Seiten 6–8:

Rudolf Gantenbein Gemeindepräsident bisher

Wer bin ich?

Obwohl in der LKW-Werkstatt aufgewachsen, habe ich mich für eine akademische Ausbildung entschieden und bin Architekt geworden. Nach Begleitung unzähliger Bauobjekte als Bauleiter in verschiedenen Büros, habe ich mich als 40-jähriger Berufsmann zur Selbständigkeit entschlossen und betreibe nun seit 30 Jahren mein eigenes Architekturbüro. Seit 1995 lebe und arbeite ich in Wienacht und freue mich daran, für die Umsetzung der Wünsche meiner Bauherrschaften zuständig sein zu dürfen. In jungen Jahren habe ich trotzdem den LKW-Führerschein erworben. Darum bin ich auch all die Jahre meiner Bürotätigkeit als Abwechslung regelmässig und aushilfsweise mit LKW's gefahren. Im Hinblick auf meine Zeit im Pensionsalter habe ich vor neun Jahren meinen ersten eigenen LKW angeschafft. In der Zwischenzeit finde ich meine Work Life Balance in der Abwechslung zwischen Büro und hinter dem Lenkrad eines LKW's auf der Landstrasse.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine erneute Kandidatur?

Da ich erst 2 Jahre im Amt bin und ich mich noch gesund fühle, habe ich basierend auf den bisherigen Erfahrungen festgestellt, dass ich mit meinem Wirken in dieser Funktion auch positive Veränderungen bewirken kann. Das ist für mich Antrieb genug, die Anforderungen dieses Amtes als Teil meiner beruflichen Tätigkeit im Alltag einzubinden.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Ich möchte meine Erfahrungen als Unternehmer in der Verwaltung einbringen. Es ist mir ein Anliegen, den Veränderungsprozess der Gemeindestrukturen in AR mitzugestalten.

Esther Albrecht Gemeinderätin bisher

Wer bin ich?

Im Jahr 1957 bin ich in Wienacht, im Kapf, zur Welt gekommen, dort aufgewachsen und bis heute, mehrheitlich verankert geblieben. Nach meiner Jugend- und Ausbildungszeit übernahm ich die herausfordernde Aufgabe der kaufmännischen Führung einer Bauunternehmung. Zu meinen Hobbys und Freizeitbeschäftigungen gehören nach wie vor das Schwimmen, das Skifahren und das Bereisen von verschiedenen Ländern. Auf meinen Spaziergängen begleitet mich treu mein Hund (Beagle) «Enzo».

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine erneute Kandidatur?

Durch die vielen Wechsel im Präsidium des Ressorts «Soziales», war ich immer wieder als Springerin im Einsatz. Nun habe ich mich dazu entschlossen, dieses Amt nicht nur interimweise zu führen, sondern für Kontinuität und Stabilität zu sorgen.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Ich werde dem Top-Team vom Seniorenwohnheim zur Seite stehen – bis der Entscheid über Neubau oder Schliessung gefällt wird. Eine Herausforderung ist ebenfalls, das sehr anspruchsvolle Sozialamt zu führen, wo wir dafür einstehen, dass benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner ein menschenwürdiges Leben führen dürfen.

Eugen Kamber Gemeinderat bisher

Wer bin ich?

Kamber Eugen, geboren am 30.10.1955, seit 1984 in Lutzenberg wohnhaft.

Vor zehn Jahren wurde ich in den Gemeinderat gewählt und bin Vorsteher der Ressorts Feuerschutz, Friedhöfe/Bestattungen, Gesundheit und Zivilschutz & Militär, Forst- und Landwirtschaft, Handel und Gewerbe.

Im Kindergartenhaus Lutzenberg durfte ich viele Jahre lang den Hauswartdienst versehen. In der Feuerwehr Lutzenberg diente ich als Kommandant-Stellvertreter und war Ortschef, bis die Organisation zusammengelegt wurde.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine erneute Kandidatur?

Ich habe mich nochmals zur Wahl gestellt, um die bereits in Angriff genommenen Aufgaben fortzuführen.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Mein Ziel ist es, erneut mögliche Ideen und Vorschläge unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger wahrzunehmen und zielführend umzusetzen.

Werner Schluchter

Gemeinderat bisher

Wer bin ich?

Geboren bin ich am 22. September 1950 in Basel, wo ich auch aufgewachsen bin. Anschliessend an eine Lehre als Hochbauzeichner studierte ich am «Technikum beider Basel» (wie es damals noch hiess) Architektur mit dem erfolgreichen Abschluss als dipl. Architekt HTL.

Seit 1978 lebe und arbeite ich in der Ostschweiz und seit 1990 führe ich ein Architekturbüro in Rheineck.

Verheiratet bin ich mit Gabi Schluchter-Metzler. Sie ist pensioniert und arbeitete als Logopädin in der Schulgemeinde Thal. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Im Februar 2010 konnten wir unser neues Eigenheim im Hof, Lutzenberg, beziehen. Seither bin ich ein überzeugter «Lutzenberger»!

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine erneute Kandidatur?

Ich gehöre keiner politischen Partei an und vertrete auch nicht die Interessen eines Vereins oder einer sonstigen Gruppierung. Mit Interesse verfolge ich die Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Seit über 10 Jahren engagiere ich mich im Gemeinderat Lutzenberg-Wienacht und werde mein Wissen und meine Erfahrungen weiterhin in der politischen Arbeit einbringen und für die Entwicklung von Lutzenberg-Wienacht einsetzen.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Ausserrhoden soll gemäss dem Regierungsprogramm das Ziel verfolgen, attraktivster Wohnkanton der Ostschweiz zu werden. Das ist für mich passend, weil Lutzenberg-Wienacht bereits die bevorzugte Wohngemeinde über dem Bodensee ist.

Die Zukunftsfähigkeit des Kantons ist nicht zuletzt mit der Funktionsfähigkeit zeitgemässer Gemeindestrukturen verbunden. In der Diskussion rund um eine notwendige Strukturreform wünsche ich mir, dass die Suche nach optimalen Lösungen von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern getragen werden.

Mit der Totalrevision der Kantonsverfassung steht eine grosse Aufgabe bevor. Es werden entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt. Das Stimmrechtsalter 16 und das Ausländerstimmrecht sind kritisch zu hinterfragen. Insbesondere den Erhalt des Gottesbezugs in der Präambel erachte ich als wertvoll. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass unsere christliche Kultur ein ausgezeichnetes Fundament darstellt, tragfähige Konzepte für die Gestaltung der Zukunft zu entwickeln. Diese Werte gilt es zu bewahren und zu erhalten.

Peter Müller

Gemeinderat bisher

Wer bin ich?

Als Vater von zwei erwachsenen Kindern und stolzer Grossvater von sechs Enkeln, der im Sommer auch segelnd im Mittelmeer unterwegs ist, möchte ich mich mit meinen 66 Jahren noch nicht ganz zurücklehnen.

Nach Jahren als begeisterter Reallehrer habe ich in Zürich Erziehungswissenschaften studiert und durfte anschliessend Studieren-

Lutzenberg hat gewählt

7

de im Bereich der Pädagogik & Psychologie auf ihre Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer vorbereiten.

Vor mehr als 12 Jahren, kaum war ich in Lutzenberg angekommen, wurde ich angefragt, ob ich Interesse hätte, irgendwann einmal in der Schulkommision mitzuwirken, und nach drei Monaten war dies dann bereits der Fall.

Im März 2020 wurde ich von Ihnen in den Gemeinderat gewählt und im April 2023 bestätigt. Seit meiner Wahl darf ich mit einer motivierten Schulkommision und einer engagierten Schulleiterin die Schule Lutzenberg führen und auf ein tolles LehrerInnen-Team zählen.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine erneute Kandidatur?

Mit dem Hut des Gemeinderates bin ich motiviert, bei der Ausrichtung und Gestaltung der Gemeinde mitzuwirken. Und mit meinem Interesse an «Bildung» darf ich mich weiterhin für eine «gute Schule» einsetzen.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Mit meinem Engagement möchte ich einen Beitrag leisten für eine attraktive Gemeinde, im Besonderen für eine Schule, die die ihnen anvertrauten Kinder bei ihrem Aufwachsen zu lebensbejahenden und starken Persönlichkeiten unterstützt, damit sie sich motiviert, interessiert und kompetent dem Leben stellen und dieses meistern können.

Tobias Grossenbacher

Gemeinderat bisher

Wer bin ich?

Tobias Grossenbacher, wohnhaft seit 2018 im Gmeindli. Als Projektleiter arbeite ich bei der Firma brauneroth ag, einem Ingenieurbüro für Akustik und Bauphysik, in Rorschacherberg. Seit Dezember 2022 darf ich die Wasserversorgung Lutzenberg als Gemeinderat leiten. Neben der Arbeit bin ich gerne in der Natur, auf Spaziergängen mit meinem Hund, im Garten und am Musizieren.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine erneute Kandidatur?

Die spannenden Projekte zur Sicherstellung der Wasserversorgung der beiden Ortsteile Wienacht und Lutzenberg, in Zusammenarbeit mit der Kommission, dem Gemeinderat und externen Firmen, machen die interessante Arbeit aus, sowie die Möglichkeit, mich für die Entwicklung der Gemeinde im Gemeinderat einbringen zu dürfen.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Sicherstellen, dass jeder Einwohner und jede Einwohnerin der Gemeinde immer Wasser in einwandfreier Qualität beziehen kann.

Antje Biedermann

Gemeinderätin neu

Wer bin ich?

Ich bin ein offener und vielseitig interessierter Mensch. Beruflich bin ich sehr breit aufgestellt, und habe dadurch Erfahrung und Kompetenzen in ganz unterschiedlichen Gebieten erlangt: im Journalismus, der freien Wirtschaft und als Lehrerin. Zudem bin ich künstlerisch aktiv und biete seit einiger Zeit in Lutzenberg Malkurse

an. Ich wohne seit fünf Jahren hier, bin 52 Jahre alt und verheiratet.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine Kandidatur?

Ich bin ein Mensch, der sich gerne engagiert und lieber etwas tut als abzuwarten oder zu kritisieren.

Ich fühle mich sehr wohl in Lutzenberg und freue mich darauf, meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Dorfes und zum Wohlergehen der Dorfgemeinschaft zu leisten.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Wir alle haben das Glück, an einem wunderschönen Ort in einer herrlichen Natur zu leben. Und so habe ich die Menschen hier auch kennengelernt: bodenständig, naturverbunden, interessiert und offen für Austausch mit Anderen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Lutzenberg-Wienacht ein Ort bleibt, wo man gerne lebt, sich persönlich je nach den unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen entwickeln darf, und sich dabei gleichzeitig als Teil einer lebendigen Gemeinschaft wahrnimmt.

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Geschäftsprüfungskommission

Die Tätigkeit der Geschäftsprüfungskommission ist in Artikel 23 des Gemeindegesetzes des Kantons AR umschrieben. Demnach prüft sie die Gemeindegerechnung nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltsgesetzes sowie die Geschäftsführung des Gemeinderats und der gesamten Gemeindeverwaltung. Für die Prüfung der Jahresrechnung zieht sie gemäss Art. 38 Abs. 4 des Finanzhaushaltsgesetzes ein anerkanntes Revisionsunternehmen bei. Mit der Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Lutzenberg wurde das verwaltungsunabhängige Revisionsunternehmen BDO AG beauftragt.

Die GPK prüft insbesondere:

- Die Geschäftsführung des Gemeinderats und der gesamten Gemeindeverwaltung
- Die Verwendung von Krediten
- Die Zweckmässigkeit der Vermögensanlagen
- Die Einhaltung der Finanz- und Kreditkompetenzen
- Die Bauabrechnungen und Einhaltung der entsprechenden Kreditbeschlüsse
- Das Risikomanagement der Organisationseinheiten

Die Prüfung wird so geplant und durchgeführt, dass wesentliche falsche Angaben in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Unter dem Jahr finden hierfür mindestens vier Sitzungen statt. Daneben finden Gespräche, Abklärungen sowie die Sichtung der Protokolle und Dokumentationen statt, die der GPK vom Gemeinderat, den Kommissionen und der Gemeindeverwaltung elektronisch bereitgestellt werden.

Diese umfangreiche, anspruchsvolle und spannende Aufgabe wird von drei vom Volk gewählten Kommissionsmitgliedern durchgeführt und die GPK handelt im Sinne der Bevölkerung.

Gemeindekanzlei

Sie haben wie folgt gewählt:

Corinna Gutt Präsidentin bisher

Wer bin ich?

Seit 25 Jahren wohne ich mit meiner Familie im Weiler Tobel in Wienacht, in einem alten denkmalgeschützten Haus mit grossem Garten. Ich arbeite als Finanzanalystin und Unternehmensberaterin bei goodwill communications, ein KMU, das ich mit meinem Mann gegründet habe. Ich arbeite gerne,

sowohl im Büro als auch im Garten sowie für die Gemeinde.

Seit 2021 engagiere ich mich auch politisch in der GLP Appenzellerland für mehr Nachhaltigkeit, Gleichstellung und eine innovative Wirtschaft im Appenzellerland.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine erneute Kandidatur?

Mir sind unsere direkte Demokratie und unser Milizsystem wichtig. Seit 2015 bin ich Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und seit 2018 deren Präsidentin.

Lutzenberg hat gewählt

9

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Erika Aemisegger

Mitglied neu

Wer bin ich?

Mein Name ist Erika Aemisegger-Heierli. Seit mehr als 25 Jahren wohne ich zusammen mit meiner Familie im Haufen 230. Komplettiert werden wir von einem Stall voller Kühe verbunden mit Direktvermarktung ab Hof. Unsere drei erwachsenen Kinder sind der Region SG-AR-AI treu geblieben und der Gemeinde Lutzenberg noch immer verbunden.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine Kandidatur?

Ich habe schon mehrjährige Erfahrung in der Kommissionsarbeit, bei der ich Einblicke in verschiedene Ressorts bekommen habe. Durch den Beitritt in die GPK wechselt man die Fronten und bekommt einen breiteren Blickwinkel auf die ganze Gemeinde und deren Projekte. Der Eintritt in die GPK führt dazu, dass ich nicht mehr Teil einzelner Kommissionen sein kann und somit auch einzelne Projekte nicht mehr direkt mitgestalten kann. Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen, welche mich als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission erwarten.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Eine starke, solide Gemeinde mit eigenen Strukturen, welche sich selbstbestimmt weitersentwickeln kann. Es ist unausweichlich, für zukünftige Generationen eine offene und bodenständige Gemeinde zu fundieren. Als Mitglied der GPK freue ich mich, einen Teil dazu beizutragen.

Stefan Althaus

Mitglied neu

Wer bin ich?

Ich heisse Stefan Althaus und wohne mit meiner Frau Nicole sowie unserem kleinen Sohn Paul seit Herbst 2022 in Brenden.

In meiner Freizeit bin ich am liebsten an der frischen Luft unterwegs. Im Normalfall rennend oder auf dem Velo. Zudem besuche ich wöchentlich die Turnstunden vom TV Lutzenberg.

Was für Ambitionen/Beweggründe hatte ich für meine Kandidatur?

Unsere Gesellschaft und unser Polit-system leben von einer aktiven Mitbestimmung.

Als Mitglied der GPK möchte ich der Wohngemeinde etwas zurückgeben und mich aktiv einbringen.

Was ist mein Ziel in diesem Amt?

Durch meine aktive Mitarbeit möchte ich die GPK als kritischen Beobachter weiterbringen.

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz?
GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos-Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch

Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

Die Ferienzeit beginnt!

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür. Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie rechtzeitig Ihre Reisedokumente auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

Identitätskarte

Eine ID können Sie wie bis anhin bei der Wohngemeinde beantragen.

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- alter Ausweis (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- Passfoto unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Haben Sie kein aktuelles und den Vorschriften entsprechendes Foto? Auf Voranmeldung bieten wir Ihnen kostenlos an, vor Ort ein Foto zu machen. Nehmen Sie hierfür mit der Einwohnerkontrolle Kontakt auf.

Beachten Sie, der Antrag muss persönlich von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Kindern/Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren (inkl. Porto):

- Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig) CHF 35.–
- Erwachsene (10 Jahre gültig) CHF 70.–

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 7 - 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Lutzenberg (Telefon 071 886 70 85 oder E-Mail: matea.humljan@lutzenberg.ar.ch).

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Einreise nach Grossbritannien neu einen Reisepass benötigen. Der Termin ist frühzeitig beim Passbüro zu reservieren.

Biometrischer Pass

Ein biometrischer Pass (Pass 10) kann online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beim kantonalen Passbüro in Herisau beantragt werden. Die Erfassung der biometrischen Daten erfolgt vor Ort im Passbüro und ist zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Gebühren (inkl. Porto)

- Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig) CHF 65.–
- Erwachsene (10 Jahre gültig) CHF 145.–

Kombiangebot – Ihr Vorteil

Sie beantragen beim kantonalen Passbüro gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss – und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren (inkl. Porto)

- Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig) CHF 78.–
- Erwachsene (10 Jahre gültig) CHF 158.–

Gemeindekanzlei

Vakanzen in den Kommissionen

Durch die Wahl von Erika Aemisegger per 1. Juni 2023 als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission entsteht in der Landwirtschaftskommission sowie in der Ortsplanungskommission je eine Vakanz. Da die Kommission für das Alter bereits über genügend Mitglieder verfügt, wird der bisher von Erika Aemisegger belegte Sitz nicht ersetzt.

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner dürfen sich für Informationen gerne an die Ressortverantwortlichen oder an die Gemeinbeschreiberin wenden.

- *Landwirtschaftskommission*
Gemeinderat Eugen Kamber, 079 307 31 28
- *Ortsplanungskommission*
Gemeindepräsident Rudolf Gantenbein
079 417 27 74
- Gemeinbeschreiberin Simona Maiorana
071 886 70 82

Gemeindekanzlei

Geburten

- **Lona, Elli**
geboren am 21. Februar 2023 in St.Gallen SG, Tochter des Lona, Yannick und der Lona, geb. Willi, Rebecca, wohnhaft in Wienacht-Tobel AR
- **Giurgola, Enea Toto**
geboren am 12. April 2023 in Herisau AR, Sohn des Giurgola, Michele und der Giurgola geb. Bächtold, Livia, wohnhaft in Lutzenberg AR

Trauung

- **Herzig, Jonas Lukas** und **Herzig geb. Kengelbacher, Deborah Fabienne**
Trauung am 5. Mai 2023 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg AR

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre
des Gemeindehauses Heiden,
Sitzungszimmer 0.1
Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 5. Juli 2023
- Mittwoch, 2. August 2023
- Mittwoch, 6. September 2023

Neue Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung ab 1. August 2023

Die Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass die Öffnungszeiten Anpassungsbedarf aufweisen. Aufgrund der Digitalisierung können viele Dienste online bezogen werden, was den Gang aufs Amt entfallen lässt. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die Öffnungszeiten wie folgt zu reduzieren:

Montag 09.00–11.30 Uhr und 14.00–17.00 Uhr
Dienstag–Freitag 09.00–11.30 Uhr

Nach wie vor können Termine ausserhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage vereinbart werden.

Gemeindekanzlei

Appenzell Ausserrhoden

Medienmitteilungen aus der Kantonalen Verwaltung

Zufriedenheitsumfrage zeigt: Haus-Analyse bewährt sich

Seit über zehn Jahren fördert das kantonale Departement Bau und Volkswirtschaft Haus-Analysen. Das Instrument zur Potentialanalyse von Altbauten hat sich seit Beginn bewährt. Insgesamt investierten Liegenschaftsbesitzende von 2012 bis 2022 dank den Handlungsempfehlungen der Haus-Analyse rund 18.5 Mio. Franken in die Sanierung ihrer ortsbildprägenden Altbauten.

Mit «One Health»-Ansatz Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt gesamthaft betrachten

Die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt ist unzertrennlich miteinander verbunden. Gesundheits- und Umweltthemen müssen gemäss dem «One Health»-Ansatz gesamthaft betrachtet werden. Im Regierungsprogramm 2020–2023 entschied der Ausserrhoder Regierungsrat daher, ein «One Health»-Konzept auszuarbeiten, das nun umgesetzt wird. Künftig sollen die kantonalen Fachleute aus den Bereichen Gesundheit von Mensch und Tier, Umwelt, Landwirtschaft und Natur noch enger zusammenarbeiten. Der Regierungsrat hat entschieden, den Auftrag des «One Health»-Koordinationsgremiums vorerst auf zwei Jahre zu befristen. Detailliertere Informationen, die Publikation sowie ein Erklärvideo zum Ausserrhoder «One Health»-Konzept sind auf www.ar.ch/onehealth zu finden.

Neues Mitglied der Ausserrhoder KESB

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat Daniel Teucher per 1. August 2023 mit einem Pensum von 90 % als neues Mitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Appenzell Ausserrhoden gewählt. Er ersetzt Verena Odermatt, welche die KESB per Ende März 2023 verlassen hat.

Neue Leiterin der Brücke AR

Jasmin Lendenmann wird am Berufsbildungszentrum Herisau ab dem Schuljahr 2023/24 die Brücke AR leiten. Sie tritt die Nachfolge von Harald Stoller an, der in Pension geht.

Weitere Mitteilungen www.ar.ch.

Bewilligte Projekte März bis Mai 2023

- Wengler Eckhard und Dorit, Tobel 112, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 522, Tobel 112, Wienacht-Tobel
- Palatini Valentino und Iris, Unterer Kapf 824, 9405 Wienacht-Tobel
Neubau Badegarten mit Biopool, Parz. Nr. 955, Unterer Kapf 824, Wienacht-Tobel
- Eicher Norbert, Schwendistrasse 33, 9410 Heiden
Anbau Keller, Renovation Ostfassade, Parz. Nr. 676, Wienacht 4, Wienacht-Tobel
- Wengler Eckhard und Dorit, Tobel 112, 9405 Wienacht-Tobel
Sanierung Dach, Neubau Indach-Solaranlage, Parz. Nr. 522, Tobel, Wienacht-Tobel
- Schelhammer Adelheid, Unterwienacht 34, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Neubau Solaranlage, Parz. Nr. 664, Unterwienacht 34, Wienacht-Tobel
- Raggenbass Günther und Maria, Unterer Kapf 627, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 846, Unterer Kapf 627, Wienacht-Tobel
- Krapf Cornelia und Othmar, Brenden 309, 9426 Lutzenberg, Sanierung Dach, PV-Anlage, Wärmepumpe, Parz. Nr. 219, Brenden 309, Lutzenberg
- Schläpfer Claudia, Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Ersatz Speicherofen, Parz. Nr. 455, Haufen 218, Lutzenberg
- Müller Erich, Engalgass 349, 9426 Lutzenberg, Ersatz Öl-/Gasheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 248, Engalgass 349, Lutzenberg

Handänderungen März bis Mai 2023

6. 3. 2023

Thees Steffen, Lutzenberg, und Thees Rahel, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 30.7.2019) an Hauser David Anton Werner, Rorschach, und Hauser Gabriela Salome, Rorschach, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 920, 725 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 808, Brenden

12. 4. 2023

Schröder Kordana, Lutzenberg (Erwerb 26.9.2008, 12.11.2015) an Strittmatter Thomas, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 12, 305 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 237, Haufen

18. 4. 2023

Baumgartner Bianca, Romanshorn (Erwerb 14.1.2022) an Würzer Mathias, Wienacht-Tobel, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 850, 474 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 620, Unterer Kapf

20. 4. 2023

Paolicelli Francesco, Rorschacherberg (Erwerb 10.7.1997, 30.12.2021) an Holenstein Marcel Albert, Wolfhalden, und Holenstein Ursula, Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 481, 320 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 703, Hof

25. 4. 2023

Piffraeder Robert Daniel, Lutzenberg (Erwerb 14.5.2018) an Ullmann Werner Johannes Antonius, Wienacht-Tobel, und Ullmann Karin, Wienacht-Tobel, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 95, 1158 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 273, Gmeindli

28. 4. 2023

Aemisegger Ernst, Lutzenberg (Erwerb 4.5.1984, 10.9.2004) an Brandes Roman Viktor, Steinach, und Brandes Sandra, Steinach, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 73, 1180 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 216, Haufen

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Sommerferien und Nationalfeiertag

In den Sommerferien, vom 10. Juli bis 13. August 2023 bleibt die Gemeindeverwaltung Lutzenberg nachmittags geschlossen. Gerne nehmen wir Ihre Anliegen am Vormittag vor Ort sowie auch telefonisch von 09.00 bis 11.30 Uhr entgegen. Auch bleibt die Gemeindeverwaltung am Nationalfeiertag, 1. August 2023 den ganzen Tag geschlossen. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter der Piktettnummer 076 561 60 18.

Gemeindekanzlei

17. 5. 2023

Beutler Fritz, Lutzenberg, und Beutler Regula, Lutzenberg, Gesamteigentümer infolge einfache Gesellschaft (Erwerb 4.9.1987) an Schneeberger Patrick, Mörschwil, und Schneeberger Corinne, Mörschwil, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 454, 528 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 601, Hof

17. 5. 2023

Erbengemeinschaft Rohner Peter (Erwerb 17.5.2023) an WELLAUER AG, in Rheineck, Liegenschaft Nr. 426, 2476 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Praxis Nr. 598, Gartenhaus Nr. 695, Hellbüchel, Liegenschaft Nr. 434, 42 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 404, Garagengebäude Nr. 591, Hellbüchel, und Liegenschaft Nr. 435, 43 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 404, Garagengebäude Nr. 592, Hellbüchel

22. 5. 2023

Zingerli Max, Thal (Erwerb 12.9.2000) an Stadler Pascal Remo, Herisau, Liegenschaft Nr. 503, 724 m² Grundstückfläche, Tobel

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Geniessen Sie diverse
feine Sommergerichte
auf unserer !!! Aussichtsterrasse !!!

Wild-Saison ca. Mitte September

Wir empfehlen uns für Familien-
und Gesellschaftsanlässe wie:
Konfirmationen, 1. Kommunionen,
Geburtstage, Hochzeiten, Muttertag,
Geschäftessen, etc.

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

tyoR'

«**Typografie ist Teil
unseres Ganzen**».

**Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.**

TypoRenn
Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
079 335 08 03
prenn@typorenn.ch

reha lutzenberg

reha-lutzenberg.ch

WIR SIND VELO.

zweirad-signer.ch

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

malergeschäft palatini ag

www.palatini-ag.ch

Farbkonzepte und Umsetzung

Wienacht-Tobel und Steinach T 071 393 81 42

St. Gallen T 071 277 44 67

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Unteres Rheintal

Jetzt

Beratungstermin
vereinbaren

„Der Traum von gestern ist die
Wirklichkeit von heute und morgen.“

Samir Jusufi, Individualkundenberater

Aus der Schule

In dieser Ausgabe des <fokus> geben wir Ihnen einen Einblick in unsere Projektstage und Schulreisen zum Thema <Schullogo erleben>. Kennen Sie unser Schullogo bereits? Vor einem Jahr haben wir es feierlich eingeweiht und in diesem Schuljahr erlebt... In unserem Logo findet sich das, was Kinder und Lehrpersonen mit der Schule Lutzenberg verbindet: Unser Schulhaus, den Berg, den See, die Natur (als Baum dargestellt) und den Wegweiser, welche die Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen Wienacht und Lutzenberg herstellen soll. Zu allen diesen Elementen gab es während den Projekttagen Programmpunkte.

Projektstage <Schullogo erleben>

Die diesjährigen Projektstage standen unter dem Motto <Schullogo erleben>. Zum Bereich Wegweiser, Wald und Hügel waren wir in Wienacht unterwegs. Die altersdurchmischten Gruppen wurden mit Karte und Fotos ausgestattet und erkundeten so das Dorf.

Zum Bereich Wasser reisten wir nach Altenrhein und liessen uns durch die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Altenrhein führen. Den Montagnach-

mittag verbrachten wir im Schulhaus und massen uns miteinander-gegeneinander in verschiedenen Spielen.

Der Höhepunkt unserer Projektstage stand am Dienstagabend an. Nach einem Apéro mit den Eltern in der Turnhalle Gitzbüchel und der Schullogo-Einweihung an unserer Schulhauswand, assen wir mit allen 90 Kindern gemeinsam zu Abend.

Beim Spielen und Bauen verbrachten wir den restlichen Abend. Schon

lange freuten sich vor allem die kleineren Kinder, in der Schule schlafen zu dürfen. Die meisten kamen auch tatsächlich zu ein paar Stunden Schlaf. Nach dem Frühstück und Aufräumen verabschiedeten wird die Kinder in die Ferien.

Impressionen zu diesen Tagen finden Sie auf der Bilderseite des <fokus>.

Melanie Scherrer, Lehrerin

Schulreisen Schule Lutzenberg

Nachdem wir in der Projektwoche alle Gebiete unseres neuen Schullogos besichtigt und erkundet haben, ging es nach den Pfingstferien in drei Gruppen auf die Schulreisen. Die Kindergartenkinder mit den 1. Klässlern, die 2. und 3. Klasse gemeinsam, und die Mittelstufenkinder erkundeten die einzelnen Elemente gemeinsam.

Nach der kurzen Fahrt mit dem Postauto nach Heiden ging es entlang dem Witzweg von Wolfhalden nach Walzenhausen. Unterwegs stärkten sich die Kinder mit der Verpflegung aus dem Rucksack.

Anschliessend fuhren die Schüler mit der nostalgischen Zahnradbahn nach Rheineck, danach mit dem Schiff durchs Naturschutzgebiet entlang dem Alten Rhein bis nach Rorschach. Mit der Zahnradbahn ging es dann wieder zurück nach Heiden und von dort mit dem Postauto in die Heimat nach Lutzenberg.

Bei schönstem Wetter erlebten die Kinder einen tollen Tag und lernten ihre nächste Umgebung dabei besser kennen.

Simone Romanin, Lehrerin

Klimaprofis on the road

Im Moment hat die Mittelstufe Gitzbüchel das Thema «Klima», deswegen sind am Freitag, 5. Mai 2023 vier Klimaprofis aus Zürich gekommen. Sie erklärten uns viele Dinge, die wir noch nicht wussten.

Danach durften wir viele tolle Klimaposten angehen. Leider war das alles viel zu schnell vorbei :(

Am Nachmittag ging es zum Glück weiter. Sie haben uns ein Plakat gezeigt, das viele umweltschädliche Situationen darauf hatte. Wir mussten uns überlegen, wie wir diese lösen könnten. Das haben wir dann auch in Ordnung gebracht.

Tim (ein Klimaprofi) hat uns erklärt: «Wir planen jetzt ein Projekt!» Er hat uns in Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen haben wir Ideen gesammelt, die nicht so schwer umzusetzen sind. Diese haben wir uns gegenseitig präsentiert und abgestimmt. Zwei dieser Projekte werden wir dann in nächster Zeit umsetzen. Leider war dieser tolle und spannende Tag auch schon wieder zu Ende. Zumindest konnten wir mit einem guten Gefühl wieder nach Hause.

Leonie Langenegger und Priscilla Sutter (6. Klasse)

Lutzenberger Champs an den Swiss Unihockey Games 2023

Am Samstag, 29. April 2023 haben fünf Schüler aus Lutzenberg erfolgreich, in der Kategorie 1./2. Klasse Jungs, bei den Swiss Unihockey Games 2023 in Heiden teilgenommen.

Das erste Spiel gegen «Gummibär» wurde mit 1:0 gewonnen, das zweite Spiel gegen «Die Jungen Wilden» haben die Lutzenberger leider mit 1:2 verloren. Das dritte Spiel gegen die «Herisauer Speeder» wurde dann wieder mit 2:1 gewonnen. Das entscheidende vierte und letzte Spiel gegen «Blitz-

ball» wurde mit 2:0 gewonnen, aber leider fehlten vier Tore für das Erreichen der Finalrunde.

Die Lutzenberger Champs mit den Schülern, Nael, Serafino, Aleksander, Livio und Jonas durften mit Stolz und einer Medaille, für den 5. Platz bei 14 teilnehmenden Mannschaften, die Heimreise antreten. Wir bedanken uns bei der Schule Lutzenberg für das Bereitstellen von Spielequipment und beim TV Lutzenberg für das zur Verfügung stellen der Spielertrikots.

Andreas Volk

Gesamtschulanlass der Schule Walzenhausen

Der Walzenhausener Schulpräsident Markus Pfister hat die Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrpersonen begrüsst und sie in den Tag eingeführt. Dann hat Christian Fotsch, der Leiter der Künstlerformation SSASSA, sich und die vier weiteren Künstler und Künstlerinnen vorgestellt, die alle einen der insgesamt fünf Workshops leiteten. Danach wurden die etwa 170 Schüler und Schülerinnen vom Kindergarten bis zur Oberstufe sowie einige Flüchtlingskinder vom Sonnenblick in die ihnen zugewiesenen Gruppen eingeteilt.

Wir haben den Workshop Breakdance begleitet. Die Schüler und Schülerinnen haben sich am Anfang mit Denis Marian, dreifacher Schweizermeister im Beatboxen, aufgewärmt. Danach hat Denis ein paar Moves vorgezeigt und erklärt, wie man es am einfachsten lernt. Als die Schülerinnen und Schüler die Moves beherrscht haben, hat Denis ihnen mögliche Verbindungen der einzelnen Moves vorgezeigt. Wir empfanden die Mischung aus verschiedenen Musik- und Tanzstilen spannend, da sie zu verschiedenen Kulturen gehören.

Jana Züst (3. Sek), Nejlja Babic (6. Klasse)

Die Schule Walzenhausen hatte einen Gesamtschulanlass über Musik und Tanz aus aller Welt. Es kamen fünf Profis aus verschiedenen Orten der Welt mit ihren verschiedenen Musik- und Tanzstilen. So zum Beispiel Nicole McLaren aus der Schweiz mit Kickhop, einer Mischung aus Karate und Hiphop.

Wir haben den Workshop Kickhop begleitet. Nicole zeigte zu Beginn in der Turnhalle eine kleine Show vor dem Publikum, bei der sie ein paar Moves vorführte. In ihrem Workshop hat sie dann den Schülerinnen und Schülern auch ein bisschen Gebärdensprache, Japanisch, Karate und verschiedene Tänze, bestehend aus Kicks, Schlägen, Drehungen und Sprüngen beigebracht. Nicole hat sehr gut erklärt und es hat den meisten viel Spass gemacht. Sie hat jeden Tanzschritt gezeigt und allen gut geholfen.

Jeremia Albanese (2. Sek), Leandra Baumgartner (5. Klasse)

Am Dienstag kam «Ssassa», eine interkulturelle Unterhaltungsgruppe, in die Schule Walzenhausen, um den Kindern vom 1. Kindergarten bis zur 3. Oberstufe verschiedene Instrumente und Tänze aus verschiedenen Ländern und Kulturen näherzubringen.

Wir haben den Workshop Oriental Pop Dance beobachtet. Die irakische Tänzerin Assala Ibrahim hat in ihrem Workshop den Kindern einen Tanz mit Fächern und Stäben beigebracht. Auch hat sie ihnen verschiedene Formationen mit den farbigen Fächern und Tüchern beigebracht, zum Beispiel «die Schlange», bei der die Kinder in einer Reihe stehen und mit den Fächern wedeln und sich dazu passend bewegen.

Luis Philipp (3. Sek) und Jara Hug (6. Klasse)

Wir haben den Workshop mit den Trommeln begleitet. Wir waren zuerst bei Denis Zekirov, ein Angehöriger der Volksgruppe «Roma», der aus Mazedonien kommt. Bei Denis haben die 13 Schüler und Schülerinnen die ersten Trommel-Rhythmen kennengelernt. Sowohl das Benutzen der sogenannten «Darbuka» (Bechertrommel) und das Spielen von diversen Rhythmen wurde eingeübt. Schon kurze Zeit später waren alle im gleichen Takt.

Mehrmals waren wir beim Leiter der Künstlertruppe, Christian Fotsch, um Lieder in verschiedenen Sprachen zu singen. Danach wurde noch von den Kindern sein erstes selbst geschriebenes Lied «Chaugummistiefel» gewünscht. An der Aufführung am Nachmittag wurde zu den Liedern gesungen und getanzt.

Daneben traten auch der Beatboxer Denis Marian, die Kickhopperin Nicole McLaren und die Popdance Künstlerin Assala Ibrahim mit ihren Schülern und Schülerinnen auf. .

Tobias Menzi (2. Sek), Florian Schmid (2. Sek)

Ostereiermalen im Seniorenwohnheim Brenden

Auch dieses Jahr besuchten ein paar Lutzenberger Frauen das Seniorenwohnheim Brenden, um gemeinsam Ostereier zu bemalen. Zur Freude der Bewohnerinnen und Bewohner waren auch wieder einige Kinder mit dabei.

Gemeinsam wurden die Farbbecher geschüttelt und nach getaner Arbeit gab es feine Kuchen zum Kaffee und für jeden Pensionär und jede Pensionärin ein Osternest. Für Fragen steht Ihnen unsere Präsidentin gerne zur Verfügung.

Sandra Weiler
Unterwienacht 46
9405 Wienacht-Tobel
071 841 61 52
sandweil@bluewin.ch

Wir Fussballerinnen suchen dich!

Für unsere Rheineck Frauen 3. Liga Mannschaft suchen wir Verstärkung!

Du bist fussballbegeistert und hast Freude im Team zu agieren, suchst den Spass aber auch den Triumph? Dann bist du bei uns genau richtig. Trainingszeiten: Dienstag und Donnerstag um 19:30 Uhr auf dem Fussballplatz Stapfenwis in Rheineck. Für mehr Infos: Mail an unseren Trainer (ceraolo.raoul@gmx.ch).

Die leiseste WÄRMEPUMPE daheim testen? Wir kommen vorbei!

**WÄRMEPUMPEN-HOTLINE:
071 855 51 11**

M. Sturzenegger AG

Hof 387
Standorte:

9426 Lutzenberg Tel. 071 855 51 11
Lutzenberg • Rheineck • Heiden • Abwil

info@m-sturzenegger-ag.ch
www.m-sturzenegger-ag.ch

M. STURZENEGGER AG

Öl- & Gasbrenner · Heizungen & Wärmepumpen

Projekttag <Schullogo erleben>

Fotos: Schule Lutzenberg

Bilderseite

19

39. Grümpeli in Lutzenberg

vom 18. bis 20. August 2023

Am Fussball-Grümpeli, dem jährlichen Gemeinde-Grossanlass in Lutzenberg, spielen Fussballbegeisterte, Familien und Gemeinschaften in vier Kategorien miteinander. In der obersten Stärkeklasse A wird dieses Jahr um den neuen Wanderpokal hart, aber fair, gekämpft.

Wie jedes Jahr gibt es natürlich wieder interessante Preise für alle TeilnehmerInnen, welche durch unsere Sponsoren ermöglicht werden.

Neben der Kategorie A spielen in der Kategorie B Fussballbegeisterte, welche sich nicht in der obersten Stärkeklasse messen wollen. In der Kategorie C spielen Familien- und Schülermannschaften, welche aus gemischten Teams mit Kindern zusammengesetzt sind.

Die Plauschmannschaften spielen in der Kategorie P, bei welcher neben dem Torverhältnis auch die Kostümierung bewertet wird. In der Kategorie P hoffen wir, dass sich wiederum mehr Teams melden. Es macht viel Spass kostümiert dabei zu sein oder zuzuschauen.

Das 39. Grümpeli beginnt am Freitagabend nach dem Schülerturnier. Nebst den Fussballspielen lädt die Festwirtschaft mit einem attraktiven Angebot zum gemütlichen Zusammensein ein.

Das spezielle Merkmal des Grümpeli Lutzenberg ist die Mischung aus Fussballspiel mit Preisen für alle TeilnehmerInnen und dem gemütlichen Zusammentreffen der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde aus den verschiedenen Weilern.

Die Teams können sich wie jedes Jahr direkt via E-Mail anmelden auf:

gruempeli-lutzenberg@bluewin.ch.

Für das OK Grümpeli, Lukas Hiltbrunner

«Gring abe u seckle»

Anita Weyermann, 1997

«Mami, i gang go joggä!», ruft mein Sohn und rennt los. Joggen? Ist das wirklich mein Sohn?! Ich bin so anti Joggen, dass ich der Anti-Jogging-Vereinigung beitreten würde, gäbe es eine. Ich glaube nämlich, dass Lebewesen nicht zum Spass-Joggen gemacht sind. Welches Tier rennt denn freiwillig in der Gegend herum? Sie rennen um zu jagen, oder wenn

sie gejagt werden. Und ich renne, wenn ich kurz davor bin, das einzige Zügli der Stunde zu verpassen.

«Mami, scho di sechst Rundi, luäg!» Mein Sohn kann kaum sprechen und hat einen hochroten Kopf. Wieso tun Menschen sich so etwas freiwillig an? Ich habe Freunde, die Joggen lieben und das respektiere ich voll (ein kleines Peace-Zeichen an dieser Stelle an alle joggenden Kolumnen-Leser!). Als Teenie dachte ich, ich müsse das auch gut finden. Damals war Size 0, also extra dünn, in Mode. Und weil meine Hüftknochen nicht ganz so extrem zu sehen waren und ich meine Miss Sixty Jeans in M und nicht in XS kaufte, rannte ich eines Tages los. Ich rannte ein Lied lang. P!nk sang «Get the party started» und ich startete alles andere als eine Party. Nach kürzester Zeit hatte ich Seitenstechen, der Sauerstoff wurde knapp und mein Kopf rot. Und P!nk stockte, trotz portablem CD-Player mit Anti-Shock.

«Maaaamiii, Mami ... Rundi zäh!» Mein Teenie-Ich war echt frustriert. Ich weiss nicht, wie weit ich damals kam, im Distanzschätzen war ich schon immer schlecht. Aber ich sah noch meine Wohnung, es konnte also nicht allzu weit sein. Und ich weiss noch, dass mir Donato, ein italienischer Sunnyboy und ehemaliger Mitschüler, aus seinem Garten zuwinkte und ich am liebsten im Erdboden versunken wäre. Ich hielt also meinen Atem zurück – die Rennerei war ja schliesslich absolut kein Problem für mich – tat so, als ob ich etwas vergessen hätte und drehte auf dem Absatz um. Stets bemüht, mein Lächeln unter all den Schweissbächen zu bewahren. Kaum abgebogen, stützte ich mich an einen Zaun und hielt meinen schmerzenden Bauch. Ich hatte Durst, meine Füsse brannten und ich verfluchte meinen Genpool, der mir breite Hüfte bescherte.

«Füfzäh!» Ich muss schmunzeln. Mein Sohn kann nicht mehr. Er geht im Prinzip nur noch. Aber so hochmotiviert, wie sein Kopf rot ist. Er zieht es durch, er gibt nicht auf. Er hat sich zwanzig Runden vorgenommen und er wird sie erreichen. Er ist eben doch mein Sohn. Wenn wir etwas wollen, ziehen wir es durch. Mein Teenie-Ich hatte einfach nie wirklich das Ziel, eine Joggerin zu werden. Mein Teenie-Ich konnte dafür vier Stunden Tanztraining durchhalten und dabei lächeln – weil sie es wollte. Tja.

Sollten sie mich also jemals rennen sehen, liebe Leserschaft, rennen sie mit, denn dann bin ich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf der Flucht. Und sollten sie mich jemals tanzen sehen, dann tanzen sie einfach mit. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude! Es sollte bis heute meine einzige Joggingrunde bleiben.

Sabrina Obertüfer

Fiire mit de Chliine

Nach den Sommerferien wird ca. 1 x monatlich eine Kleinkinderfeier für alle 0–5 Jährigen in Begleitung einer erwachsenen Person von Diakonin Karin Last angeboten. Die erste dieser Feiern mit Erzählungen, Gesang und anschliessendem gemütlichen Beisammensein findet in Lutzenberg statt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön der Pol. Gemeinde für das kostenlose zur Verfügung stellen des Schützenhauses.

Die Daten werden noch auf unserer Homepage www.evang-thal-lutzenberg.ch publiziert.

Infos: Karin Last, 079 265 22 08. (Foto: Karin Last)

Feuer und Flamme

Am Samstag, 12. August, ab 17 Uhr, herrscht Openair-Stimmung in der Badi Bruggerhorn. Die christliche Jugendarbeit (CJ) lädt alle zu einem Lobpreiskoncert ein. Der Eintritt fürs Konzert ist frei. Infos bei Ladina Kamber, 079 886 00 30.

Seegottesdienst in Altenrhein

Zum 11. Mal findet am Sonntag, 13. August, um 10 Uhr unser Seegottesdienst im Altenrheiner Buebebädli statt. Er wird von Pfr. David Last, Pfrin. Barbara Köhler und der Musikgesellschaft Altenrhein-Staad gestaltet. Die Kinder vertiefen das Gottesdienstthema auf kreative Art in der gleichzeitigen Kinderkirche. Anschliessend ist die Festwirtschaft geöffnet. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass in der Kirche und im Kirchengemeindehaus Buechen statt. Herzliche Einladung!

NuSch-Treff in Lutzenberg

NuSch steht für «Nimm und Schenk». In dieser Stunde der Begegnung dürfen alle aus einem Korb ein kleines Präsent aussuchen und mitnehmen und dieses dann im Laufe der Woche einem Menschen weiter schenken, der sich darüber besonders freuen würde.

Der nächste NuSch-Treff findet am Freitag, 25. August von 9.30–10.30 Uhr im Restaurant Hohe Lust in Lutzenberg statt. Wir freuen uns über Begegnungen mit bekannten und neuen Gesichtern gleich welcher Konfession. Infos bei Karin Last, 079 265 22 08.

Kirche Kunterbunt

Frech, wild und wundervoll, so lautet die Beschreibung der Kirchenform «Kirche Kunterbunt». Ein Angebot für Junge und Junggebliebene, Familien, Kinder und alle, die Lust haben, gemeinsam einen fröhlichen Nachmittag mit Spiel, Spass, Erzählung und praktischem Zupacken in der Natur zu erleben. Wir treffen uns am Sonntag, 3. September von 14.30–17.00 Uhr auf dem Biohof Seebeli in Wienacht-Tobel. Zum Zvieri machen wir eine Teilete.

Anmelden bis Donnerstag, 1. September bei Diakonin Karin Last, 079 265 22 08. Es freuen sich auf Euch: Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden.

Girlstreff

Für alle Mädchen ab der Oberstufe: Wir treffen uns am 15. September, um 19 Uhr, im Jugendchäller in Buechen und geniessen die Zeit miteinander. Infos bei Ladina Kamber, 079 886 00 30.

Täglich ein warmes Mittagessen

vom Mahlzeitendienst

Die Ernährung ist ein tägliches Bedürfnis, jedoch gibt es Situationen im Leben, wo das Kochen gerne abgegeben werden möchte – oder muss. Die Küchenbrigade vom Seniorenwohnheim Brenden übernimmt das gerne für Sie!

Sieben Tage die Woche liefern unsere Mahlzeiten-Fahrer das frisch gekochte und warme Mittagessen in den Gemeinden Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden an die Haustüre oder auf Wunsch bis auf den Küchentisch.

Das 3-Gänge-Menü besteht aus Suppe, Salat, einer Hauptmahlzeit und sonntags zusätzlich ein feines Dessert. Das Angebot kann auch nur an einzelnen Tagen genutzt werden. Falls Sie lieber in Gesellschaft essen möchten, dann sind Sie bei uns im «Brenden» um 11.30 Uhr herzlich willkommen.

Bitte melden Sie sich dafür unter der Telefonnr. 071 888 24 33 an. Besten Dank. Wir freuen uns auf Sie.

Alexandra Sonderegger

Einladung zur Bundesfeier

Wann Dienstag, 1. August 2023,
ab 17.30 Uhr
Wo: im Tan Wienacht

Der Verkehrsverein freut sich auf alle Einwohnerinnen und Einwohner. Festwirtschaft und gemütliches Zusammensitzen, mit Feuerwerk und bei toller Aussicht.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg

Frauentisch Lutzenberg/Wienacht

Bereits zum zweiten Mal hat der neu gegründete Frauentisch stattgefunden.

Frauen aus Lutzenberg und Wienacht haben sich im Restaurant Stätiönli, Schwendi, Heiden, getroffen. Es wurden interessante Gespräche geführt, viel gelacht und neue Bekanntschaften geschlossen.

Die gemütlichen Treffen wurden mit einem feinen Znacht oder gutem Drink abgerundet. Über das zahlreiche Erscheinen und den tollen Start des Frauentischs haben wir uns sehr gefreut.

Der Frauentisch findet jeweils am 1. Freitag des Monats, ab 19 Uhr, im Restaurant Stätiönli, Schwendi, Heiden, statt. Über neue Gesichter freuen wir uns – komm auch du vorbei!

*Sandra Weiler – Sandra Flammer –
Angelika Pfeifer – Adeline Züst*

Seniorenflug ins Allgäu

Am 11. Mai 2023 begaben sich 45 Ausflüglerinnen und Ausflügler trotz regnerischer Witterung auf den traditionellen Jahresausflug. Nach der Begrüssung durch den Car-Chauffeur von «Rheintal Reisen» ging's durch das österreichische Bundesland Vorarlberg Richtung Allgäu. Offensichtlich konnte das trübe Wetter die Stimmung im Reisebus nicht beeinträchtigen, sorgten doch angeregte Gespräche, durchmischt mit lustigen Sprüchen für viel Stimmung. Beim ersten Zwischenhalt in Lindenberg im Allgäu konnten sich die Reisenden im Restaurant «Kesselhaus» mit Kaffee und Gipfeli stärken.

Die Stadt im schwäbischen Landkreis Lindau ist ein anerkannter Luftkurort. Weil findige Lindenberger die Kunst des Strohhut-Flechtens entdeckten, wurde in der Metropole vor zehn Jahren ein Hutmuseum eröffnet. Auf der Führung durch dieses Museum war viel Interessantes zu erfahren. Dann ging's weiter nach Oberstaufen, wo der Reisegruppe im Hotel Adler das Mittagessen serviert wurde.

Der Nachmittag war dem gemütlichen Beisammensein gewidmet. Im Wissen, dass Oberstaufen ein bekannter Markort ist, trotzten viele den Regentropfen und begaben sich auf einen Stadtbummel. Danach liessen wir uns wieder in die heimatlichen Gefilde zurück fahren. Wiederum durften alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen eindrucksvollen und gemütlichen Tag erleben.

Herzlichen Dank den Organisatoren Regula und Fritz Beutler sowie der Gemeinde Lutzenberg für den finanziellen Beitrag.

Rolf Niederer

Gesucht: Neue Turnleiterin fürs Seniorenturnen

Für unsere Turngruppe 50+ suchen wir ab August 2023 nach einer engagierten und motivierten Turnleiterin, die Freude daran hat, mit einer aufgestellten Gruppe zu trainieren. Unser Motto: Beweglichkeit macht Spass! Dabei geht es uns um fitte, glückliche und gesunde Seniorinnen und Senioren, denn das gemeinsame Turnen ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist! Die Turnstunde findet jeweils dienstags von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr in der Turnhalle Gitzbüchel in Lutzenberg statt. Wenn Du Freude am Turnen hast und Seniorinnen und Senioren dabei unterstützen möchtest, aktiv zu bleiben, dann melde Dich.

Über alle Details können Dich Karin Räuftlin (078 637 28 32) oder Annemarie Khalil-Dolder (079 389 15 70) gerne informieren.

Annemarie Khalil

Erstkommunion

19 Kinder aus Thal, Lutzenberg und Wolfhalden durften am Sonntag, 30. April 2023, das erste Mal zur heiligen Kommunion. Unsere Erstkommunikationskinder strahlten mit der Sonne um die Wette. Beim Apéro vor dem Pfarreiheim wurde auf die Feier angestossen, die Musikgesellschaft Thal umrahmte den geselligen Teil musikalisch.

Lindenbaum-Gottesdienst

Bei der Kirche Thal, unterm Lindenbaum (bei Schlechtwetter neben der Kirche) feiern wir Gottesdienst am Sonntag, 27. August, um 11.15 Uhr, mit Vorstellung der Erstkommunikationskinder der Pfarreien Thal und Rheineck, musikalisch begleitet vom Gospelchor RhyThal. Anschliessend laden wir alle zu einem einfachen Mittagessen ein.

Ökumenischer Betttag

Die Kath. Pfarrei Thal sowie die Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg laden zum gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, 17. September 2023, um 10.00 Uhr, ein.

Einfach deeper

So heisst das neue Angebot der Seelsorgeeinheit Buechberg für junge Erwachsene, die gerne hinterfragen, diskutieren und sich vertiefen möchten in Themen wie Gott, Bibel, Glaube & Kirche. Das nächste Treffen findet am 15. September 2023, um 19.45 Uhr, im Pfarreiheim Thal statt. Das Thema des Abends ist «Die Kirche und ihr Verhältnis zur Liebe & Sexualität».

Jugendarbeit

Info: Daniela Schmid, 079 284 20 19 / d.schmid@kath-buechberg.ch

Weltreise um den Buechberg

Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis zur sechsten Klasse sind zu Spiel und Spass eingeladen, wenn wir gemeinsam an der neuen Stadt bauen. Vom 9.–11. August 2023, jeweils von 10.00–16.00 Uhr. Es kann an einem, zwei, oder drei Weltreisetagen teilgenommen werden. Anmeldung bei Daniela Schmid, 079 284 20 19.

Helfer und Helferinnen gesucht

Möchten Sie oder möchtest Du die Kinder auf der Weltreise begleiten? Wir suchen Jugendliche, Frauen und Männer, die gerne einen Tag oder einen halben Tag

mithelfen möchten. Die Hilfe kann auch sein, einen Kuchen für uns zu backen.

Gottes Segen zum Schulstart

Für alle Kindergärtler, Schüler und Schülerinnen. Komm und lass Dich für das neue Schuljahr, die neue Schule und die Lehre segnen. Schuleröffnungsgottesdienst am Sonntag, 13. August, um 18.00 Uhr, in der Kirche Thal.

Die Macher von

«Deckers Klara»

zu Besuch im Seniorenwohnheim Brenden

Wer war die «Deckers Klara» und was steckt hinter diesem Freilichtspiel? Der Regisseur Fredy Kunz und Richard Woda, welcher für das Bild- und Filmmaterial zuständig ist, konnten zu uns eingeladen werden.

Bei Kaffee und Kuchen erzählten die Beiden von ihrem Werdegang und den Arbeiten hinter den Kulissen.

Das engagierte Personal wird unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, eine dieser Aufführungen, welche vom 11. August bis 9. September 2023 bei der Lourdes Kapelle im Fünfländerblick stattfindet, zu besuchen. Wir freuen uns alle sehr darauf.

Alexandra Sonderegger

Richard Woda und Fredy Kunz

Velo-Reparatur-Stationen im Appenzellerland

AB Appenzeller Bahnen

Appenzellerland. Vom Bodensee bis zum Säntis.

Appenzellerland Tourismus AR lanciert dieses Frühjahr das Projekt «Toolboards». Entlang an beliebten Velo- und Bikerouten im Appenzellerland wurden neun Velo-Reparatur-Stationen montiert. In Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen stehen bei den Bahnhöfen Gais, Trogen, Urnäsch, Speicher, Teufen und Heiden Stationen zur Verfügung. Weitere Stationen sind beim Restaurant St. Anton in Obereg, auf der Schwägälp und bei der Schaukäserei in Stein zu finden.

Der Biketourismus in der Schweiz und im Appenzellerland erfreut sich einer hohen Nachfrage. Appenzellerland Tourismus AR (ATAG) und die Appenzeller Bahnen (AB) reagieren mit der Installation von aktuell neun Velo-Reparatur-Stationen. An öffentlich zugänglichen, wettergeschützten Orten und beliebten Velo- und Bikerouten stehen für Velofahrerinnen und Velofahrer ab sofort Toolboards mit Werkzeugen für kleine Anpassungen oder Reparaturen zur Verfügung.

Velo-Reparatur-Stationen an Bahnhöfen und beliebten Ausgangspunkten

Die AB stellen an den Bahnhöfen Gais, Trogen, Urnäsch, Speicher, Teufen und Heiden die Flächen zur Verfügung und kümmern sich um die Montage/Demontage sowie Reinigung und Wartung. Weitere Stationen sind beim Restaurant St. Anton in Obereg, auf der Schwägälp und bei der Schaukäserei in Stein zu finden; diese werden direkt durch die jeweiligen Partner der ATAG betrieben. Über die Winterzeit werden die Toolboards entfernt und trocken eingelagert.

Appenzellerland als Wander- und Bikeparadies

Mit der Finanzierung, Beschaffung und Installierung der Velo-Reparatur-Stationen konnte Appenzellerland Tourismus einen weiteren Meilenstein, welcher in der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton AR festgelegt wurde, erreichen. Weiter werden neben der Installation der Toolboards aktuell auch 6 regionale und facettenreiche Velo- und Bikerouten im Appenzellerland signalisiert. Während etwa auf der Kaien-Route die Weitsicht auf das Säntismassiv und den Bodensee bestaunt werden kann, führt die Säntispanorama-Route vorbei an den schönsten Flecken des Appenzeller Hinterlands. Dabei soll auch die Koexistenz zwischen den Wandernden und Bikenden im Vordergrund stehen. Auf den Toolboards ist deshalb ein Verhaltens-Kodex mit 6 Tipps zum Verhalten bei der Benutzung der Velo- und Bikeroutenaufgeführt.

Ausrüstung Toolboard Bike

- 3fach-Sechskant-Schraubenzieher mit Gleit-Quergriff
- KNIPEX Zangenschlüssel
- Schraubenzieher für Schlitzschrauben mit paralleler Spitze
- Kreuzschraubenzieher Philips
- Schraubenzieher mit Quergriff für Torx-Schrauben mit Seitenabtrieb

**BIBLIOTHEK
RHEINECK**

Die Bibliothek Rheineck bietet für alle in Rheineck und Umgebung ein breites Angebot an Büchern – von Bilderbüchern über Erstlesebücher und Comics zu Romanen und spannenden Krimis / Thrillern, Hörbüchern und DVDs. Es werden regelmässig neue Medien angeschafft, um das Angebot für unsere Kunden attraktiv zu halten. Mit einem gültigen Abonnement der Bibliothek Rheineck können zudem auch bei der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibiost) Medien ausgeliehen werden.

Gerne sind alle herzlich willkommen, während den regulären Öffnungszeiten in unserer schönen Bibliothek zu stöbern. Das Team der Bibliothek Rheineck freut sich auf viele interessierte Leserinnen und Leser.

Öffnungszeiten, Benutzerordnung und Online-Katalog finden Sie auf unserer Homepage www.biblio-rheineck.ch. Die aktuellen Neuheiten sind jeweils im Online-Katalog unter Quicklisten, «Neuheiten» ersichtlich.

Auch auf Facebook und Instagram informieren wir über Aktuelles aus der Bibliothek – folgen Sie uns unter:

Facebook: Bibliothek Rheineck
Instagram: bibliothekrheineck

Öffnungszeiten Bibliothek

Dienstag	15.30 bis 18.00 Uhr
Mittwoch	17.00 bis 18.30 Uhr
Donnerstag	09.00 bis 10.00 Uhr
Freitag	15.30 bis 18.00 Uhr
Samstag	10.00 bis 12.00 Uhr

Bibliothek Rheineck

Hauptstrasse 25, 9424 Rheineck
071 888 46 23

Donnerstag, 6. Juli 2023: Lebensbilder aus Stein AR

Stein AR – Schnädt – Horgenbüel – Sonder – Sonderau – Höggwald – Stein AR

Distanz: 7,2 km Zeit: 2 ½ Std. / Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.10 h, 9063 Stein AR, Posthaltestelle Dorf

Rückreise: 17.40 h, 9063 Stein AR, Posthaltestelle Dorf

Anmeldung bis Montag, 3. Juli 2023, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder 079 829 75 00

Samstag, 8. Juli 2023: Speer – der König der Voralpen

Wolzenalp – Büchel – Bütz – Speermürli Leiterli – Speer – Alp Oberchäsere – Hinter Höhi – Niederschlag

Distanz: 15 km Zeit: 6 Std. / Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.17 h, 9643 Krummenau, Posthaltestelle Restaurant Adler

Rückreise: 16.34 h, 8873 Amden, Posthaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag, 6. Juli 2023, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder 077 522 09 11

Samstag, 15. Juli 2023: Jasswanderung; vom Schartenberg zum Köbelisberg

Brunnadern – Hinteregg – Schartenberg – Köbelisberg JASSEN – Büel – Wattwil, Bahnhof

Distanz: 10,3 km Zeit: 3 ½ Std. / Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 07.51 h, 9125 Brunnadern-Neckertal, Bahnhof

Rückreise: 16.45 h, 9630 Wattwil, Bahnhof

Es sind auch alle Nichtjassenden herzlich zu dieser Wanderung eingeladen.

Anmeldung bis Donnerstag, 13. Juli 2023, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder 079 749 36 55

Sonntag, 16. Juli 2023: Zur Stobete auf die Potersalp

Weissbad – Neuenalp – Hundslanden – Schwizeräpli – Potersalp STOBETE – Chamm – Schwägalp

Distanz: 13,5 km Zeit: 4 ¾ Std. / Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 08.05 h, 9057 Weissbad, Bahnhof

Rückreise: 16.17 h, 9107 Schwägalp, Posthaltestelle Säntis-Schwebobahn

Anmeldung bis Freitag, 14. Juli 2023, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder 079 749 36 55

Sonntag, 30. Juli 2023: Über 9 Alpen vom Rheintal nach Brülisau

Oberriet Bahnhof – Kobelwald – Kienberg – Montlinger Schwamm – Forstegg – Fulen – Brülisau

Distanz: 14,5 km Zeit: 5 ¼ Std. / Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.20 Uhr, 9463 Oberriet, Bahnhof

Rückreise: 15.30 Uhr, 9058 Brülisau, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Freitag, 28. Juli 2023, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder 076 725 13 56

Dienstag, 1. August 2023:

Über den Hirschberg nach Appenzell

Sammelplatz – Hoher Hirschberg – Blatten – Höldern – Steinegg – Sitter – Appenzell

Distanz: 11,7 km Zeit: 3 ¼ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.00 h,

9050 Meistersrüte, Sammelplatz

Rückreise: 17.30 h, 9050 Appenzell, Bahnhof

Anmeldung bis Montag, 31. Juli 2023, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an

ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder 079 400 41 15

Samstag, 5. August 2023:

22-Std. Wanderung

Von Degersheim nach Rheineck – längs durchs ganze Appenzellerland – eine überaus sportliche Leistung auf der Route 22

Distanz: 56 km Zeit: 17 ½ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 00.22 h, 9113 Degersheim,

Bahnhof (Samstag, 5. August 2023)

Rückreise: 22.22 h, 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch, 2. August 2023,

19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an

margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder 079 749 36 55

Dienstag, 8. August 2023:

Durch den Beerengarten aufs Chrüz

Pany – Tschuogger Wald – Chrüz – Berghaus zum See – Tratza – Pany

Distanz: 16,7 km Zeit: 6 ¼ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.27 h,

7243 Pany, Bushaltestelle Dorf

Rückreise: 16.57 h, 7243 Pany,

Bushaltestelle Dorf

Anmeldung bis Sonntag, 6. August 2023,

19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an

andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder 076 725 13 56

Fussgängerbrücke über den Mattenbach

Der zwischen Wienacht und Heiden fließende Mattenbach kann derzeit nur über eine romantische Fussgängerbrücke überquert werden. Grund ist der Abbruch der Strassenbrücke.

Vor 160 Jahren wurde die Strasse Heiden – Thal erbaut. Im Bereich des ehemaligen Schulhauses Zelg zweigt die 1920 realisierte Querstrasse nach Schwendi und Wienacht ab. Herzstück der Nebenstrasse ist die Brücke über den Mattenbach, die bis Ende August 2023 mit Kosten von einer guten halben Million Franken neu erstellt wird. Für Fussgänger wurde ein Steg erstellt. Autos hingegen ist die Zufahrt zum Weiler Schwendi mit dem Restaurant Station und der Haltestelle der Rorschach-Heiden-Bergbahn via Grub oder Thal-Wienacht möglich.

Peter Eggenberger

Sommer ist, wenn ...

... die Rorschach–Heiden-Bergbahn ihre offenen Waggons in Betrieb setzt. Vor allem Kinder begeistern sich für die Fahrt in den aus dem Bahn-Eröffnungsjahr 1875 stammenden Wagen, die dank der fröhlichen Bemalung noch attraktiver geworden sind..

Peter Eggenberger

Aufregung im Land der Schlümpfe

Viele neue Gesichter tauchten im Pfadiheim am Schnupperstag auf. Wir starteten mit einem Kennenlernspiel. Dann erfuhren wir, dass zwei Schlümpfe aus dem Schlumpf-land verloren gegangen sind! Oh weh! Sie hatten uns aber eine Botschaft hinterlassen: ein Puzzle, das die Kirche zeigte. Bei der Kirche fanden wir einen Umschlag, in dem 10 Zahlen waren: es war eine Telefonnummer.

Nachdem wir die Zahlen sortiert hatten, telefonierten wir mit einem griesgrämigen Schlumpf. Er gab uns den Tipp auf dem Spielplatz zu suchen. Dort fanden wir ein Rätsel und entschieden uns zur Brücke im Waldpark zu gehen. Juhu, wir hatten die verlorenen Schlümpfe gefunden! Danach besuchten wir verschiedene Posten. Dann war es an der Zeit, Zvieri zu essen. Wir backten uns Schlangengebrot und grillten Marshmallows über dem Feuer. Lecker!

Falls du gerne mit uns Aufregendes erleben möchtest, kannst du jederzeit schnuppern. Melde dich bei: sugus@pfadiheiden.ch oder www.pfadiheiden.ch

Allzeit bereit!

Smarties / Emilia Rossatti

«Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche»

Rechtzeitig zum Jubiläum «30 Jahre Appenzeller Witzwanderweg» ist das Buch «Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche» von Peter Eggenberger erschienen. Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs (heute Tourismus) im 18. Jahrhundert begann die Blütezeit des Appenzeller Witzes, der seit 2012 zum immateriellen UNESCO-Kulturgut gehört. Appenzellerinnen und Appenzeller sorgten und sorgen mit ihren schlagfertig-träfen Antworten und dem eigenwilligen Verhalten für Staunen, Schmunzeln und herzhaftes Lachen. Das Buch geht auf die spannenden Hintergründe des Kulturguts Witz ein. Zudem enthält das neue Werk viele Kostproben rund um Dorforiginale, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen.

«Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche», 184 Seiten, illustriert, Fr. 29.–.

Erhältlich im Appenzeller Verlag, im Buchhandel, in der Sennhütte Thal, in Lenli's Brot- und Chäsbar Staad sowie bei Verkaufsstellen in Walzenhausen und Wolfhalden

Schnitzeljagd mit kulinarischer Belohnung

Rätselbegeisterte und Genussfreudige dürfen sich weiterhin am FoodTrail Appenzellerland freuen: Er geht dieses Jahr in die dritte Runde. Ab sofort ist der mit Knobelaufgaben und kulinarischen Spezialitäten gespickte Rundweg im Appenzeller Vorderland wieder buchbar. Ein spannender Erkundungsrundgang mit hohem Spassfaktor.

Der FoodTrail Appenzellerland ist eine genussvolle Schnitzeljagd, bei der Rätsel zu sechs Genussstationen führen. Ab dem Start bei der Tourist Information im Bahnhof Heiden leiten die mit Scharfsinn und Beobachtungsgabe gelösten Aufgaben zur jeweils nächsten Station. Dort werden die «FoodTrailer» für das Knacken der Rätsel mit kulinarischen Köstlichkeiten belohnt und erhalten gleichzeitig das nächste Rätselblatt.

Nicht nur die Kombination aus Rätselspass und Gaumenfreuden macht den FoodTrail Appenzellerland attraktiv. Die Gäste erfahren auch mehr über prägende Persönlichkeiten aus der Region, sie lesen Anekdoten aus der Geschichte und erhalten interessante Fakten zu den kulinarischen Spezialitäten. Und als Supplement obendrauf führt die Route über die liebevolle Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlands mit Blick auf Bodensee und Säntis. Rätselfans sind ebenso angesprochen wie Familien, Firmen und Vereine.

Ein besonderes Erlebnis ist bereits die Anreise, da die Fahrt im offenen Wagen der Zahnradbahn von Rorschach hinauf nach Heiden im FoodTrail-Ticket inbegriffen ist. Der Appenzeller FoodTrail kostet für Erwachsene CHF 64.- und für Kinder (8 bis 16 Jahre) CHF 38.-. Bei der zeitlichen Gestaltung sind die Teilnehmenden frei. Bei der Buchung ist lediglich die Startzeit festgelegt. Für die 8,5 Kilometer lange Strecke müssen ungefähr fünf Stunden eingerechnet werden, wovon rund drei Stunden reine Wanderzeit sind.

Detaillierte Informationen

foodtrail.ch/trails/appenzellerland/
appenzellerland.ch/foodtrail

● Dr. med. Urs Rusch – Neuer Hausarzt im MAiH

Wir freuen uns sehr Dr. med. Urs Rusch in unserem Team im MAiH – Medizinischen Ambulatorium in Heiden begrüßen zu dürfen und damit die medizinische Grundversorgung der Region nachhaltig zu stärken.

Der junge, engagierte und exzellent ausgebildete Facharzt für Innere Medizin wird im August seine Arbeit bei uns aufnehmen.

Urs Rusch, 1988, aufgewachsen in Waldstatt, hat 2016 in Zürich sein Medizinstudium abgeschlossen. Nach seinen ersten Erfahrungen in der Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie am Kantonsspital Baden sowie am Kantonsspital St. Gallen und Rorschach arbeitete er auf der Allgemeinen Inneren Medizin am Kantonsspital Münsterlingen, zuletzt als Oberarzt. Danach war er Land- und Hausarzt in Gonten. Urs Rusch zieht mit seiner Familie diesen Sommer nach Heiden. In seiner Freizeit spielt er Volleyball, segelt oder macht Unternehmungen mit der Familie.

Staatsexamen Universität Zürich 2016

Dokortitel Universität Basel 2019

Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin 2022

Weiterbildung

- Fähigkeitsausweis Praxislabor 2022
- Fähigkeitsausweis Röntgenaufnahmen im niedrigen und mittleren Dosisbereich 2023
- Fähigkeitsausweis Sonografie (SGUM), Modul Abdomen und Weichteile 2023
- Ausbildungsstufe 2 Fahrignungsabklärung 2023

Personen ohne Hausarzt können sich ab sofort bei uns melden:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A / 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
hausarzt.maih@hin.ch / www.maih.ch

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnen 50+	Di	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Frauen	Do	19.00–20.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutzuckermessung)

Hotel Hohe Lust jeden Montag, ab 19.45 Uhr
Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung

Juli 2023**Woche 27**

Di 4. 7. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 4. 7. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 6. 7. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 7. 7. 19.00	Frauentisch Lutzenberg/Wienacht, Treff, Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 28

Mo–Fr 10. 7.–11. 8.	Primarschule/Kindergarten Sommerferien
---------------------	---

August 2023**Woche 31**

Di 1. 8. 17.30	Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg Bundesfeier Tan, Wienacht
Do 3. 8. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 4. 8. 19.00	Frauentisch Lutzenberg/Wienacht, Treff, Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 32

Di 8. 8. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 8. 8. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 10. 8. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr

Woche 33

Mo 14. 8.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Sommerferien
Mi 16. 8. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Lutzenberg (Bauamt)
Fr–So 18.–20. 8.	Dorfgrümpeli, Schulanlage Gitzbüchel, Lutzenberg
Fr–So 18.–20. 8.	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Postenstehen am Dorfgrümpeli

Woche 34

Do 24. 8. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
-------------------	---

September 2023**Woche 35**

Fr 1. 9. 19.00	Frauentisch Lutzenberg/Wienacht, Treff, Restaurant Station, Schwendi, Heiden
----------------	---

Woche 36

Di 5. 9. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 7. 9. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 37

Di 12. 9. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 13. 9. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Wienacht
Do 14. 9. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr

Woche 38

Sa 23. 9. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Altmetallsammlung
-------------------	--

27. Wienachtsmarkt

Dieses Jahr öffnet der Wienachtsmarkt am 2. Dezember seine Pforten. Auch 2023 warten tolle Verkaufsstände und lauschige Beizli auf Sie.

Der schicke Weiler Wienacht-Tobel (unter Heimatschutz) ist kein Museum, sondern eine lebendige Dorfgemeinschaft. Mit viel Liebe werden die Häuser restauriert und die Weihnachtsdekorationen gepflegt. Die Einwohner stellen ihre privaten Vorplätze und Strässchen allen Gästen aus nah und fern gerne zur Verfügung. Wenn Sie am Wienachtsmarkt durch das schicke Dörfchen schlendern, geniessen Sie das einmalige Ambiente an unserem Markt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.wienachtsmarkt.ch

39. Grümpeli 2023 in Lutzenberg

Am Wochenende vom Freitag, 18. bis Sonntag, 20. August wurde in Lutzenberg wieder im «grossen» Stil das beliebte Grümpeli durchgeführt. Trotz heissen Temperaturen spielten am Wochenende 27 Mannschaften in vier Kategorien.

In der höchsten Kategorie gewann das Team Holzkicker. Der Name charakterisiert natürlich nicht deren Spielweise. Sie konnten neben dem Naturalienpreis, welcher jede Mannschaft dank der grosszügigen Unterstützung der Sponsoren erhält, den Wanderpreis entgegennehmen.

In der zweithöchsten Spielklasse, in welcher am Samstag gespielt wurde, ging das Team FC Lutzenberg als Sieger hervor. Ein fast schon rekordverdächtiges Teilnehmerfeld von 11 Familienmannschaften spielten am Sonntag miteinander um den Titel, welcher wieder an die Familie Züst ging.

Die sechs Plauschmannschaften, bei welchen die Tore und die Originalität der Verkleidungen und deren Präsentation zählten, ging der 1. Platz basierend auf den Turnierspielen an das Team A. Die beste Verkleidung gewann das Team Jurassic Haufen. Dieses Jahr waren die verschiedenen Sujets wiederum aussergewöhnlich vielfältig, originell und mit viel Freude erarbeitet und präsentiert.

Neben dem Fussballspiel ist auch das Wiedersehen von Bekannten sowie das einander Kennenlernen in der Festwirtschaft ein weiterer wichtiger Inhalt des Festes. Neu zum Essen gab es «Fischchnusperli». Diese waren so beliebt, dass wir im nahegelegenen Zuchtbetrieb bereits am Samstagnachmittag Nachschub holen mussten.

Wir freuen uns schon jetzt auf das 40. Grümpeli im nächsten Jahr, welches neben dem Jubiläum dank der vielen Mannschaften sicher wieder ein «Dorfereignis» werden wird.

*Für das OK Grümpeli Lutzenberg
 Lukas Hiltbrunner*

Naraki Wolle und Mercerie

Wir sind umgezogen!

Das neue Ladengeschäft befindet sich nicht mehr an der Poststrasse in Heiden, sondern im Vorderbrenden 365, 9426 Lutzenberg

Öffnungszeiten	Di, Mi, Do, Fr	9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
	Sa	9.00 bis 14.00 Uhr
	Jeden 1. Samstag im Monat: 10 %-Tag bis 16.00 Uhr.	

Gerne zeigen wir Ihnen aktuelle Wollqualitäten, Mercerie und Stoffe. Strickanlässe und Kurse werden weiterhin durchgeführt. In Lutzenberg und Heiden sind wir die Annahmestelle von Reparaturnämaschinen aller Marken.

Wir bleiben Heiden in reduzierter Form erhalten.

Öffnungszeiten Verkaufswagen am Bahnhof Heiden

Di und Sa, jeweils von 08.30 bis 12.00 Uhr

Dort kann Wolle gekauft oder bestellte Wolle abgeholt werden. Entnehmen Sie bitte die aktuellen Anlässe und Woll-Neuheiten unter www.naraki.ch

Wir freuen uns auf Sie!

Bettina Gantenbein, www.naraki.ch, info@naraki.ch, 0041 79 79 79 345

Grosser Einsatz bei strahlendem Wetter

Fotos: Sabrina Obertüfer und Peter Schalch

Gute Laune trotz Regen

Ein Glück, sind wir Turnerinnen nicht aus Zucker – denn die Wettervorhersage für unseren Ausflug am 25. und 26. August sieht alles andere als gemütlich aus: Nach der grossen Hitze sind starke Regenfälle vorausgesagt. Doch wir lassen uns nicht abschrecken und freuen uns trotzdem auf die Reise, geplant von Denise Fuchs.

Los geht es in Rheineck, von wo aus wir mit dem Zug nach Luzern gelangen. Die Zentralbahn führt uns über den Brünig nach Meiringen. Das erste kurze Gewitter verzögert auch schon einen Höhepunkt der Reise: die Wanderung durch die Aareschlucht. Der tosende Fluss rauscht seit Jahrtausenden durch die imposante Schlucht und hat in den Felsen sogenannte Gletschermühlen geschliffen; das sind spiralformige Hohlformen in Eis, die durch Schmelzwasser entstehen.

Zurück in Meiringen geniessen wir beim Apéro und später beim Nachtessen die Gemeinschaft, wobei sich bei Letzterem nochmals drei Gewitterzellen mit ausgiebigem Regen über unseren Köpfen entleeren. Ob das Wasser die zur Auslüftung auf den Balkon gestellten Wanderschuhe gefüllt hat? Zu später Stunde stellen wir fest, dass sie zum Glück auch nicht aus Zucker gemacht sind.

Am 2. Reisetag verabschieden wir uns von Meiringen. Mit dem Postauto geht es bei herr-

Ausflüge zu «Deckers Klara» und in den Walter Zoo

Im August und September durften unsere Bewohnerinnen und Bewohner an zwei Ausflügen teilnehmen. Zur Wahl standen das Freilichtspiel «Deckers Klara» und der Walter Zoo. Beide Ausflüge wurden mit dem Wetterglück gesegnet.

Welch ein Zufall, genau an Maria Himmelfahrt, just 131 Jahre nach der Einweihung der Kapelle Maria Lourdes, besuchten ein Teil unserer Bewohnenden das Freilichtspiel «Deckers Klara». Das Leben dieser Frau, den starken Glauben den sie hatte und dass sie aus eigenen Mitteln die Kapelle errichtete, aber auch die Atmosphäre und die gewaltige Bühne, waren sehr beeindruckend, so das Resümee der Ausflügler. Dem OK-Team gebührt ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die umsichtige Organisation der Sitzplätze und dem Transport. Zum Abschluss gab es noch ein Foto mit Fredy Kunz und Richard Woda.

Deckers Klara: BewohnerInnen mit Fredy Kunz und Richard Woda

Ausflug Walter Zoo

Ebenfalls bei traumhaftem Spätsommerwetter fand der Besuch im Walter Zoo statt. Die Aufführung «Die Schnecke Mampf im Gartenbeet» war der Auftakt, bevor es im Zoo-Restaurant ein Mittagessen gab. Danach spazierten die Seniorinnen und Senioren mit ihren Begleiterinnen an den Tiergehegen vorbei. Bei Kaffee und einem Dessert und vielen (tierischen) Eindrücken ging dieser Ausflug zu Ende.

Alexandra Sonderegger, Seniorenwohnheim

lichem Sonnenschein weiter über den Grimselpass nach Gletsch im Kanton Wallis, wo wir die Furka-Dampfbahn in Richtung Realp besteigen. Auf der Furka-Passhöhe gibt es einen Apéro-Halt mit Fotoshooting. In Realp, der Endstation der Dampfbahn, ist im Raclette-Wagen Platz für uns reserviert. Beeindruckend ist, dass die Furka-Bergstrecke komplett von Freiwilligen betrieben wird. Der Verein hat just an diesem Wochenende das 40-jährige Bestehen gefeiert.

Nun hat der vorausgesagte Regen eingesetzt und wir sind froh, die Reise im Trockenen fortsetzen zu dürfen, denn es stehen uns noch ein paar Stunden Zugfahrt bevor. Zunächst mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn, via Andermatt, Oberalpplappass nach Disentis. Dann

umsteigen auf die Rhätische Bahn, in Chur umsteigen auf die SBB, in Buchs, infolge der Bauarbeiten, auf den Rheintalbus, in St. Margrethen wieder in den Zug und zuletzt sind wir noch auf das Postauto angewiesen. Wen wundert's, dass dabei nicht immer alles perfekt verlaufen ist.

Einmal mehr hat Denise ihre Reiseleiterinnen-Qualitäten bewiesen. Sie überlässt wirklich nichts dem Zufall und setzt alles daran, dass sich ihre Schützlinge wohlfühlen. Die Turnfahrt war von A bis Z perfekt organisiert, hat mächtig Spass gemacht und entführte uns in eine wunderschöne Gegend der Schweiz. Ganz herzlichen Dank im Namen aller Teilnehmerinnen – es waren zwei ganz tolle Tage.

Doris Herzig, Redaktionsmitglied

Besuche in Wienacht

Nun bin ich seit gut neun Monaten im Amt. Gerne mache ich Besuche auch in Wienacht. Von seelsorglicher Einzelberatung, die dem Schweigegebot unterliegt, bis hin zu Gesprächen über «Gott und die Welt».

Bitte melden Sie sich ganz ungezwungen telefonisch oder via Email bei mir, wir werden kurzfristig einen gemeinsamen Termin finden. Das Angebot richtet sich an Gemeindeglieder und sonstige Interessierten.

Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme!

David Last, reformierter Pfarrer

Erntedank

Tausendfach wird dem gegeben,
tausendfach das Glück erneut,
wer sich jeden Tag im Leben
dankbar seiner Gaben freut.

Julius Lohmeyer,
deutscher Schriftsteller, 1834-1903

Glaube zeigt sich darin, dass ein Mensch aus Dank heraus lebt.

So feiern wir am 22. Oktober um 9.30 Uhr zusammen mit den Landfrauen Thal-Rheineck und dem Trachtenchorli Thal *Erntedankgottesdienst* in der evang. Kirche Buechen und laden Sie herzlich zum Mitfeiern ein.

Hello Win Games

Am 31. Oktober finden im alten Feuerwehrdepot in Rheineck von 18 bis 20.30 Uhr die Hello Win Games für die ganze Familie statt. Ein Abend voller Spiel & Action, Töggelturnier, Fackelmarsch und Festwirtschaft. Der Verein Christliche Jugendarbeit CJ freut sich auf ein spassiges Beisammensein.

Reformation

Nicht mit einem Hammerschlag – vielmehr mit einem Essen beginnt die Reformation. Am 9. März 1522, dem ersten Sonntag der österlichen Fastenzeit, lädt der Buchdrucker Christoph Froschauer zum Wurstessen ein. Er bricht damit die kirchlichen Fastenvorschriften.

Seit längerem nämlich predigt der Pfarrer Ulrich Zwingli am Grossmünster die strikte Orientierung an Jesus Christus und an der Bibel. Wir erinnern uns und feiern Gottesdienst mit Abendmahl am 5. November um 10 Uhr in der paritätischen Kirche Thal.

Krippenspiel «Vom Dunkel ins Licht»

Am dritten Advent, 17. Dezember, werden wir um 17 Uhr in der evang. Kirche Buechen ein Krippenspiel aufführen, bei dem das Schwarzlicht-Theater zum Einsatz kommt. So erhält das Thema «Vom Dunkel ins Licht» noch eine zusätzliche Dimension.

Alle Kinder ab Kindergarten sind herzlich eingeladen, mitzuwirken. Sie erhalten nach den Herbstferien in der Schule und im Kindergarten einen Flyer mit weiteren Informationen. Auskunft bei Karin Last 079 265 22 08.

Wir freuen uns über alle, die mit dabei sind!

Ladina Kamber und Karin Last,
evang. Kirchgemeinde

Laternliweg Wienacht

Nachdem der Laternliweg im letzten Jahr so gut angekommen ist, wird er auch in diesem Jahr während der Adventszeit organisiert. Geniessen Sie einen idyllischen Abendspaziergang auf unserem Laternliweg in Wienacht-Tobel.

In der Adventszeit lädt der Rundweg zu einem besinnlichen Spaziergang alleine, zu zweit, mit der ganzen Familie oder einer Gruppe mit Freunden ein.

Der weihnachtliche Winterwanderweg von rund 1 Kilometer führt vom Bahnhof Wienacht über den Panoramaweg Seebeli, entlang dem Rebberg zum Weiler Tobel und zurück wieder zum Bahnhof. Der Spaziergang dauert ungefähr eine halbe Stunde.

Bei guter Witterung wird der Rundweg jeden Freitag vom 1. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024, von 17.00 bis 22.00 Uhr, stimmungsvoll mit rund 50 Laternen beleuchtet und so für Wintermärchenromantik sorgen.

Von ca. 18.00 bis 20.00 Uhr können Sie sich zudem auf dem Seebeli in der Outdoor-Laternlibar mit einem heissen Punsch oder Glühwein aufwärmen und feinen Wienerli verpflegen. S'hät solang's hät!

**Ziehen Sie sich warm an
und geniessen Sie
dieses stimmungsvolle Erlebnis.**

Simona Maiorana,
Gemeindeschreiberin

Die Sonne stand noch nicht am Horizont, als sich am Samstag früh die angemeldeten Mitglieder zum alle drei Jahre stattfindenden, zweitägigen Ausflug besammelten. Ziel war es, mit einem kurzen Kaffeehalt, zeitig in Biel zu sein. Von dort ging es mit dem Schiff via Twann und Ligerz zur schönen St.Petersinsel. Es gab auf der kurzweiligen Fahrt allerhand zu entdecken, nutzten doch unzählige verschiedene Freizeitsportler das schöne Wetter. Nach rund einer Stunde hatten wir wieder festen Boden unter den Füßen und spazierten durch den Wald Richtung Klosterhotel. Im Schatten des wunderschönen Innenhofs wurde uns ein feines Mittagessen serviert. Nach einem Kaffee hiess es alsbald wieder, sich von diesem historischen Platz zu verabschieden und auf den Weg zurück zum Schiffssteg zu machen.

Es war eine kurze Überfahrt bis Ligerz am westlichen Ufer des Bielersees. Mit der «Vinifuni», einer kleinen Standseilbahn, überwandern wir die Höhenmeter hinauf zum Pilgerweg. Dieser führte durch die Rebberge, vorbei an weissen und blauen, ja zum Teil fast schwarzen Trauben. Sicher beginnt hier demnächst der Wimmel. Unten glitzerte der Bielersee, und wir waren alle froh, dass wir die Sonne im Rücken hatten. Warm war es trotzdem allemal.

Im Winzerdorf Twann wurden wir zur Weidegustation erwartet. Zum Glück gab es auch ein Zvieriplättli und Brot, denn die Hitze erlaubte es nicht, allzu viel Wein zu verköstigen. Unser Chauffeur Roli holte uns pünktlich ab

Vereinsausflug an den Bielersee

Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht auf Reisen

«Wenn Engel reisen, lacht die Sonne», sagt man. Der zweitägige Vereinsausflug ins Berner Seeland war programm- wie wetterbezogen ein voller Erfolg.

und chauffierte uns zur Unterkunft nach Ipsach. Hier wurden wir mit feinen Pizzas verwöhnt. Leider liessen diese etwas gar lange auf sich warten. So war es bereits kurz nach zehn Uhr, als wir Dessert bestellen wollten. Was sagte der Kellner: Die Küche schliesst um zehn Uhr. Aha, so geht das hier.

Alle freuten sich, dass sie sonntags nicht so früh parat sein mussten. Ein paar Minuten Busfahrt, ein paar Minuten Fussmarsch, und schon waren wir an der Schifflanlegestelle in Nidau. Auf der MS «Stadt Solothurn» genossen wir zuerst ein Matrosenfrühstück, und danach nahmen wir auf dem Sonnendeck Platz. Die Strecke auf der Aare gilt als eine der schönsten Flussschifffahrten der Schweiz. Durch die Schleuse in Port, vorbei am bekannten Ort Büren an der Aare und dem Storchendorf Altreu ging es nach Solothurn. Dort erwartete uns nebst unserem

Chauffeur auch eine Stadtführerin. Sie wusste viel Interessantes aus der Geschichte der barocken Stadt Solothurn zu erzählen. Die eineinhalb Stunden reichten nicht, alle elf Plätze, elf Brunnen und elf Hauptsehenswürdigkeiten abzuklappen. Aber wir erfuhren doch, dass die Zahl elf für Solothurn eine magische Zahl ist. Die Stadttour endete in der schönen St.Ursen-Kathedrale. Auf den drei mal elf Stufen vor der Kirche wurde ein obligatorisches Gruppenbild geschossen. Zum Abschluss des Stadtbesuchs genossen wir ein Stück der berühmten Solothurner Torte.

Zügig ging es dann zurück in die Heimat. Eine wunderschöne und eindrückliche Reise mit interessanten Gesprächen und guter Laune ging zu Ende. Wir haben ein Stück wunderbare Schweiz (besser) kennengelernt.

Cony Künzler, Präsidentin

Kath. Kirchenchor

Der traditionelle Chor sucht musikbegeisterte Sängerinnen und Sänger. Geprobt wird donnerstags um 19.30 Uhr im Pfarreiheim.

Weitere Auskünfte erteilen gerne: Dirigent Lukas Diblik 079 296 41 00 oder Präsident Franz Felizeter 079 600 67 52.

Kinder- und Jugendanlässe

Info: Daniela Schmid 079 284 20 19 d.schmid@kath-buechberg.ch

Äktschntage

Ähnlich wie die Weltreise in den Sommerferien gibt es die Äktschentage in den Herbstferien. Alle Kinder vom Kindergarten bis und mit sechster Klasse sind herzlich eingeladen am 19. und 20. Oktober 2023, jeweils von 10–16 Uhr, mit uns zu spielen, basteln und vor allem auch die Wunder von Jesus genauer unter die Lupe zu nehmen. Besuch an einem oder lieber beiden Tagen möglich. Anmelden bis zum 16. Oktober bei Daniela Schmid.

meet & chill

Gehst Du in die Oberstufe? Triff Dich mit Gleichaltrigen zum Plaudern, Spielen, Werwölfen, Tschütteln, Billardspielen.

Komm ins *meet & chill* am Freitag, 27. Oktober, 17. November (19–21 Uhr) und 1. Dezember 2023, jeweils von 18–21 Uhr, im Jugendchäller Buechen.

Halloween Casino

Gruselige Halloween-Party für Schüler ab der sechsten Klasse!

Am 31. Oktober, von 19–22 Uhr, im Jugendchäller in Buechen. Spielcasino, coole Musik und gruselige Kostüme.

Anmeldung bis 28. Oktober bei Daniela Schmid oder spontan vor Ort.

Girlstreff

«girls only» am 10. November 2023. Herzlich eingeladen sind unsere Oberstufendamen, von 18–21 Uhr, im Kirchgemeindehaus Buechen.

Sportnacht

Für alle sportbegeisterten Oberstüfler.

Samstag, 18. November 2023, von 19 bis 22 Uhr, in der Turnhalle Feld.

Weihnachtsbasteln

Kinder ab der dritten Klasse sind am Mittwoch, 6. Dezember 2023, von 14–17 Uhr, zum Basteln ins Pfarreiheim Thal eingeladen.

Chömed go luege, de Samichlaus chunnt

Kleinkinder und Familien sind am Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 18.30 Uhr, zur Chlausfeier bei der Blockhütte im Sefarpark (Asylstrasse, Rheineck) eingeladen.

Die Feier findet bei jedem Wetter statt und wird von der Jubla Thal mitorganisiert.

Alle aktuellen Angebote

<https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen> oder im aktuellen Pfarreiforum.

Kinder aus allen Pfarreien waren in der letzten Ferienwoche auf der «Weltreise um den Buechberg»

Kirche Kunterbunt feierte auf dem Biohof Seebeli in Wienacht

Gospelprojekt 2023 – SängerInnen gesucht

Die beiden Chöre «Gospelchor Rhythal» aus Thal und «Gospel Niederuzwil» starten im Oktober 2023, unter der Leitung von Stefan Wieske, mit dem Gospelprojekt «Joy to the World». Gesucht werden noch zusätzliche Sängerinnen und Sänger, die Lust haben, beim Gospelprojekt 2023 mitzumachen!

Nach dem Kennenlernen der Lieder geht es mit den wöchentlichen Proben weiter, jeweils am Dienstag vom 3. Oktober bis und mit 5. Dezember 2023 im Kath. Pfarreiheim Thal. Zur Vertiefung sind zwei weitere Proben am Samstag, 28. Oktober und 25. November 2023 geplant.

Die Höhepunkte des Projektes werden die beiden Weihnachtskonzerte am 9. Dezember 2023 in der Evangelischen Kirche Niederuzwil und am 10. Dezember 2023 in der Katholischen Kirche Buechen-Staad sein.

«Sing mit uns – das gemeinsame Singen verbindet, bereichert und belebt. Lass dein Herz singen und geniesse die emotionalen Momente im gemischten Chor, der keine Altersgrenzen kennt.»

Jede zusätzliche Stimme zählt!

Infos und Anmeldung

s.wieske@kath-buechberg.ch
oder Telefon 071 955 77 28

Geführte Wanderungen 2023

**Appenzeller
Wanderwege**

Donnerstag, 5. Oktober 2023

Dä Pilz nor – Wandern als Pilzexkursion

*Hemberg – Ringelschwendi – Wintersberg – Gössigenhöchi –
Hinterfallenchopf – Schwägälp* (Leichte Wanderung um Urnäsch)

Treffpunkt: 13.45 Uhr, 9107 Urnäsch, Bahnhof

Rückreise: 16.45 Uhr, 9107 Urnäsch, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch, 27. September 2023 19.00 Uhr über die Homepage,
per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder
per Telefon 078 836 61 90

Samstag, 14. Oktober 2023

Über den Klosterspitz – Wandernd von Bad zu Bad

*Weissbad – Melchuelispitz – Klosterspitz – Vordere Wasserschafften –
Kaubad – Gontenbad – Jakobsbad*

Distanz: 14,6 km / Zeit: 5 Std. / Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.05 Uhr, 9057 Weissbad, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr, 9108 Jakobsbad, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 12. Oktober 2023 19.00 Uhr über die Homepage,
per E-Mail an marg-rit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder
per Telefon 079 749 36 55

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Über Grate und Rücken am Chellenspitz

Wattwil – Stämisegg – Holzweidsattel – Schwämmli – Unterälpli – Libingen

Distanz: 9,73 km / Zeit: 4 Std. / Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.32 Uhr, 9630 Wattwil, Bahnhof

Rückreise: 16.24 Uhr, 9614 Libingen, Posthaltestelle Dorf

Anmeldung bis Dienstag, 17. Oktober 2023 19.00 Uhr über die Homepage,
per E-Mail an marg-rit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder
per Telefon 079 749 36 55

Sonntag, 29. Oktober 2023

Fläscherberg mit Aussicht ins Rhein- und Seetal

*Fläsch Dorf – Ober Wingert – Neuwald – Mattheid – Hinter Ochsenberg –
Regitzer Spitz – Vorder Ochsenberg – Fläsch Dorf*

Distanz: 13,4 km / Zeit: 4 ¼ Std. / Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 8.45 Uhr, 7306 Fläsch, Posthaltestelle Dorf

Rückreise: 16:10 Uhr, 7306 Fläsch, Posthaltestelle Dorf

Anmeldung bis Freitag, 27. Oktober 2023 19.00 Uhr über die Homepage,
per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder
per Telefon 079 247 81 09

Genauere Details und weitere Wanderungen

finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

(red.)

«Sicherheit im Alltag» mit Schwerpunkt auf Telefonbetrug

PRO
SENECTUTE
GEMEINSAM STÄRKER

Die Sicherheit im Alltag ist ein Thema, das uns alle betrifft und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Um das Bewusstsein für potenzielle Gefahren zu schärfen und präventive Massnahmen zu fördern, organisiert Pro Senectute AR in Zusammenarbeit mit dem Haus Vorderdorf und der Polizei einen kostenlosen Experten-Vortrag zum Thema «Sicherheit im Alltag mit Schwerpunkt Telefonbetrug».

Der Vortrag wird von Ernst Zellweger, Kriminaltechniker gehalten. Herr Zellweger verfügt über langjährige Erfahrung in der Bekämpfung von Betrug und Kriminalität.

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
anschliessend Apéro

Veranstaltungsort: Seminarraum Haus Vorderdorf, Wäldlerstrasse 4, 9043 Trogen
Wichtiger Hinweis: Es gibt keine Parkmöglichkeiten beim Haus Vorderdorf.
Bitte parkieren Sie auf dem Dorfplatz oder im Spitzacker.

Der Vortrag wird sich insbesondere auf das Thema «Telefonbetrug» konzentrieren, da diese Art von Betrug in den letzten Jahren besorgniserregend zugenommen hat. Von gefälschten Anrufen, bei denen sich Betrüger als Vertreter offizieller Organisationen ausgeben, bis hin zu betrügerischen Anrufen, bei denen sensible persönliche Informationen gestohlen werden, sind die Taktiken der Telefonbetrüger immer ausgefeilter geworden. Aber auch auf Gefahren, welche am Bancomat oder beim Einkaufen lauern, wird bei diesem Vortrag eingegangen.

Hier eine Zusammenfassung der Schwerpunkte:

- Erkennen von betrügerischen Anrufen: Die Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps, wie sie betrügerische Anrufe erkennen und von legitimen Anrufen unterscheiden können.
- Gefahren und Auswirkungen von Telefonbetrug: Der Vortrag beleuchtet die möglichen Folgen von Telefonbetrug für die Opfer und wie sie sich davor schützen können.
- Präventive Massnahmen: Die Teilnehmer erhalten praktische Ratschläge und bewährte Methoden, um sich effektiv vor Telefonbetrug zu schützen und ihre Sicherheit im Alltag zu erhöhen.
- Reaktion auf Verdachtsfälle: Der Experte wird darüber informieren, wie man am besten handelt, wenn man einen betrügerischen Anruf vermutet oder bereits Opfer eines Telefonbetrugs geworden ist.

Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, an diesem informativen Vortrag teilzunehmen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, wertvolles Wissen zu erlangen und sich aktiv für die Sicherheit im Alltag zu engagieren.

Im Anschluss an den Vortrag sind Sie herzlich zu einem Apéro und Austausch eingeladen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Amanda Gatti, Pro Senectute AR,
Telefon 071 353 50 39 oder amanda.gatti@ar.prosenectute.ch

Weitwinkel

25

Neue Mattenbach- brücke ist fertiggestellt

Herzstück der von Heiden nach Schwendi und weiter bis Wienacht führenden Strasse ist der Übergang über den Mattenbach.

Zu den Aussengebieten der Gemeinde Heiden gehört der weit unterhalb des Dorfkentrums gelegene Weiler Schwendi. Hier befindet sich eine Haltestelle der Rorschach-Heiden-Bergbahn sowie das Restaurant «Station» als noch einziger Aussenwirtschaft der Gemeinde. 1920 wurde die Schwendi mit einer bis Wienacht weiterführenden Strasse erschlossen, die im Bereich des ehemaligen Schulhauses Zelg, Heiden, von der Durchgangsstrasse nach Thal abzweigt.

Nachdem die gut hundert Jahre alte Mattenbachbrücke in die Jahre gekommen war, wurde nach dem Abbruch an gleicher Stelle ein Neubau erstellt. Für die vom ortsansässigen Bauunternehmen Züst AG ausgeführten Bauarbeiten wurden Kosten in der Höhe von 540 000 Franken veranschlagt. Die Brücke ist jetzt fertiggestellt, womit der direkte Zugang zur Schwendi ab Heiden wieder möglich ist.

Peter Eggenberger

Neuer Geschäftsführer

Ralf Menet ist neuer Geschäftsführer des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB). Er übernimmt das Amt von Kathrin Dörig, die den Verein nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen.

Der Verein AüB hat sich zum Ziel gesetzt, die Region durch Projekte und Arbeitsgruppen auf verschiedenen Ebenen zu fördern, dazu gehören unter anderem die Nah- und Energieversorgung, die Stärkung der Freiwilligenarbeit sowie die Zusammenarbeit der Gemeindepräsidien.

In seiner Pressemitteilung verweist der AüB ausserdem auf die aktuellen Veranstaltungen in der Region:

Wald AR: Spielzeugsammlung Waldfee, jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr (Dezember bis April geschlossen), www.puppenmuseum.ch

Rehetobel: Velomuseum, am 6. Oktober 2023, von 15 bis 18 Uhr, www.velomuseum-rehetobel.ch

Rehetobel: Traktorenmuseum, am 8. Oktober 2023 von 10 bis 16 Uhr, Neues Traktoren Museum in Rehetobel-Traktorwelt

Wolfhalden: Museum Wolfhalden, jeweils sonntags von 10 bis 12 Uhr (November bis April geschlossen), Museum Wolfhalden (museen-im-appenzellerland.ch)

Heiden: Das Krokodil von Heiden im Museum Heiden, bis 31. Oktober jeweils Mittwoch bis Sonntag 14 bis 17 Uhr, über den Winter reduzierte Öffnungszeiten, www.museum-heiden.ch

(red)

Auf die Plätze, wandern, Bingo!

Es ist Wandersaison. Da garantiert das von Appenzellerland Tourismus AR entwickelte Wanderbingo zusätzlichen Spass. Wer gut beobachtet und die Bildreihen am schnellsten aufdeckt, gewinnt. Und ganz nebenbei lernen die Wanderer typische Appenzeller Dialektwörter kennen.

Als Wanderland ist das Gebiet zwischen Säntis und Bodensee einzigartig: Sanfte Hügel und tiefe Tobel sorgen für abwechslungsreiches Unterwegssein. Nirgendwo in der Schweiz ist das Wandernetz so dicht wie im Appenzellerland. Eine Auswahl an besonders schönen Routen bietet der aktuelle Wanderpass (appenzeller-wanderpass.ch). Wanderpass-Wanderer sammeln unterwegs Stempel und degustieren Köstlichkeiten. Ein volles Stempelbüchlein wird mit einem Geschenk belohnt.

Suchen, finden, aufdecken

Wer am Wegesrand und darüber hinaus genau hinschaut, kommt auf den Wanderungen in den Genuss von vielen Details. Eben diesen kleinen und grösseren Details in der Landschaft nimmt sich das Wanderbingo an. So funktioniert es! Auf der Bingokarte sind 24 Illustrationen vorgegeben. Wer zuerst eines der aufgeführten Bilder entdeckt, soll das darunter verborgene Dialektwort erraten und darf danach das Türchen öffnen. Es gewinnt jener, der als Erstes die zuvor definierten Reihen vollständig geöffnet hat.

Den Gewinn bestimmt die Gruppe selber. Möglichkeiten finden sich unterwegs zuhauf. Wie wäre es beispielsweise mit einem Appenzeller Bier, einem Goba Flauder oder einem Käseteller in einem Restaurant an der Wanderroute. Denn ja, auch kulinarisch hat das Appenzellerland einiges an Spezialitäten zu bieten.

Kostenlos erhältlich

Das Appenzeller Wanderbingo ist ein Produkt von Appenzellerland Tourismus AR (ATAG). Es soll Gäste aus Nah und Fern dazu animieren, die landschaftlichen Schönheiten und Eigenheiten des Appenzellerlands spielerisch zu entdecken. Das Wanderbingo ist jederzeit und überall einsetzbar und macht jeden Weg zum Themenweg. Und ganz nebenbei erhält man eine Einführung in den Appenzeller Dialekt. Das Appenzeller Wanderbingo kann kostenlos in den Tourist-Informationen von Appenzellerland Tourismus AR in Urnäsch (Brauchtummuseum) und Heiden (Bahnhof) bezogen werden. Oder bestellen Sie das Wanderbingo via Webseite. Die Auflage ist limitiert – es hat, solange es hat.

appenzellerland.ch/wanderbingo

Appenzellerland Tourismus

Weil das Leben nicht immer die schönsten, aber eben doch die besten Geschichten schreibt, führe ich in meinem Kopf eine Erlebnis-Bibliothek. Damit sie nicht aus allen Nähten platzt, suche ich mir ab und an eine aus, die ihren Weg über meine Finger auf Papier findet. Meine Erzählungen sind mal lustig, mal tiefgründig, aber sie sind vor allem eines – echt.

Sabrina Obertüfer

«Wenn nicht ich, wer dann?»

Kennen Sie das, wenn Sie das perfekte Outfit für einen Anlass vor Ihrem inneren Auge zusammenstellen, Sie es am nächsten Tag anprobieren und es tatsächlich genauso gut aussieht wie in Ihren Gedanken? Ich auch nicht. Nie. Es klappt niemals so, wie ich es mir vorstelle. So auch heute. Ich bin am Wochenende eingeladen und brauche etwas, das chic, aber eben nicht zu chic ist. Also auch sportlich oder casual (sagt man das überhaupt so?), aber eben nicht zu locker. Puh. Der Frust ist gross. Ein riesiger Kleiderschrank voller Nichts-Anzuziehen steht mit weit aufgerissenen Armen vor mir und schaut mich vorwurfsvoll an. Mit tiefer Stimme scheint er zu sagen: «Mädchen! Ich platze hier fast und du findest nichts anzuziehen?!»

Ich entziehe mich seinem Blick und wusle in der schmutzigen Wäsche. Nichts. Absolut rein gar nichts, in dem ich mich in meinem aktuellen Zyklusstand wohlfühle. Ja, es ist leider immer noch ein Tabuthema, aber es gehört eben auch zum Menschsein. Die Periode. In dieser Woche fühle ich mich immer aufgedunsen, tapsig und schlicht hässlich. Ich stehe frustriert vor meinem Wäscheberg und kaue ein Stück Schokolade. (Nein, schauen Sie nicht auch noch vorwurfsvoll, ich brauche das jetzt.)

So, ich muss einkaufen. Ich vereinbare mit mir selbst, dass ich in maximal zwei Läden gehe und maximal ein Outfit kaufe – nämlich eben das, was ich in zwei Tagen anziehen will. Schliesslich gehe ich hier nicht zum Vergnügen shoppen, sondern weil ich muss. Gekonnt ignoriere ich das Teufelchen auf der rechten Schulter, das bei diesen Gedanken in schallendes Gelächter ausbricht und fahre los in die Shoppinghölle Einkaufszentrum. Überall «Sale»-Aufschriften, coole Musik und freundliches Verkaufspersonal, die mein Vorhaben, nicht in einen Einkaufswahn zu verfallen, gefährden.

Eine Stunde später stehe ich zum vierten Mal in der viel zu grell beleuchteten Umkleidekabine und zum vierten Mal sehe ich im Spiegel einen Beluga in Rock und Oberteil. Die Form passt nicht, die Farbe ist viel zu hell und überhaupt frage ich mich, ob ich die Kleidung grundsätzlich farblich an den Riesenpickel auf meiner Stirn anpassen soll. «Und, passt öpis?», fragt mich die Verkäuferin vor dem Vorhang. Als ich mich ihr zeige, ist sie ganz entzückt. Es sei absolut meine Farbe und der Faltenwurf sei sehr Figur umschmeichelnd. «Und überhaupt», sagt sie mit einem Lächeln, «wer bitte legt denn fest, ob jemand hässlich ist?»

Ich drehe mich um und schaue noch einmal in den Spiegel. Wer legt fest, dass ich hässlich bin? Ich. Ich selbst habe beschlossen, dass ich nicht schön bin und mir nichts passt. Und warum tu' ich mir das an? Weil ich mich nicht mag? Eigentlich bin ich doch ganz gerne ich. Und überhaupt finde ich den Rock echt chic und das Oberteil bringt etwas Farbe in den grauen Tag. Ich nehme es. Dieses eine Outfit und kein anderes, denn es passt mir hervorragend. Als ich mich beim Ausparkieren im Rückspiegel sehe, lache ich. Das Teufelchen auf der Schulter nicht mehr, dafür zwinkert mir das Engelchen zu. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich doch mit mir selbst. Ich sollte wirklich freundlicher zu mir sein – denn wenn nicht mal ich mich mag, wer dann?

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnen 50+	Di	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Frauen	Do	19.00–20.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutzuckermessung)

Hotel Hohe Lust jeden Montag, ab 19.45 Uhr
Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung

Oktober 2023**Woche 40**

Di 3. 10. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 5. 10. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 6. 10. 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 41

Mo–Fr 9.–20. 10.	Primarschule/Kindergarten, Herbstferien
Di 10. 10. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Woche 42

So 22. 10.	Abstimmungswochenende
------------	-----------------------

Woche 43

Mo 23. 10.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Herbstferien
Mi 25. 10. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Wienacht
Do 26. 10. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
Fr–So 27.–29. 10.	Metzgete, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

November 2023**Woche 44**

Do 2. 11. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr
Do 2. 11. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 3. 11. 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden
So 5. 11. 17.00	Musikverein Lutzenberg, Konzert in der Kirche Thal

Woche 45

Mo 6. 11. 19.00	Öffentl. Orientierungsversammlung Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mo 6. 11. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Reanimationskurs Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Di 7. 11. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 7. 11. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 7. 11. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Reanimationskurs, Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Mi 8. 11. 19.30–22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Wienacht

Woche 46

Do 16. 11. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Reanimationskurs, Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Fr 17. 11. ab 18..30	Männerriege Lutzenberg Hallen Fussball Tennis Turnier Lutzenberg Schulanlage Gitzbüchel, Lutzenberg

Woche 47

So 26. 11.	Abstimmungswochenende
------------	-----------------------

Dezember 2023**Woche 48**

Fr 1. 12. 17.00–22.00	Laternliweg offen, Seebeli, Wienacht-Tobel (nur bei guter Witterung)
Fr 1. 12. 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Sa 2. 12. 14.00–22.00	Wienachtsmarkt im Tobel, Wienacht

Woche 49

Di 5. 12. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 7. 12. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 8. 12. 17.00–22.00	Laternliweg offen, Seebeli, Wienacht-Tobel (nur bei guter Witterung)

Woche 50

Di 12. 12. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 13. 12.	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Klaushöck
Do 14. 12. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
Fr 15. 12. 17.00–22.00	Laternliweg offen, Seebeli, Wienacht-Tobel (nur bei guter Witterung)

Woche 51

Mi 20. 12. 17.30–19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Blutspenden, evang. Kirchengemeindehaus Heiden
Fr 22. 12. 17.00–22.00	Laternliweg offen, Seebeli, Wienacht-Tobel (nur bei guter Witterung)

Woche 52

Fr 29. 12. 17.00–22.00	Laternliweg offen, Seebeli, Wienacht-Tobel (nur bei guter Witterung)
Mo–Di 25. 12. 2023 – 2. 1. 2024	Primarschule/Kindergarten Weihnachtsferien